

Masterarbeit

Untersuchung und Evaluation der individuellen Einzelförderung in Mathematik an der Volksschule Graz-Brockmann

Eingereicht an der Privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum
zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Education (MEd)

vorgelegt von

Susan Poldrack, BEd

Matrikelnummer: 00630661

Studienjahrgang: 2024/25

Erstbetreuer*in:

HS-Prof. Mag. Dr. Robert Schütky

Zweitbetreuer*in:

Prof. Ursula Grasser, BEd MEd

Graz, Juni, 2025

Inhalt

Zusammenfassung	3
Abstract.....	4
1 Einleitung.....	5
2 Theoretischer Rahmen	8
2.1 Rechenschwäche und deren Herausforderungen	8
2.1.1 Definition und Merkmale von Lernentwicklungsstörungen in Mathematik ...	8
2.1.2 Typische Lernschwierigkeiten bei Kindern mit Rechenschwäche	9
2.2 Individuelle Förderung versus Regelunterricht	11
2.2.1 Ansätze und Methoden der Mathematikförderung	11
2.2.2 Vergleich von Einzelförderung und Regelunterricht bei Rechenschwäche ..	15
2.3 Sozioökonomischer und kultureller Einfluss auf das Lernen	21
2.3.1 Auswirkungen des sozialen und kulturellen Hintergrunds auf das mathematische Lernen	21
2.3.2 Sprachbarrieren und kulturelle Vielfalt im Unterricht.....	25
2.3.3 Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund und sozialer Benachteiligung	28
3 Methodik.....	34
3.1 Forschungsdesign und Vorgehensweise	34
3.1.1 Qualitatives und quantitatives Design	34
3.1.2 Überblick über Datenerhebungs- und Analysemethoden	34
3.2 Beschreibung der Stichprobe	41
3.2.1 Auswahlkriterien der Schüler*innen an der Volksschule Graz-Brockmann.	41
3.2.2 Berücksichtigung des Migrationsanteils und sozialer Hintergrund.....	41
3.3 Datenerhebungsmethoden.....	42
3.3.1 Lerntests zur Messung mathematischer Fortschritte	42
3.3.2 Beobachtungen im Unterricht und während der Förderung	43
4 Ergebnisse.....	46
4.1 Quantitative Auswertung der ERT1+ Testergebnisse	46
4.2 Quantitative Auswertung der Beobachtungsbögen.....	47
4.2.1 Arbeitsverhalten.....	47
4.2.2 Lernmotivation und emotionale Reaktion	52
4.2.3 Interaktion mit der Lehrkraft	55
4.2.4 Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten	57
4.3 Qualitative Auswertung	62
4.3 Herausforderungen und Erfolgsfaktoren	64
5 Diskussion.....	66
5.1 Interpretation der Ergebnisse im sozialen und kulturellen Umfeld	66

Einzelförderung in Mathematik an der VS Graz-Brockmann

5.2 Effektivität der individuellen Förderung in einer Brennpunktschule	68
5.3 Praktische Implikationen und Empfehlungen für Brennpunktschulen mit hohem Migrationsanteil	68
5.4 Limitationen der Studie und Übertragbarkeit der Ergebnisse	70
6 Fazit und Ausblick	70
7 Literaturverzeichnis	73
8 Tabellenverzeichnis	77
9 Anhang	78

Zusammenfassung

Die vorliegende Masterarbeit widmet sich der förderdiagnostischen Untersuchung und Evaluation individueller Einzelfördermaßnahmen im Bereich Mathematik an einem sozial herausgeforderten Schulstandort (VS Graz-Brockmann). Ziel der Arbeit war es, die Lernentwicklungen von Kindern mit besonderen Schwierigkeiten im Rechnen im Rahmen einer gezielten Förderung zu dokumentieren und mit jenen von Kindern ohne zusätzliche Förderung zu vergleichen. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde ein Mixed-Methods-Design angewendet. Dabei wurden sowohl standardisierte Testverfahren (ERT 1+) zur Erhebung der mathematischen Basiskompetenzen als auch systematische Beobachtungen mittels strukturierter Beobachtungsbögen eingesetzt. Die Erhebung erstreckte sich über einen Zeitraum von 13 Wochen und umfasste vier Kinder der zweiten Schulstufe, wobei zwei Kinder in einem Einzelfördersetting begleitet wurden.

Die Ergebnisse zeigen, dass die individuell geförderten Kinder nicht nur in ihren mathematischen Leistungen, sondern auch in ihrem Lernverhalten, ihrer Strategieanwendung und der emotionalen Reaktion auf mathematische Anforderungen positive Entwicklungen aufwiesen. Im Vergleich dazu blieben die Fortschritte in der Kontrollgruppe geringer ausgeprägt. Besonders deutlich traten diese Unterschiede im Bereich der Selbstwirksamkeit und der Frustrationstoleranz hervor.

Die Arbeit schließt mit einer kritischen Reflexion über die Rahmenbedingungen individualisierter Förderung an Grundschulen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf und formuliert praxisorientierte Empfehlungen für die schulische Umsetzung gezielter Förderangebote.

Abstract

This master's thesis examines the effectiveness of individualised support in mathematics at the Graz-Brockmann primary school, a school location with particular social challenges. The aim of the thesis was to record the learning developments of children with particular difficulties in arithmetic and to compare them with the developments of children who did not receive additional support.

The study is based on a mixed-methods design: in addition to quantitative data from standardised mathematics tests (ERT 1+), qualitative observations were systematically documented and evaluated using structured observation sheets. A total of four children in the second grade took part in the study – two of them received targeted individual support over 13 units.

The results show that the individually supported children made significant progress in both arithmetic skills and learning behaviour over the course of the study. In comparison, the developments in the control group were less pronounced.

The study concludes with a critical reflection on the framework conditions for individual support at socially challenged school locations and provides recommendations for school practice.

1 Einleitung

„Mathe kapier ich nicht!“. Ein Satz, den viele Schüler*innen frustriert aussprechen und der Eltern sowie Lehrer*innen oft ratlos zurücklässt. Besonders in der Oberstufe begegnen Mathematiklehrer*innen häufig Jugendlichen, die bereits in den frühen Schuljahren negative Erfahrungen mit dem Fach gemacht haben. Die Schwierigkeiten beginnen häufig in der Unterstufe, wo sich Defizite in grundlegenden mathematischen Fähigkeiten manifestieren (Kaufmann & von Aster, 2012).

An der Volksschule Graz-Brockmann in Graz, die von rund 300 Schüler*innen in 14 Klassen besucht wird, sind die Rahmenbedingungen besonders herausfordernd: Etwa ein Drittel der Kinder hat einen außerordentlichen Status, rund 88 % sprechen eine andere Erstsprache als Deutsch, und viele Familien sind finanziell benachteiligt. Externe Nachhilfe ist oft nicht leistbar, weshalb schulinterne Fördermaßnahmen umso wichtiger sind.

Rechenschwäche, auch Lernentwicklungsstörung in Mathematik genannt, ist in diesem Zusammenhang eine spezifische Lernbeeinträchtigung, die grundlegende mathematische Fähigkeiten betrifft. Sie zeigt sich durch erhebliche Schwierigkeiten im Zahlenverständnis, bei Rechenoperationen und in der Anwendung mathematischer Konzepte und das unabhängig von der allgemeinen Intelligenz oder der Qualität der Bildungsangebote (Kaufmann & von Aster, 2012). Etwa 3–6 % der Kinder sind betroffen, und ohne gezielte Förderung bleiben die Probleme oft bis ins Erwachsenenalter bestehen (von Aster & Shalev, 2007). Neben den schulischen Herausforderungen beeinträchtigen diese Defizite auch das Selbstkonzept und die Motivation der betroffenen Kinder erheblich (Kucian & von Aster, 2014).

Besonders in sogenannten Brennpunktschulen, wie der hier im Mittelpunkt stehenden Volksschule Graz-Brockmann, werden Lernschwierigkeiten zusätzlich durch soziale Faktoren verstärkt (Stanat & Christensen, 2006). Sprachliche Barrieren, begrenzte häusliche Unterstützung und kulturelle Unterschiede erschweren den Zugang zu mathematischen Inhalten (Heinze & Erhard, 2014). Viele mathematische Begriffe sind eng mit der Sprache verknüpft, wodurch Defizite im Sprachverständnis das Lernen erheblich beeinträchtigen können. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind niedrigschwellige, kultursensible Förderansätze erforderlich (Lehmann & Peek, 2014). Studien zeigen, dass eine Kombination aus mathematischer Förderung und sprachlichen Unterstützungsmaßnahmen besonders wirksam ist (Prediger & Selter, 2015).

Eine bewährte Strategie zur Unterstützung von Kindern mit Rechenschwäche ist die individuelle Einzelförderung. Sie ermöglicht es, gezielt auf spezifische Defizite einzugehen und das

Lernprogramm an das individuelle Tempo der Schüler*innen anzupassen (Kaufmann & von Aster, 2012). Besonders Kinder mit geringer Motivation oder Selbstzweifeln profitieren von der persönlichen Betreuung, die in Gruppensettings oft nicht möglich ist (Fuchs et al., 2008). Zusammenfassend zeigt sich, dass die individuelle Einzelförderung eine vielversprechende Maßnahme zur Unterstützung von Kindern mit Rechenschwäche ist, insbesondere in sozial benachteiligten Schulkontexten. Die vorliegende Masterarbeit untersucht daher die Effektivität der Einzelförderung und analysiert die spezifischen Herausforderungen an einer Volksschule mit vielfältigen sozialen und sprachlichen Voraussetzungen. Dabei soll folgende Frage beantwortet werden:

Inwiefern beeinflusst eine zusätzliche 10–15 Wochen dauernde individuelle Einzelförderung die mathematischen Lernfortschritte von Kindern mit Rechenschwäche an der Volksschule Graz-Brockmann?

Die Untersuchung, die mit Hilfe des Eggenberger Rechentest (ERT) als standardisiertes Messinstrument durchgeführt wird (Kaufmann & von Aster, 2012), der zusammen mit qualitativen Beobachtungen zusätzliche Einblicke in Motivation und Unterrichtsverhalten liefert, ermöglicht eine umfassende Analyse der individuellen Förderung im Kontext der Volksschule Graz-Brockmann.

Insgesamt soll sich zeigen, inwiefern eine zusätzliche, individuell angepasste Einzelförderung über 10 bis 15 Wochen die mathematischen Lernfortschritte von Kindern mit Rechenschwäche positiv beeinflusst. Dabei stehen sowohl Chancen als auch Herausforderungen im Fokus: Die hohe kulturelle und sprachliche Diversität der zu untersuchenden Volksschule eröffnet Potenziale für differenzierten Unterricht, erfordert jedoch zugleich flexible und niederschwellige Förderansätze. Angesichts der sozialen Heterogenität und der begrenzten privaten Unterstützungsmöglichkeiten kommt der Schule eine zentrale Rolle bei der Reduktion von Bildungsungleichheiten zu.

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut:

Im Zweiten Kapitel wird der theoretische Rahmen erarbeitet. Der Einstieg erfolgt über eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen Rechenschwäche. Es werden Definitionen, zentrale Merkmale und typische Symptome dieser Lernentwicklungsstörung aufgezeigt, um ein fundiertes Verständnis für die spezifischen Schwierigkeiten betroffener Kinder zu schaffen. Anschließend folgt eine Darstellung unterschiedlicher Förderansätze. Das reicht vom Regelunterricht

bis hin zu gezielten Einzelfördermaßnahmen. Dieser Vergleich ist deshalb von Bedeutung, weil er die Grundlage für die später untersuchten Interventionsformen bildet. Auch theoretische Überlegungen zur Wirksamkeit individualisierter Förderung fließen hier ein.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den sozialen und kulturellen Einflussfaktoren beim Lernen. Viele Kinder an sogenannten Brennpunktschulen bringen aufgrund sprachlicher, kultureller oder sozialer Bedingungen erschwerte Lernvoraussetzungen mit. In den Unterkapiteln wird dargestellt, wie sich ein niedriger sozioökonomischer Status, sprachliche Hürden und kulturelle Diversität auf die Lernbiografie auswirken können. Das wird nicht nur allgemein, betrachtet, sondern mit konkretem Bezug zum mathematischen Lernen. Dieses Kapitel bietet damit nicht nur theoretische Tiefe, sondern auch die Begründung, warum gerade in solchen Kontexten individuelle Förderung besonders relevant ist.

Das Dritte Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Untersuchung. Hier wird zunächst erläutert, warum ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt wurde, also die Kombination aus qualitativen und quantitativen Methoden. Durch die Verbindung von standardisierten Lern-tests (ERT 1+) und systematischen Beobachtungen konnten kognitive Lernfortschritte und motivationale und soziale Entwicklungen erfasst werden. Das Kapitel führt dann in die Datenerhebungsinstrumente ein. Es beschreibt die Auswahl und Charakteristika der teilnehmenden Kinder und reflektiert die Besonderheiten des Schulstandorts, der Volksschule Graz-Brockmann mit sehr hoher sprachlicher und kultureller Vielfalt. Dies ist wichtig, um die empirischen Ergebnisse später richtig einordnen zu können.

Im Vierten Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung systematisch dargestellt. Zunächst werden die Ergebnisse der standardisierten Tests beschrieben, um zu zeigen, inwiefern sich mathematische Kompetenzen durch die Förderung verändert haben. Anschließend erfolgt eine detaillierte Auswertung der Beobachtungsbögen. Die Auswertung erfolgt getrennt nach Arbeitsverhalten, Lernmotivation, Interaktion mit der Lehrkraft und mathematischen Fehlern. Diese mehrdimensionale Betrachtung erlaubt es, über reine Leistungstests hinaus zu analysieren, welche Bedingungen förderlich oder hinderlich für den Lernprozess waren. Die qualitative Auswertung der freien Beobachtungen bietet zusätzliche Einsichten in individuelle Lernverläufe, emotionale Entwicklungen und das Klassenklima. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einer übergreifenden Analyse zentraler Herausforderungen und Bedingungen im Förderkontext.

Im Fünften Kapitel findet die Diskussion der Ergebnisse statt. Es beginnt mit einer Einordnung der Befunde im sozialen und kulturellen Kontext der untersuchten Kinder. Dabei wird aufgezeigt, wie stark Faktoren wie Sprachkompetenz, familiäre Unterstützung und

sozioökonomische Ressourcen das Lernverhalten beeinflussen. Es folgt eine Einschätzung der Effektivität der Einzelförderung im Vergleich zum Regelunterricht. Das geschieht differenziert nach verschiedenen Beobachtungskategorien. Auf dieser Basis werden praxisorientierte Empfehlungen abgeleitet, z.B. zur sprachsensiblen Gestaltung von Mathematikunterricht, zur Bedeutung einer stabilen Beziehungsgestaltung und zur Notwendigkeit flexibler Förderformate. Abschließend wird reflektiert, welche Limitationen die Studie aufweist, z.B. hinsichtlich der Übertragbarkeit der Ergebnisse und welche offenen Fragen für künftige Forschung bestehen. Im Sechsten Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit in einem Fazit zusammengefasst. Dabei wird nochmals betont, welche zentralen Erkenntnisse zur Förderung von Kindern mit Rechenschwäche im sozialen Brennpunktcontext gewonnen wurden. Aber auch, welche praktischen Konsequenzen sich daraus für Schule und Unterricht ableiten lassen. Abschließend gibt das Kapitel einen Ausblick auf weiterführende Fragestellungen und Forschungsbedarfe. Dazu zählen etwa langfristige Längsschnittuntersuchungen zur Stabilität der Lernerfolge sowie die Frage, wie Schulen mit ähnlicher Ausgangslage systematisch gestärkt werden können, um Bildungsbenachteiligung wirksam zu reduzieren.

2 Theoretischer Rahmen

2.1 Rechenschwäche und deren Herausforderungen

2.1.1 Definition und Merkmale von Lernentwicklungsstörungen in Mathematik

Seit Jahrzehnten ist der Wissenschaft bekannt, dass es bei Grundschulkindern zu sogenannten „Rechenstörungen“ kommt und welche Probleme sich daraus ergeben. Eine umfassendere wissenschaftliche Untersuchung der Ursachen von Lernentwicklungsstörung in Mathematik wurde jedoch erst in den letzten Jahrzehnten intensiver vorangetrieben. Während die Forschung zu Ursachen, Diagnose- und Therapiemöglichkeiten der Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) mittlerweile als weit fortgeschritten gilt, hat die mathematische Lernschwäche lange Zeit nur begrenzte Aufmerksamkeit erhalten (Durchholz et al., 2020, S. 5ff.).

Die Schwierigkeit, eine einheitliche Definition für „Rechenschwäche“ oder Lernentwicklungsstörung in Mathematik zu finden, zeigt sich auch in der Vielzahl an Begriffen, die zur Beschreibung dieser Störung verwendet werden und jeweils unterschiedliche symptomatische Aspekte betonen. Der ehemalige Begriff „Dyskalkulie“, der heute in Lernentwicklungsstörung in Mathematik umbenannt wurde, stammt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich „Schwäche der Rechenfähigkeit“. Die international anerkannte Definition einer Rechenstörung findet sich

im Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In der aktuell gültigen ICD-11 wird sie unter dem Code 6A03.2 als *Developmental learning disorder with impairment in mathematics* geführt. Es handelt sich dabei um eine spezifische Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten, bei der die mathematischen Leistungen des Kindes deutlich unter dem für Alter und Intelligenz erwartbaren Niveau liegen. Diese Beeinträchtigungen lassen sich nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung, unangemessene Beschulung oder neurologische Erkrankungen erklären (World Health Organization, 2022). Betroffene Kinder zeigen erhebliche Schwierigkeiten im Umgang mit Zahlen, dem Verständnis grundlegender Rechenoperationen sowie der Anwendung mathematischer Konzepte im Alltag. Die Rechenstörung führt zu einer unterdurchschnittlichen Mathematikleistung. Diese unterdurchschnittliche Leistung ist nicht allein durch eine Intelligenzminderung oder durch Hirnschäden zu erklären. Die Rechenleistung steht in Diskrepanz zur Intelligenz, was bedeutet, dass die Intelligenz dennoch normal entwickelt ist (Krollner & Krollner, 2025).

Typische Merkmale einer Rechenschwäche sind anhaltende Probleme mit Mengen- und Zahlenverständnis, Schwierigkeiten bei Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sowie eine stark eingeschränkte Fähigkeit, mathematische Zusammenhänge zu erkennen. Häufig fehlt es an einem inneren Zahlenstrahl oder einer Vorstellung von Zahlenräumen, wodurch sich Rechenaufgaben nicht über konzeptuelles Verständnis, sondern meist nur über mühsames Zählen oder Auswendiglernen lösen lassen. Dies führt oft zu Frustration, mangelndem Selbstvertrauen und einer Vermeidung von mathematischen Aufgaben (Krollner & Krollner, 2025).

Rechenschwäche tritt oft unabhängig von anderen schulischen Leistungen auf, kann jedoch in Kombination mit anderen Lernstörungen, wie der Lese-Rechtschreib-Schwäche (Legasthenie), vorkommen. Auch das Arbeitsgedächtnis und die visuell-räumliche Wahrnehmung sind häufig betroffen, was das Erlernen mathematischer Strategien zusätzlich erschwert. Entscheidend für eine erfolgreiche Unterstützung ist daher eine gezielte und individuell angepasste Förderung, die über reines Üben hinausgeht und an den grundlegenden mathematischen Konzepten ansetzt (Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Baden-Württemberg e.V. (2025).

2.1.2 Typische Lernschwierigkeiten bei Kindern mit Rechenschwäche

Ein Verdacht auf eine mögliche Rechenschwäche besteht, wenn grundlegende Schwierigkeiten beim mathematischen Verständnis auftreten. Dies kann sich unter anderem darin zeigen, dass die Konzepte von Zahlen und Mengen nicht durchdrungen werden, grundlegende Rechenarten Probleme bereiten oder das Stellenwertsystem nicht verstanden wird. Statt mathematische Zusammenhänge zu erfassen, wird häufig auf das bloße Zählen zurückgegriffen, anstatt zu

rechnen. Trotz intensiven Übens zeigen sich kaum Fortschritte, und Hausaufgaben nehmen unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch. Oft wird Wissen rein auswendig gelernt, ohne ein wirkliches Verständnis zu entwickeln, wodurch Lösungsstrategien schematisch angewendet werden. Dies zeigt sich insbesondere bei schriftlichen Rechenverfahren. Der schulische Lernaufbau wird zunehmend schwieriger nachzuvollziehen, was dazu führen kann, dass das Kind den Anschluss verliert. Nicht selten entstehen dadurch Vermeidungsstrategien, Ängste oder eine starke emotionale Belastung in Bezug auf Mathematik. Da häufig mehrere dieser Aspekte gleichzeitig auftreten, sollte auch bei einem geringen Verdacht eine genauere Betrachtung erfolgen, um möglichen negativen Entwicklungen frühzeitig entgegenzuwirken (LFZ Köln, 2015).

Im Alltag lassen sich typische Anzeichen einer Rechenschwäche beobachten. Betroffene Kinder lösen nahezu alle Aufgaben durch Abzählen, wobei sie ab der zweiten Klasse zunehmend versuchen, diese Strategie unauffällig oder verdeckt anzuwenden. Selbst nach dem Erlernen einer Rechnung wird beim nächsten ähnlichen Beispiel wieder von vorne gezählt, statt das Ergebnis zu übertragen. Besonders bei Minus-Aufgaben fällt das Rechnen schwer. Wichtige Rechenregeln, die sich aus dem Zahlenverständnis ergeben, werden nicht erkannt oder angewendet. Auch der Zehnerübergang bereitet Schwierigkeiten – selbst wenn eine einfache Rechnung wie $3+4$ bekannt ist, muss eine ähnliche Aufgabe mit höheren Zahlen wieder neu gezählt werden. Kinder mit Rechenschwäche zeigen im Alltag auch häufig Schwierigkeiten beim Umgang mit Zahlen und Mengen. Sie können Zahlen und Ziffern oft keine konkreten Mengen zuordnen und haben Probleme, Größen und Mengen abzuschätzen. Das Überschlagen von Rechnungen fällt ihnen schwer, und sie neigen dazu, Zahlen zu verdrehen oder Rechenzeichen zu vertauschen. Zudem bereitet ihnen der Umgang mit der Uhrzeit oder mit Geld Schwierigkeiten (Durchholz, 2020, S. 6f.).

Häufig kommt es zu Vertauschungen zwischen Einern und Zehnern, und Zahlen werden in falscher Reihenfolge notiert. Inhalte, die zuvor mühsam eingeübt wurden, geraten schnell in Vergessenheit, insbesondere bei Klassenarbeiten. Reihen des Einmaleins werden wie auswendig gelernte Gedichte aufgesagt, ohne dass ein wirkliches Verständnis dahintersteht (LFZ Köln, 2015). Ein weiteres typisches Merkmal rechenschwacher Kinder ist, dass sie offensichtliche Rechenfehler nicht erkennen oder korrigieren. Dies deutet auf ein mangelndes Verständnis für Zahlenbeziehungen und Rechenoperationen hin. Auch die Bearbeitung von Hausaufgaben gestaltet sich meist besonders langwierig, da die Kinder häufig nach einem festen Schema suchen, das ihnen Sicherheit geben soll, oft jedoch ohne den Zusammenhang zur eigentlichen Aufgabenstellung zu erkennen. Es fällt ihnen schwer, die passende Rechenart auszuwählen, insbesondere dann, wenn keine Beispielaufgabe zur Orientierung vorgegeben ist. Darüber hinaus

zeigen sich deutliche Schwierigkeiten im Umgang mit alltagspraktischen mathematischen Konzepten. So bereitet nicht nur das Rechnen mit Geld oder das Ablesen der Uhr Probleme, sondern auch das Einschätzen oder Umrechnen von Längen- und Gewichtseinheiten. Besonders deutlich tritt die Unsicherheit bei Textaufgaben zutage: Informationen werden mehrfach nachgefragt, die gewählte Rechnung steht oft in keinem logischen Zusammenhang zur Fragestellung, und die gegebene Antwort ergibt inhaltlich häufig keinen Sinn (LFZ Köln, 2015; Durchholz, 2020, S. 6f).

Zudem neigen betroffene Kinder dazu, bestimmte Rechenaufgaben zu vermeiden, erledigen Mathematik-Hausaufgaben widerwillig oder entwickeln eine Angst vor Klassenarbeiten. Dies kann sich auch in körperlichen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder allgemeiner Ängstlichkeit äußern (LFZ Köln, 2015).

Untersuchungen zum mathematischen Lernen zeigen auch, dass Kinder, die bereits im Vorschulalter spielerische Erfahrungen mit Zahlen machen, oft leichter rechnen lernen. Besonders das Erlernen des Zählens spielt eine zentrale Rolle, da es eine grundlegende Fähigkeit für spätere mathematische Konzepte darstellt. Fehlen solche frühen Erfahrungen, fällt es später schwer, Zahlenbeziehungen zu erkennen und beim Rechnen sinnvoll zu nutzen. Dies kann dazu führen, dass das mathematische Lernen in der Primarstufe mit großen Herausforderungen verbunden ist (Hepberger, 2016).

2.2 Individuelle Förderung versus Regelunterricht

2.2.1 Ansätze und Methoden der Mathematikförderung

Die Lernentwicklungsstörung in Mathematik ist eine vielschichtige Lernstörung, die sich auf verschiedene Bereiche des mathematischen Denkens und der Zahlenverarbeitung auswirkt. Da jedes Kind unterschiedliche Schwächen und Stärken aufweist, gibt es keine universelle Fördermethode, die für alle Betroffenen gleichermaßen wirksam ist (Walter, o.J., S. 28f.). Stattdessen sollte die Förderung individuell angepasst werden, wobei das gesamte Umfeld des Kindes eine zentrale Rolle spielt. Eltern, Lehrkräfte und Therapeut*innen müssen eng zusammenarbeiten, um die bestmögliche Unterstützung zu gewährleisten.

Unterrichtsgestaltung

Ein wichtiger Aspekt bei der Förderung von Kindern mit Lernentwicklungsstörung in Mathematik ist die Unterrichtsgestaltung. Es ist essenziell, Überforderungssituationen zu vermeiden, um das Selbstvertrauen des Kindes nicht weiter zu beeinträchtigen. Die Lehrkraft sollte eine unterstützende und wertschätzende Haltung einnehmen, damit sich das Kind angenommen fühlt

(Walter, o.J., S. 30). Methoden wie fächerübergreifende Projekte und Freiarbeit ermöglichen es, mathematische Inhalte auf eine Weise zu vermitteln, die auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes eingeht. Durch handlungsorientierte Ansätze kann das Kind eigene Lösungswege entwickeln und festigen (Walter, o.J., S. 30).

Lerntherapie

Besonders effektiv ist eine gezielte Lerntherapie, vorzugsweise in kleinen Gruppen. In diesem Rahmen wird nicht nur an mathematischen Inhalten gearbeitet, sondern auch an der emotionalen und psychischen Stabilität des Kindes. Der Abbau von Blockaden und die Stärkung des Selbstkonzepts sind dabei essenzielle Ziele (Walter, o.J., S. 31).

Diese Ziele lassen sich nur durch ein ganzheitliches Vorgehen erreichen, bei dem pädagogische und psychologische Ansätze gezielt miteinander verbunden werden. Die Lerntherapie stellt eine solche Form dar, indem sie individuell abgestimmte Methoden aus der Gesprächs-, Verhaltens- und Gestalttherapie sowie heilpädagogische und ergotherapeutische Elemente einsetzt. Damit wird sichergestellt, dass die Förderung an den spezifischen Lernvoraussetzungen und Bedürfnissen der betroffenen Kinder ansetzt (Stangl, 2024). Gerade weil Kinder mit Lernstörungen häufig ihr Kohärenzgefühl verlieren – also das Gefühl, dass Anforderungen verstehbar, handhabbar und sinnvoll sind (Antonovsky, 1997, S. 36; Burow, 2014, zitiert nach Bender et al., 2017) – bedarf es eines therapeutischen Rahmens, der dieses zentrale Gefühl wiederherstellt.

Wenn Kinder nach wiederholten Misserfolgen das Vertrauen in ihre Fähigkeiten verlieren, entsteht ein innerer Dialog, der von Selbstzweifeln und Versagensängsten geprägt ist. Diese negativen Selbstgespräche beeinträchtigen die Lernmotivation und blockieren kognitive Ressourcen (Bender et al., 2017). In der Lerntherapie wird daher gezielt an diesem inneren Dialog gearbeitet, um das Selbstbild des Kindes zu stärken. Dabei wird das Kohärenzgefühl nicht nur als theoretisches Konzept verstanden, sondern als praktisches Ziel therapeutischen Handelns (Nolte, 2017). Diese Herangehensweise hilft, die Lernbereitschaft neu zu aktivieren und das Kind schrittweise wieder an positive Lernerfahrungen heranzuführen.

Betz und Breuninger (1998) beschreiben in diesem Zusammenhang einen Teufelskreis aus Misserfolgserwartung, tatsächlichem Versagen und daraus resultierenden weiteren Blockaden. Die integrative Lerntherapie setzt genau hier an, indem sie diesen negativen Kreislauf unterbricht und in eine förderliche Lernstruktur überführt (Bender et al., 2017). Das Wirkungsgefüge dient dabei als Analyse- und Planungsinstrument für den Lernstand und die individuellen Förderziele. Auf diese Weise lassen sich gezielte Interventionen entwickeln, die sowohl

kurzfristige Erfolge ermöglichen als auch langfristig die Lernhaltung und das Selbstkonzept des Kindes positiv beeinflussen.

Der therapeutische Prozess wird durch zwei zentrale Ebenen bestimmt: den Beziehungsdiallog und den Lerndiallog. Während ersterer von Ermutigung und Vertrauen geprägt ist, zielt letzterer auf eine passgenaue Vermittlung von Lerninhalten. Beide Ebenen sind eng miteinander verbunden und dienen gemeinsam dazu, Selbstwirksamkeit und Motivation zu fördern. Fehler werden als Lernchancen begriffen und Aufgaben so gestaltet, dass sie Erfolgserlebnisse ermöglichen (Bender et al., 2017). Durch diesen gezielten Wechsel zwischen emotionaler Stabilisierung und kognitivem Aufbau entsteht ein dynamischer Therapieprozess, der Kinder auf mehreren Ebenen stärkt.

Die Steuerung des Lernprozesses erfolgt dabei äußerst sorgfältig, um weder Über- noch Unterforderung entstehen zu lassen. Das Ziel ist es, das Selbstwertgefühl zu stabilisieren und das Kind dazu zu befähigen, eigene Fähigkeiten realistisch und positiv einzuschätzen (Nolte, 2017). Auch die Diagnostik ist ein wichtiger Bestandteil: Sie hilft festzustellen, ob die Lernschwierigkeiten auf mangelndes Grundverständnis oder tiefere kognitive Problematiken zurückzuführen sind (Stangl, 2024). Diese diagnostische Grundlage ist entscheidend, um individualisierte Förderpläne zu entwickeln, die auf die tatsächlichen Ursachen der Lernprobleme eingehen.

Darüber hinaus zeigen empirische Untersuchungen, dass die Wirksamkeit von Lerntherapie stark von ihrer methodischen Umsetzung abhängt. So haben sich Einzelsitzungen mit einer Dauer von mindestens 45 Minuten als besonders effektiv erwiesen, wohingegen kürzere oder ausschließlich gruppenbasierte Angebote deutlich geringere Erfolge zeigen. Dies liegt daran, dass Lernprozesse bei Kindern mit Rechenstörung viel individuelle Aufmerksamkeit und ein hohes Maß an Differenzierung benötigen (Deutsches Schulportal, 2021). Zeit ist hierbei nicht nur ein logistischer, sondern ein pädagogisch-therapeutischer Faktor.

Zudem setzen qualifizierte Fachkräfte in der Therapie auf greifbare, lebensnahe Materialien wie Wassergläser, Bauklötze oder Bewegungsübungen, um abstrakte mathematische Konzepte wie Mengen oder Relationen anschaulich zu vermitteln. Diese individualisierte Herangehensweise ist notwendig, da jedes Kind einen eigenen Weg zur Problemlösung findet – ein Aspekt, der auch im schulischen Kontext berücksichtigt werden sollte. Denn gerade kreative, alternative Lösungsstrategien führen häufig zu nachhaltigem Lernerfolg (Deutsches Schulportal, 2021). Eine Therapie, die diese Vielfalt akzeptiert und gezielt einsetzt, fördert nicht nur das Rechnen, sondern auch die gesamte Persönlichkeitsentwicklung.

Wichtig ist dabei das Bewusstsein, dass Lernentwicklungsstörungen in Mathematik nicht „geheilt“, wohl aber durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden können. Ziel ist es, den

Kindern Wege zu eröffnen, mit ihrer Schwäche konstruktiv umzugehen und ihr Potenzial bestmöglich zu entfalten (Deutsches Schulportal, 2021). In dieser Hinsicht stellt die Lerntherapie nicht nur eine pädagogische, sondern auch eine entwicklungspsychologisch fundierte Intervention dar, die Kindern dabei hilft, ihren Platz im schulischen und sozialen Gefüge wiederzufinden.

Nachhilfe

Nachhilfe richtet im Unterschied zur Lerntherapie an Schüler*innen, die in bestimmten Fächern oder Themenbereichen Schwierigkeiten haben, aber bereits über solide Grundlagen verfügen. Diese Schüler*innen haben das Lesen, Schreiben und Rechnen altersgemäß erlernt, können jedoch bei spezifischen Themen, wie der Groß- und Kleinschreibung oder der Bruchrechnung, Unsicherheiten aufweisen. Nachhilfe hilft, diese Defizite durch gezielte Erklärungen und zusätzliche Übungen zu beheben. (Falk-Frühbrodt, 2024). Bei einer Lernentwicklungsstörung in Mathematik ist klassische Nachhilfe oft nicht das geeignete Mittel. Dies liegt daran, dass Nachhilfe in der Regel darauf abzielt, spezifische Unterrichtsinhalte nachzuarbeiten oder Wissenslücken zu schließen, die durch versäumten Unterricht oder ähnliche Gründe entstanden sind. Sie setzt voraus, dass die grundlegenden mathematischen Konzepte bereits verstanden wurden und lediglich vertieft oder wiederholt werden müssen. Bei Kindern mit Rechenschwäche fehlen jedoch oft diese grundlegenden mathematischen Verständnisstrukturen. Sie haben Schwierigkeiten, Zahlen als Mengenangaben zu begreifen, und sehen sie stattdessen als abstrakte Symbole ohne konkreten Bezug. Dieses fehlende Mengenverständnis kann nicht durch bloßes Wiederholen oder Üben behoben werden. Vielmehr erfordert es eine spezialisierte Förderung, die individuell auf die spezifischen Defizite des Kindes eingeht und grundlegende Konzepte von Zahlen und Mengen vermittelt (Studentenring, 2024).

Spielintegrierte mathematische Förderung

Ein weiterer vielversprechender Ansatz ist die spielintegrierte mathematische Förderung, bei der mathematische Lerninhalte in spielerische Aktivitäten eingebettet werden. Ziel ist es, Kindern durch interaktive und alltagsnahe Aufgabenstellungen einen natürlichen Zugang zur Mathematik zu ermöglichen und dabei ihre Freude am Lernen zu erhalten. Hauser, Vogt und Rechsteiner (2012) untersuchten in ihrer Studie an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen, inwiefern eine spielintegrierte Förderung effektiver ist als ein traditionelles, trainingsbasiertes Vorgehen. Im Rahmen der Untersuchung wurden Kinder, die durch spielerische Aktivitäten mathematisch gefördert wurden, mit einer Kontrollgruppe verglichen, die an einem standardisierten Mathematiktraining teilnahm. Die Ergebnisse zeigten, dass die spielerisch geförderten

Kinder größere Lernfortschritte erzielten und zudem eine positivere Einstellung gegenüber Mathematik entwickelten. Dies verdeutlicht, dass spielerische Methoden nicht nur das fachliche Verständnis, sondern auch die Motivation und das Selbstvertrauen im Umgang mit mathematischen Inhalten fördern können (Hauser et al., 2012, S. 8-12). Besonders betont wird dabei die Bedeutung kontextbezogener mathematischer Herausforderungen, die in alltägliche Spielsituationen eingebunden sind, wodurch die Kinder Lerninhalte nicht nur abstrakt, sondern in für sie bedeutsamen Situationen erleben (Hauser et al., 2012, S. 8-12).

Ein weiterer bewährter Ansatz zur Förderung mathematischer Fähigkeiten ist der Einsatz von Gesellschaftsspielen. Dieser methodische Zugang nutzt strukturierte Spiele als Lernwerkzeuge, um mathematische Vorläuferfähigkeiten zu entwickeln und ein grundlegendes Verständnis für Zahlen, Mengen und mathematische Zusammenhänge zu fördern. Die Handreichung von Prote (2014, S. 3) hebt hervor, dass insbesondere während des letzten Kindergartenjahres spielerische Elemente genutzt werden sollten, um Kinder auf schulische Anforderungen vorzubereiten. Gesellschaftsspiele schaffen mathematisch ergiebige Lernsituationen, in denen Kinder beiläufig mathematische Konzepte erfassen und vertiefen, ohne dass sie explizit als Unterrichtseinheiten wahrgenommen werden. Die Studie hebt hervor, dass Spiele wie „Uno“, „Mensch ärgere dich nicht“ oder einfache Würfelspiele die Fähigkeit zur Mengenwahrnehmung und zum strukturierten Denken fördern, während gleichzeitig die Konzentrationsfähigkeit und das strategische Planen geschult werden (Prote, 2014, S. 15-18). Durch das wiederholte Spielen in einem sozialen Kontext werden mathematische Inhalte auf intuitive Weise internalisiert, wodurch sich ein langfristiger Lerneffekt einstellt (Prote, 2014, S. 15-18).

Beide Ansätze verdeutlichen, dass Mathematikförderung nicht zwangsläufig auf formalisierte Unterrichtsmethoden beschränkt sein muss, sondern dass spielerische, alltagsintegrierte Methoden eine effektive Alternative darstellen können. Während die spielintegrierte Förderung besonders darauf abzielt, Lerninhalte aktiv in den Alltag der Kinder einzubinden, nutzen Gesellschaftsspiele die intrinsische Motivation der Kinder, um mathematische Denkweisen auf eine unterhaltsame Weise zu fördern. In der Praxis empfiehlt sich eine Kombination beider Methoden, um eine möglichst umfassende Förderung mathematischer Kompetenzen zu gewährleisten.

2.2.2 Vergleich von Einzelförderung und Regelunterricht bei Rechenschwäche

Die PuLs-Studie II von Huck und Schröder (2016) wird in dieser Arbeit einbezogen, da sie einen zentralen Beitrag zum Verständnis der psychosozialen Auswirkungen von Lernschwierigkeiten, insbesondere bei Lese-Rechtschreib-Schwäche und Rechenschwäche, leistet. Sie

bietet eine fundierte empirische Grundlage, um die Frage zu beleuchten, wie sich schulische Lernstörungen auf das emotionale und soziale Erleben von Schüler*innen auswirken und welche Fördermaßnahmen diesen Herausforderungen wirksam begegnen können. Damit bildet sie ein wichtiges Bindeglied zwischen schulischer Praxis, psychologischer Diagnostik und pädagogischer Intervention.

Im Fokus der Studie steht die Untersuchung verschiedener psychosozialer Belastungen, die mit Lernstörungen einhergehen. Dabei wird deutlich, dass Schüler*innen mit Rechenschwäche nicht nur mit fachlichen Defiziten im mathematischen Bereich kämpfen, sondern auch erhebliche emotionale und soziale Belastungen erfahren. Sie berichten über wiederholte schulische Misserfolgserlebnisse, geringes Selbstvertrauen und ein negatives Selbstbild, was sich häufig in Rückzugstendenzen, Angststörungen oder Verhaltensauffälligkeiten manifestieren kann. Diese Erkenntnisse unterstreichen, dass Rechenschwäche nicht isoliert als fachliches Problem betrachtet werden darf, sondern umfassende Auswirkungen auf die gesamte Persönlichkeitsentwicklung haben kann.

Ein weiterer Schwerpunkt der PuLs-Studie II liegt auf der Bewertung unterschiedlicher Interventionsformen. Die Autor*innen analysieren, inwieweit individuelle Fördermaßnahmen, etwa im Rahmen einer Lerntherapie, wirkungsvoller sind als eine Unterstützung innerhalb des regulären Mathematikunterrichts. Die Ergebnisse sprechen klar für eine passgenaue, an den individuellen Bedürfnissen orientierte Förderung, die über den Rahmen des schulischen Unterrichts hinausgeht. Lerntherapeutische Ansätze werden dabei als besonders effektiv bewertet, da sie sowohl die fachliche als auch die psychosoziale Dimension der Rechenschwäche adressieren. Insgesamt liefert die Studie wertvolle Impulse für die Gestaltung förderdiagnostischer Prozesse und betont die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Sichtweise auf Lernstörungen, die neben kognitiven Aspekten auch emotionale, motivationale und soziale Faktoren einbezieht.

Die Ergebnisse zeigen, dass eine integrative Lerntherapie signifikante Vorteile gegenüber dem Regelunterricht bietet, insbesondere für Schüler*innen mit gravierenden Lernschwierigkeiten. Die Einzelförderung ermöglicht eine gezielte Anpassung der Methoden an die individuellen Schwächen und Lernbedarfe der Schüler*innen. In der Untersuchung zeigte sich, dass Schüler*innen, die eine gezielte lerntherapeutische Unterstützung erhielten, nicht nur ihre mathematischen Fähigkeiten verbesserten, sondern auch ein gestärktes Selbstbild und weniger Schulangst entwickelten (Huck & Schröder, 2016, S. 6ff.). Dies liegt unter anderem daran, dass die individuelle Betreuung eine intensivere Auseinandersetzung mit den spezifischen Lernproblemen ermöglicht und gleichzeitig das Selbstbewusstsein der Schüler*innen stärkt.

Im Vergleich dazu hat der Regelunterricht den Nachteil, dass Lehrkräfte aufgrund der Klassengröße oft nicht ausreichend auf die spezifischen Lernbedürfnisse einzelner Schüler*innen eingehen können. In vielen Fällen führt dies dazu, dass betroffene Kinder den Anschluss verlieren und mit wachsender Frustration reagieren. Die Studie zeigt, dass Schüler*innen mit Rechenschwäche häufig Schwierigkeiten haben, in leistungsstarken Lerngruppen mitzuhalten, was zu einem Gefühl der Ausgrenzung führen kann (Huck & Schröder, 2016, S. 10ff.). Besonders problematisch ist, dass Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten häufiger Opfer von sozialer Ausgrenzung oder Mobbing werden, wenn sie in einer homogenen leistungsstarken Klasse unterrichtet werden, ohne dass ausreichende Fördermaßnahmen greifen (Huck & Schröder, 2016, S. 14).

Die Studie betont daher die Bedeutung einer integrativen Lerntherapie als ergänzende oder alternative Fördermaßnahme zum Regelunterricht. Während der Regelunterricht vorrangig darauf ausgelegt ist, den durchschnittlichen Leistungsstand einer Klasse zu fördern, kann eine Einzelförderung gezielt an den individuellen Schwierigkeiten eines Kindes ansetzen. Dabei werden Lernstrategien vermittelt, die speziell auf die Denk- und Wahrnehmungsweisen von Kindern mit Rechenschwäche abgestimmt sind. Ein weiterer Vorteil der Einzelförderung besteht darin, dass die Kinder durch Erfolge in einem geschützten Rahmen neue Motivation für das Fach Mathematik entwickeln (Huck & Schröder, 2016, S. 16).

Die Ergebnisse der PuLs-Studie II legen nahe, dass eine Kombination aus Regelunterricht und individueller Förderung am effektivsten ist. Während der Regelunterricht für die Vermittlung allgemeiner mathematischer Konzepte essenziell bleibt, ist es für Schüler*innen mit besonderen Lernschwierigkeiten unerlässlich, ergänzende Unterstützung in Form von gezielter Einzelförderung zu erhalten. Die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Lerntherapeuten könnte dabei helfen, Fördermaßnahmen gezielt auf die Bedürfnisse der betroffenen Kinder abzustimmen, um ihnen langfristig bessere Bildungschancen zu ermöglichen (Huck & Schröder, 2016, S. 16).

Diese zentralen Erkenntnisse lassen sich auch in der ELBA-Studie von Berding, Huck und Schröder (2023) wiederfinden, die unter Alltagsbedingungen die Wirksamkeit integrativer Lerntherapie untersuchte. Die ELBA-Studie von Berding, Huck und Schröder (2023) wurde initiiert, da es bislang nur wenige belastbare Untersuchungen zur Wirksamkeit der integrativen Lerntherapie unter Alltagsbedingungen gibt. Besonders für Eltern, Fachkräfte und Jugendämter besteht ein hoher Bedarf an evidenzbasierten Wirksamkeitsnachweisen (Berding, Huck & Schröder, 2023, S. 6f.). Ziel der Studie war es, zu überprüfen, inwiefern die integrative Lerntherapie zur Verbesserung sowohl fachlicher Kompetenzen (Lesen, Schreiben, Rechnen) als

auch psychosozialer Aspekte wie Lernmotivation, akademisches Selbstkonzept oder psychisches Wohlbefinden beitragen kann (Berding, Huck & Schröder, 2023, S. 6ff.).

An der Studie nahmen insgesamt 65 Kinder im Grundschulalter mit diagnostizierter Lese-Rechtschreib- oder Rechenschwäche teil. Diese erhielten über ein Jahr hinweg eine lerntherapeutische Förderung in Einrichtungen der Duden Institute für Lerntherapie in Berlin und Brandenburg. Die Stichprobe setzte sich aus 39 Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche und 26 mit Rechenschwäche zusammen (Berding, Huck & Schröder, 2023, S. 12f.).

Die Studie folgte einem Prä-Post-Design ohne Kontrollgruppe. Dabei wurden sowohl schulische Leistungen als auch psychosoziale Variablen zu zwei Zeitpunkten – vor Beginn der Förderung (T1) und ein Jahr später (T2) – erfasst. Zum Einsatz kamen unter anderem der Heidelberger Rechentest (HRT) für mathematische Leistungen, verschiedene standardisierte Lese- und Rechtschreibtests (z. B. SLRT, ELFE, HSP, DeRet) sowie psychometrische Fragebögen wie der SDQ, KINDL, FEES und der Stressverarbeitungsfragebogen SSKJ (Berding, Huck & Schröder, 2023, S. 10ff.).

Die Ergebnisse zeigten deutliche fachliche Fortschritte. Im Bereich Rechnen verbesserten sich die Kinder insbesondere bei Subtraktions-, Multiplikations- und Ergänzungsaufgaben; dabei wurden Effektstärken von bis zu $d = 0,98$ erreicht (Berding, Huck & Schröder, 2023, S. 15). Auch im Lesen konnten signifikante Fortschritte festgestellt werden, etwa im Pseudowortlesen ($d = 0,82$) und im Wortverständnis ($d = 0,66$) (Berding, Huck & Schröder, 2023, S. 17). Die Schreibkompetenz entwickelte sich ebenfalls positiv, vor allem gemessen mit dem DeRet (Berding, Huck & Schröder, 2023, S. 19).

Im psychosozialen Bereich fielen die Veränderungen insgesamt geringer aus. Es zeigten sich keine signifikanten Verbesserungen in Bezug auf das allgemeine psychische Wohlbefinden, das Stresserleben oder die Lebensqualität der Kinder (gemessen mit KINDL, SDQ und SSKJ) (Berding, Huck & Schröder, 2023, S. 21f.). Allerdings konnte eine leichte positive Veränderung im Bereich des akademischen Selbstkonzepts nachgewiesen werden ($d = 0,30$), was auf eine stärkere Selbstwirksamkeitserwartung hindeutet (Berding, Huck & Schröder, 2023, S. 25). Gleichzeitig zeigte sich jedoch eine leicht negative Entwicklung in der Einstellung zur Schule ($d = -0,28$) (Berding, Huck & Schröder, 2023, S. 25).

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass integrative Lerntherapie unter Alltagsbedingungen insbesondere auf fachlicher Ebene wirksam ist, während psychosoziale Veränderungen differenzierter zu betrachten sind (Berding, Huck & Schröder, 2023, S. 25).

Die ELBA-Studie bestätigt somit die Ergebnisse der PuLs-Studie und unterstreicht erneut die Bedeutung einer individualisierten Förderung über den Regelunterricht hinaus. Der Beitrag

dieser Studie liegt besonders darin, dass sie den Nachweis unter praxisnahen Bedingungen erbringt, was ihre Relevanz für die pädagogische Praxis zusätzlich erhöht.

Die Studie von Esser, Wyschkon und Kohn (2012) ergänzt dieses Bild, indem sie die Auswirkungen spezifischer Fördermaßnahmen auf die psychische Belastung von Kindern mit Rechenstörung untersucht. Angesichts der Tatsache, dass rechenschwache Kinder häufig unter Prüfungsangst, Schulunlust und anderen emotionalen Problemen leiden, war es das Ziel der Studie, die Effektivität der sogenannten Wasserglasmethode im Vergleich zu herkömmlicher Nachhilfe zu bewerten. Hierzu wurden 46 Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren in ein Prä-Post-Kontrollgruppendesign eingebunden, wobei sowohl die Kinder als auch deren Eltern zu verschiedenen psychischen Belastungsfaktoren befragt wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass die mit der Wasserglasmethode behandelten Kinder eine signifikante Reduktion von Prüfungsangst, Schulunlust und Aufmerksamkeitsproblemen erfuhren. Diese positiven Veränderungen standen in Zusammenhang mit verbesserten mathematischen Leistungen. Zudem wurde festgestellt, dass viele der teilnehmenden Kinder zu Beginn der Intervention klinisch relevante interne Störungen aufwiesen. Die Autoren schlussfolgern, dass eine spezifische Intervention bei Rechenschwäche nicht nur die mathematischen Fähigkeiten verbessert, sondern auch positive Effekte auf das psychische Wohlbefinden der Kinder hat (Esser, Wyschkon & Kohn, 2012, S. 223-230)

Im Vergleich zu diesen Studien liefert die Dissertation von Stöckli (2021) eine differenzierte Betrachtung verschiedener Förderansätze. Die Dissertation untersucht die Wirksamkeit der unterrichtsintegrierten Mathematikförderung im Vergleich zur Einzelförderung. Dabei wurden 888 Drittklässler*innen aus 58 Schulklassen in zwei Interventionsgruppen und eine Kontrollgruppe eingeteilt. Die Zielsetzung war zu analysieren, ob eine unterrichtsintegrierte Förderung bei Kindern mit unterdurchschnittlichen Mathematikleistungen vergleichbare oder bessere Effekte erzielt als individuellere Fördermaßnahmen (Stöckli, 2021, S. 6). Die Studie zeigt, dass eine unterrichtsintegrierte Mathematikförderung für viele Schüler*innen positive Effekte hatte. Insbesondere die Gruppe "GruppeMat", die an einer halbjährigen unterrichtsintegrierten Förderung teilnahm, erzielte über mehrere Messzeitpunkte hinweg signifikante Lernfortschritte im Vergleich zur Kontrollgruppe. Direkt nach der Intervention erzielten die Kinder dieser Gruppe durchschnittlich 1,51 Punkte mehr als die Kontrollgruppe, ein Unterschied, der sich auch langfristig hielt (1,71 Punkte nach sechs Monaten und 1,92 Punkte nach eineinhalb Jahren) (Stöckli, 2021, S. 14). Allerdings war dieser Effekt nicht bei allen Gruppen gleich. Die "GruppeBegl", in der die Lehrkräfte eine intensivere Begleitung erhielten, zeigte keine signifikanten Verbesserungen im Vergleich zum regulären Unterricht. Dies weist darauf hin, dass eine intensivere Unterstützung der Lehrkräfte nicht automatisch zu besseren Schüler*innenleistungen führt.

Tatsächlich schnitt diese Gruppe in einigen Messzeitpunkten sogar schlechter ab als die reguläre Klasse (Stöckli, 2021, S. 8). Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass Kinder mit unterdurchschnittlichen Mathematikleistungen nicht im gleichen Maße von der unterrichtsintegrierten Förderung profitierten wie ihre leistungsstärkeren Mitschüler*innen. In dieser Gruppe zeigten sich keine signifikanten Vorteile der unterrichtsintegrierten Förderung im Vergleich zum Regelunterricht. Im Gegenteil: In der „GruppeBegl“, die eine intensivere Unterstützung durch Fortbildungen für Lehrkräfte erhielt, schnitten die leistungsschwächeren Kinder tendenziell schlechter ab als in der Kontrollgruppe (Stöckli, 2021, S. 19). Diese Ergebnisse decken sich mit anderen Studien, die zeigen, dass Einzelförderung für Kinder mit Rechenschwäche oft wirksamer ist als Gruppenförderung oder unterrichtsintegrierte Maßnahmen. Eine Metaanalyse von Ise et al. (2012), die in der Dissertation zitiert wird, kommt zu dem Schluss, dass individuelle Förderprogramme deutlich größere Effekte erzielen als klassenbasierte Interventionen (Stöckli, 2021, S. 4). Eine mögliche Erklärung hierfür liegt in der Notwendigkeit, stärker strukturierte Instruktionsansätze für Kinder mit Rechenschwäche zu nutzen, die jedoch im Regelunterricht schwer umsetzbar sind. Studien wie jene von Gersten et al. (2009) und Kroesbergen & van Luit (2003) zeigen, dass solche Ansätze besonders für Kinder mit Rechenschwäche vorteilhaft sind, weil sie eine intensive Anleitung und direkte Rückmeldungen ermöglichen, was im regulären Klassenunterricht oft nicht in dieser Form realisierbar ist (Stöckli, 2021, S. 5). Die Studie belegt, dass eine unterrichtsintegrierte Förderung zwar für viele Schüler*innen positive Effekte hat, jedoch für Kinder mit Rechenschwäche nicht ausreicht. Während leistungsstärkere Kinder von einer Förderung innerhalb des Regelunterrichts profitieren können, benötigen leistungsschwächere Kinder eine gezieltere, individuellere Unterstützung. Dies spricht für die Notwendigkeit, individuelle Fördermaßnahmen mit unterrichtsintegrierten Ansätzen zu kombinieren, um sowohl leistungsstarke als auch leistungsschwache Schüler*innen optimal zu fördern (Stöckli, 2021, S. 17).

Alle genannten Studien verdeutlichen in ihrer Gesamtheit, dass lernschwache Kinder, insbesondere mit Rechenstörung, eine gezielte, individuelle Förderung benötigen, die über die Möglichkeiten des Regelunterrichts hinausgeht. Dabei ergänzen sich die verschiedenen Untersuchungen nicht nur in ihren empirischen Befunden, sondern auch in ihrer pädagogischen Zielrichtung: Während Stöckli (2021) zeigt, dass klassenintegrierte Maßnahmen bei schwächeren Kindern nicht ausreichen, betonen Huck und Schröder (2016) sowie Berding, Huck und Schröder (2023), wie sehr individualisierte Lerntherapie sowohl fachlich als auch psychosozial wirken kann. Esser et al. (2012) liefern zusätzlich den Nachweis, dass solche

Fördermaßnahmen auch klinisch relevante psychische Belastungen mildern können. Gemeinsam belegen sie, dass ein ganzheitlicher, individuenzentrierter Förderansatz für Kinder mit Rechenschwäche unerlässlich ist.

2.3 Sozioökonomischer und kultureller Einfluss auf das Lernen

2.3.1 Auswirkungen des sozialen und kulturellen Hintergrunds auf das mathematische Lernen

Der Begriff der Heterogenität beschreibt die Vielfalt von Schüler*innenmerkmalen, die den Lernprozess beeinflussen. Neben leistungsbezogenen Unterschieden spielen insbesondere soziale und kulturelle Faktoren eine zentrale Rolle im schulischen Kontext (Zulliger & Tanner, 2013, S. 37). Heterogenität wird nicht als feste Eigenschaft betrachtet, sondern als ein Vergleich zu normativen Maßstäben, die sich je nach Unterrichtsinhalt unterscheiden (Lang et al., 2010, S. 315).

Während das Schulsystem lange als homogenisierende Institution galt, hat sich die Perspektive gewandelt: Soziale Unterschiede werden heute als konstruiert verstanden und sind Teil eines Aushandlungsprozesses innerhalb des Bildungssystems (Budde, 2018). Dabei beeinflussen strukturelle Bedingungen, didaktisches Handeln und Lehrkräfteinstellungen die Wahrnehmung und Wirkung von Heterogenität (Budde, 2018). Besonders der soziale Hintergrund eines Kindes kann seine Bildungschancen erheblich prägen, wie Studien zur Bildungsungleichheit zeigen (Sorgalla, 2015, S. 3).

Im Spannungsfeld zwischen Gleichheit und Differenz steht das Bildungssystem vor der Herausforderung, Heterogenität als Chance zu begreifen, um alle Schüler*innen entsprechend ihrer individuellen Voraussetzungen zu fördern (Budde, 2018, 3. Abschnitt).

Die folgenden Ausführungen zeigen, wie sich soziale und kulturelle Faktoren konkret auf das mathematische Lernen auswirken.

Die Studie von Jungbauer-Gans (2004) analysiert anhand der PISA 2000-Daten aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz, wie soziales und kulturelles Kapital die Lesekompetenz von Schüler*innen beeinflusst. Obwohl der Schwerpunkt der Untersuchung auf der Lesekompetenz liegt, bieten die Ergebnisse auch wertvolle Einblicke in die Auswirkungen des sozialen und kulturellen Hintergrunds auf das mathematische Lernen (Jungbauer-Gans, 2004, S. 375).

Die PISA-Studie 2000 umfasste international rund 180.000 Schüler*innen aus 32 Staaten. In jedem Teilnehmerland wurde eine repräsentative Stichprobe gezogen, die die

Schulbevölkerung der 15-Jährigen abbildet. Jungbauer-Gans' Analyse zeigt, dass der sozioökonomische Status der Eltern signifikant mit der Lesekompetenz der Schüler*innen korreliert. In Deutschland ist dieser Effekt besonders ausgeprägt, was darauf hindeutet, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien tendenziell geringere Leistungen erbringen. Darüber hinaus korreliert das kulturelle Kapital der Familie, gemessen beispielsweise am Besitz von Büchern oder dem Besuch kultureller Veranstaltungen, positiv mit der Lesekompetenz der Schüler*innen. Dies unterstreicht die Bedeutung eines kulturell stimulierenden Umfelds für den Bildungserfolg.

Der Vergleich der drei Länder zeigt, dass das französische Bildungssystem im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz besser darin ist, ungleiche familiäre Voraussetzungen auszugleichen. Dies deutet darauf hin, dass institutionelle Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle bei der Minderung von Bildungsungleichheiten spielen.

Obwohl die Studie sich auf die Lesekompetenz konzentriert, lassen sich die Erkenntnisse auf das mathematische Lernen übertragen. Ein niedriger sozioökonomischer Status und geringes kulturelles Kapital können sich negativ auf die mathematischen Leistungen auswirken. Daher ist es wichtig, sowohl das soziale als auch das kulturelle Kapital von Schüler*innen zu fördern, um Bildungsungleichheiten in verschiedenen Fächern, einschließlich Mathematik, zu reduzieren (Jungbauer-Gans, 2004, S. 393).

Der Zusammenhang zwischen sprachlichen bzw. fachsprachlichen Kompetenzen und der Mathematikleistung ist in weiteren empirischen Studien nachgewiesen worden. Besonders hervorgehoben wird auch hierbei die Rolle des sozioökonomischen Status, der nicht nur mit den mathematischen, sondern auch mit den sprachlichen Kompetenzen von Schüler*innen in Verbindung steht. Eine aktuelle Untersuchung von Merkert, Leiss und Lenske (2023) analysierte auf Basis der Daten von 438 Grundschulkindern, inwieweit der Einfluss des sozioökonomischen Status auf die Mathematikleistung durch die fachbezogene Sprachkompetenz vermittelt wird. Dabei wurden die Bildungsabschlüsse der Eltern sowie die Anzahl der Bücher im Haushalt (Book-Index) als Indikatoren für den sozioökonomischen Status herangezogen.

Die Ergebnisse der latenten Pfadanalysen legen nahe, dass eine partielle Mediation durch fachsprachliche Kompetenzen vorliegt, selbst wenn weitere Einflussfaktoren wie Intelligenzquotient und Migrationshintergrund kontrolliert werden. Obwohl der direkte Einfluss des sozioökonomischen Status auf die Mathematikleistung nach Aufnahme des Mediators weiterhin signifikant blieb, verringerte sich dessen Stärke spürbar. Dieser Effekt zeigte sich unabhängig davon, welcher der beiden Indikatoren zur Erfassung des sozioökonomischen Hintergrunds verwendet wurde. Von besonderem Interesse ist zudem das Ergebnis der Mehrebenenanalyse, das aufzeigt,

dass sowohl die Wirkung des familiären Hintergrunds als auch die Bedeutung fachsprachlicher Kompetenzen auf die Mathematikleistung zwischen verschiedenen Schulen variiert (Merkert, Leiss & Lenske, 2023, S. 385–411).

Diese Befunde unterstreichen die enge Verflechtung von sozialem und kulturellem Kapital mit fachlicher Kompetenzentwicklung im Fach Mathematik. Sie zeigen deutlich, dass Bildungungleichheiten nicht allein auf individuellen Leistungsvoraussetzungen beruhen, sondern maßgeblich durch soziale Kontexte mitgeprägt werden.

Ergänzend zu den Befunden von Merkert, Leiss und Lenske (2023), die den vermittelnden Einfluss fachsprachlicher Kompetenzen im Zusammenspiel mit dem sozioökonomischen Hintergrund auf die Mathematikleistungen untersuchten, liefert auch die Diplomarbeit von Laura Straschek (2018) wichtige Erkenntnisse zum Einfluss familiärer Rahmenbedingungen. Während sich Merkert et al. auf sprachliche Vermittlungsprozesse konzentrierten, richtet Straschek den Blick stärker auf die konkrete häusliche Lernumgebung und deren Wechselwirkung mit dem sozioökonomischen Status. Ihre Arbeit erweitert somit die Perspektive, indem sie untersucht, wie unterschiedliche Lebensbedingungen im familiären Umfeld direkt mit dem mathematischen Kompetenzerwerb von Kindern zusammenhängen. Die Studie umfasste 156 Kinder aus acht verschiedenen Volksschulen in Österreich (Straschek, 2018, S. 4). Die Untersuchung zielte darauf ab, den Zusammenhang zwischen verschiedenen Aspekten der häuslichen Lernumgebung, dem sozioökonomischen Status der Eltern und den mathematischen Fähigkeiten der Kinder zu analysieren. Dazu wurden die mathematischen Leistungen der Schüler*innen getestet, und die Eltern füllten Fragebögen zu ihren Lebensumständen aus. Die Ergebnisse zeigten, dass Kinder aus Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status in bestimmten Bereichen schlechtere Mathematikleistungen erzielten als jene aus Familien mit hohem sozioökonomischen Status. Zudem wurde ein positiver Zusammenhang zwischen der Anzahl der Bücher im Haushalt sowie dem Besuch von edukativen Einrichtungen und den mathematischen Leistungen festgestellt. Interessanterweise korrelierte die Häufigkeit mathematischer Aktivitäten, die Eltern mit ihren Kindern zu Hause durchführten, nicht signifikant mit den Mathematikleistungen der Kinder. Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis war, dass Kinder, die häufiger Lernunterstützung erhielten, durchschnittlich schlechtere Leistungen zeigten als jene, die weniger Unterstützung bekamen (Straschek, 2018, S. 4).

Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung des sozioökonomischen Status und spezifischer Aspekte der häuslichen Lernumgebung für die mathematischen Fähigkeiten von Volksschulkindern. Besonders der Zugang zu Büchern und der Besuch von edukativen Einrichtungen

scheinen positive Effekte auf die Mathematikleistungen zu haben. Die negative Korrelation zwischen häufiger Lernunterstützung und den Leistungen könnte darauf hindeuten, dass verstärkte Unterstützung oft dann erfolgt, wenn bereits Schwierigkeiten bestehen (Straschek, 2018, S. 4).

Aufbauend auf den Ergebnissen von Straschek (2018), die zeigen, dass bestimmte Aspekte der häuslichen Lernumgebung, wie der Zugang zu Büchern oder der Besuch edukativer Einrichtungen, eng mit den mathematischen Leistungen von Volksschulkindern verknüpft sind, liefert die Studie von Bornkessel und Kuhnen (2011) eine weiterführende Perspektive auf die Rolle der sozialen Herkunft. Während Strascheks Untersuchung vor allem die unmittelbaren Auswirkungen des familiären Lernumfelds beleuchtet, gehen Bornkessel und Kuhnen einen Schritt weiter und analysieren, wie strukturelle Merkmale sowie soziokulturelle Praktiken innerhalb der Familie die schulische Entwicklung und die bildungsbezogenen Selbstkonzepte von Schüler*innen beeinflussen. Damit vertiefen sie das Verständnis dafür, wie sozioökonomischer Status nicht nur kurzfristige Leistungsergebnisse beeinflusst, sondern auch langfristige Bildungsaspirationen prägt. Bornkessel und Kuhnen (2011) betonen sogar die Notwendigkeit, sowohl familiäre Strukturmerkmale als auch soziokulturelle Praktiken simultan zu analysieren, um die Entstehung sozialer Herkunftseffekte adäquat zu bestimmen. Dabei wird herausgearbeitet, dass Schüler*innen aus höheren sozialen Schichten tendenziell bessere schulische Leistungen erzielen. Dies wird vor allem auf den Zugang zu Bildungsressourcen und die stärkere Unterstützung durch das familiäre Umfeld zurückgeführt (Bornkessel & Kuhnen, 2018, S. 47ff.).

Darüber hinaus zeigt sich, dass das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, ein Studium erfolgreich zu absolvieren, bei Schüler*innen aus privilegierten sozialen Schichten ausgeprägter ist. Dies könnte mit einem stärkeren akademischen Selbstkonzept und positiven Bildungserfahrungen zusammenhängen. Gleichzeitig ist auch die Studienintention, also die Absicht, ein Studium aufzunehmen, bei diesen Jugendlichen häufiger vorhanden. Hier spielt neben einer höheren Erwartungshaltung im familiären Umfeld auch das größere Bewusstsein für die Vorteile eines Studiums eine Rolle (Bornkessel & Kuhnen, 2018, S. 47ff.).

Methodisch basiert die Untersuchung auf einer Kombination quantitativer und qualitativer Ansätze, die sowohl familiäre Strukturmerkmale wie den Bildungsstand der Eltern und das Einkommen als auch soziokulturelle Praktiken wie Bildungsaspirationen und Unterstützung im Lernprozess einbeziehen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Bildungsungleichheiten nicht nur durch wirtschaftliche Faktoren entstehen, sondern dass auch die kulturelle und soziale Umgebung maßgeblichen Einfluss auf den Bildungserfolg hat. Daraus ergibt sich die Implikation, dass Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit nicht nur strukturelle Aspekte wie

finanzielle Unterstützung berücksichtigen sollten, sondern auch auf eine Förderung des kulturellen und sozialen Kapitals der Schüler*innen abzielen müssen.

Die Studie liefert somit wertvolle Erkenntnisse darüber, wie soziale Ungleichheiten im Bildungssystem entstehen und sich über verschiedene Mechanismen verstärken. Sie hebt hervor, dass Bildungschancen stark durch die Herkunft beeinflusst werden und dass es gezielter Maßnahmen bedarf, um diesen Effekt zu verringern (Bornkessel & Kuhnen, 2018, S. 100ff.).

2.3.2 Sprachbarrieren und kulturelle Vielfalt im Unterricht

Der Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund ist eng mit ihren sprachlichen Kompetenzen in der Unterrichtssprache verknüpft. Insbesondere in sprachintensiven Fächern wie Mathematik zeigt sich, dass Defizite in der Schulsprache den Aufbau fachlicher Konzepte erheblich erschweren. Dies betrifft nicht nur die mündliche und schriftliche Kommunikation, sondern auch das Verständnis von Aufgabenstellungen und mathematischen Begriffen (Merkert, Leiss & Lenske, 2023, S. 385–411).

Die Studie von Heinze, Herwartz-Emden und Reiss (2008) untersucht hierbei die Zusammenhänge zwischen Mathematikkenntnissen und sprachlicher Kompetenz bei Kindern mit Migrationshintergrund zu Beginn der Grundschulzeit.

Der Hintergrund der Studie liegt in der allgemeinen Bildungsforschung, die darauf hinweist, dass Sprachkompetenz eine zentrale Rolle für den Bildungserfolg spielt, auch in der Mathematik, obwohl diese ein eigenes Symbolsystem besitzt (Heinze, Herwartz-Emden & Reiss, 2007, S. 563). Die Autoren knüpfen an Erkenntnisse der internationalen Vergleichsstudien an, die zeigen, dass Kinder mit Migrationshintergrund häufig geringere schulische Leistungen aufweisen, insbesondere in sprachlich anspruchsvollen Fächern (Heinze, Herwartz-Emden & Reiss, 2007, S. 564).

Die Studie basiert auf einer Stichprobe von 556 Schüler*innen aus 25 Klassen der ersten Jahrgangsstufe. Von diesen hatten 344 Kinder (61,9 %) einen Migrationshintergrund (Heinze, Herwartz-Emden & Reiss, 2007, S. 571). Die Teilnehmer wurden aus Grundschulen in einer süddeutschen Stadt mit einem Migrantenanteil von 16,7 % ausgewählt, um eine möglichst repräsentative Stichprobe zu gewährleisten (Heinze, Herwartz-Emden & Reiss, 2007, S. 572). Die Klassifizierung des Migrationshintergrunds erfolgte anhand verschiedener Kriterien, darunter Staatsangehörigkeit, Familiensprache und Herkunft der Eltern (Heinze, Herwartz-Emden & Reiss, 2007, S. 571).

Zur Datenerhebung wurden verschiedene standardisierte Tests eingesetzt. Die Mathematikleistung wurde mit dem DEMAT 1+ (Deutscher Mathematiktest für die erste Klasse) erhoben, die

kognitiven Grundfähigkeiten mit dem CFT 1 (Grundintelligenztest) und der Sprachstand mit der SFD (Sprachstandsüberprüfung und Förderdiagnostik für Ausländer- und Aussiedlerkinder) (Heinze, Herwartz-Emden & Reiss, 2007, S. 572). Die Erhebung erfolgte durch geschulte Testleiterinnen und Testleiter im März und Juli 2005 (Heinze, Herwartz-Emden & Reiss, 2007, S. 572).

Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder mit Migrationshintergrund signifikant schwächere Mathematikleistungen aufweisen als Kinder ohne Migrationshintergrund (Heinze, Herwartz-Emden & Reiss, 2007, S. 573). Diese Unterschiede lassen sich jedoch größtenteils durch sprachliche Defizite erklären: Kontrolliert man den Sprachstand, verschwinden die Unterschiede in den Mathematikleistungen weitgehend (Heinze, Herwartz-Emden & Reiss, 2007, S. 574). Besonders betroffen sind Aufgaben, die mentale Repräsentationen und sprachliches Verständnis erfordern, wie der Umgang mit Zahlenräumen und das Lösen von Sachaufgaben (S. 575).

Darüber hinaus ergaben die Analysen, dass der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in einer Klasse keinen direkten Einfluss auf die Mathematikleistungen hatte (Heinze, Herwartz-Emden & Reiss, 2007, S. 575). Allerdings zeigte sich, dass ein niedriger durchschnittlicher Sprachstand in einer Klasse die individuellen Leistungen der Kinder beeinflusst (Heinze, Herwartz-Emden & Reiss, 2007, S. 576). Insgesamt bestätigt die Studie, dass Sprachkompetenz bereits in der ersten Klasse eine zentrale Rolle für den mathematischen Kompetenzerwerb spielt und gezielte Sprachförderung eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche Lernprozesse ist (Heinze, Herwartz-Emden & Reiss, 2007, S. 577).

Anknüpfend an die Ergebnisse von Heinze, Herwartz-Emden und Reiss (2007), die den engen Zusammenhang zwischen sprachlicher Kompetenz und mathematischem Lernen bereits im frühen Grundschulalter herausstellen, vertieft die Dissertation von Angela Schmitman gen. Pothmann (2008) die Perspektive auf den Einfluss von Mehrsprachigkeit im Kontext des Mathematikerwerbs. Während Heinze et al. insbesondere die kollektive sprachliche Ausgangslage innerhalb von Klassenverbänden analysieren, richtet Schmitman gen. Pothmann den Blick gezielt auf Kinder mit Migrationshintergrund und deren individuelle Lernverläufe im Rahmen einer längsschnittlich angelegten Untersuchung. Ihr Fokus liegt dabei sowohl auf der Entwicklung mathematischer Kompetenzen als auch auf der Wirksamkeit frühzeitiger, vorschulischer Fördermaßnahmen (Schmitman gen. Pothmann, 2008).

Die Teilnehmer*innen der Studie umfassten 944 Kinder aus 36 verschiedenen Kindertagesstätten im Raum Oldenburg, von denen 124 einen Migrationshintergrund hatten. Die Datenerhebung begann ein Jahr vor der Einschulung im Herbst 2005. Die Kinder wurden mit

verschiedenen Tests untersucht, darunter der "Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung" (OTZ), das "Early Numeracy Research Project" (ENRP) und der "CFT" (ein Intelligenztest als Kontrollvariable). Anhand dieser Tests wurden sogenannte "Risikokinder" im Hinblick auf das spätere Mathematiklernen identifiziert, die daraufhin eine spezielle Förderung erhielten (Schmitman gen. Pothmann, 2008).

Die Ergebnisse zeigten, dass Kinder mit Migrationshintergrund signifikante Unterschiede in ihren mathematischen Kompetenzen im Vergleich zu Kindern ohne Migrationshintergrund aufwiesen. Insbesondere im Bereich des Zählens, der Kenntnis verschiedener Zahldarstellungen und bei bestimmten Begrifflichkeiten (z. B. Raum-Lage-Bezeichnungen) waren die Leistungsdifferenzen deutlich. Die Studie betont die Bedeutung einer ressourcenorientierten mathematischen Frühförderung, die an den individuellen Stärken und Schwächen der Kinder ansetzt, um tragfähige Voraussetzungen für einen erfolgreichen mathematischen Kompetenzerwerb zu schaffen (Schmitman gen. Pothmann, 2008).

Die Ausführungen von Baschek, Fetzer, Klose, Schreiber und Söbbeke (2024) heben die Bedeutung von Mehrsprachigkeit im Mathematikunterricht hervor. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass Mathematik ein spracharmes Fach sei, zeigt sich, dass Sprache eine zentrale Rolle im Lernprozess spielt, da mathematische Begriffe sprachlich erfasst, verarbeitet und kommuniziert werden müssen (Baschek et al, 2024, S. 4). Insbesondere in multilingualen Klassenzimmern bietet die Mehrsprachigkeit eine Chance, da unterschiedliche Sprachsysteme zum besseren Verständnis mathematischer Konzepte beitragen können (Baschek et al., 2024, S. 5). Lehrkräfte stehen oft vor der Herausforderung, den Einfluss sprachlicher Hürden auf das mathematische Lernen einzuschätzen. Kinder mit einem mehrsprachigen Hintergrund können komplexe mathematische Ideen entwickeln, wenn sie sich in ihrer vertrauten Sprache ausdrücken, was sich positiv auf ihr Lernen auswirkt (Baschek et al., 2024, S. 6). Die Fähigkeit, mathematische Inhalte sprachlich zu fassen, ist dabei sowohl für die kognitive Verarbeitung als auch für den Austausch von Ideen im Klassenzimmer entscheidend (Baschek et al., 2024, S. 7). Die Autoren betonen, dass Sprache nicht nur ein Werkzeug zur Kommunikation ist, sondern auch eine wesentliche Voraussetzung für mathematische Begriffsbildung darstellt. Begriffe werden in mentalen sprachlichen Strukturen gespeichert, sodass eine differenzierte Sprachkompetenz zu einem tieferen mathematischen Verständnis beiträgt (Baschek et al., 2024, S. 8). Insbesondere Grundschul Kinder benötigen soziale Interaktion, um mathematische Konzepte zu verinnerlichen, da sie noch keine vollständig autonomen Lerner sind (Baschek et al., 2024, S. 9). Sprachbildung wird demnach als zentrale Aufgabe des Mathematikunterrichts betrachtet, die in den Bildungsstandards verankert ist. Studien wie TIMSS und der IQB-Bildungstrend

zeigen, dass Kinder mit Zuwanderungshintergrund und sprachlichen Defiziten in Mathematik signifikante Kompetenzunterschiede aufweisen. Diese Unterschiede lassen sich nicht ausschließlich auf den sozialen Hintergrund zurückführen, sondern sind auch durch die Sprachkompetenz bedingt (Baschek et al., 2024, S. 10). Der Erwerb mathematischer Begriffe ist somit stark von sprachlichen Ressourcen abhängig, sodass gezielte sprachensible Unterrichtsmethoden notwendig sind (Baschek et al., 2024, S. 11).

Mehrsprachigkeit wird nicht nur als Herausforderung, sondern explizit als Ressource für den Mathematikunterricht verstanden. Die sprachliche Vielfalt ermöglicht es, mathematische Konzepte aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und alternative Lösungswege zu diskutieren (Baschek et al., 2024, S. 12). Insbesondere bilinguale Ansätze, bei denen Mathematikunterricht teilweise in einer Zweitsprache erfolgt, zeigen positive Effekte auf das mathematische Verständnis (Baschek et al., 2024, S. 13). Die Bedeutung von Mehrsprachigkeit im Mathematikunterricht wird zunehmend als wertvolle Ressource erkannt. Durch die Einbindung verschiedener sprachlicher Hintergründe können mathematische Konzepte aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und alternative Lösungsansätze diskutiert werden. (Baschek et al., 2024, S. 15).

Insbesondere bilinguale Unterrichtsansätze, bei denen Mathematik teilweise in einer Zweitsprache unterrichtet wird, zeigen positive Effekte auf das mathematische Verständnis. Studien belegen, dass Schüler*innen, die bilingual unterrichtet werden, nicht nur in der Zweitsprache, sondern auch in Mathematik bessere Leistungen erzielen (Kroker, 2021).

Ein weiterer Ansatz zur Förderung des mathematischen Verständnisses ist die Nutzung mehrsprachiger Ressourcen im Fachunterricht. Durch den bewussten Einbezug der sprachlichen Vielfalt im Klassenzimmer können Lernende ein tieferes Verständnis mathematischer Strukturen entwickeln. Dies erfordert jedoch eine gezielte Integration sprachlicher Elemente in den Mathematikunterricht, um die Potenziale der Mehrsprachigkeit vollständig auszuschöpfen (Friedrich Verlag, 2025).

Zusammenfassend sollte Mehrsprachigkeit nicht als Hindernis, sondern als wertvolle Ressource im Mathematikunterricht betrachtet werden. Durch die gezielte Förderung und Integration sprachlicher Vielfalt können Bildungsungleichheiten reduziert und das mathematische Verständnis aller Schüler*innen verbessert werden.

2.3.3 Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund und sozialer Benachteiligung

Die Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund und sozialer Benachteiligung ist ein zentrales Thema der deutschen Bildungsforschung, dessen Erkenntnisse jedoch auch auf

Österreich übertragbar sind. Im Elementarbereich zeigt sich, dass der Zugang zur frühkindlichen Bildung stark von der sozialen Herkunft beeinflusst wird. Eltern entscheiden selbst, ob ihr Kind eine Betreuungseinrichtung besucht. Kinder mit Migrationshintergrund nehmen seltener daran teil. Besonders deutlich wird dies bei der Krippenbetreuung, wo 38 Prozent der Kinder ohne Migrationshintergrund, aber nur 22 Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund eine Betreuungseinrichtung besuchen. Dieser Unterschied relativiert sich bei den Zwei- bis Sechsjährigen, bleibt aber dennoch vom Bildungsstand der Eltern abhängig. Untersuchungen zeigen, dass höher gebildete Eltern mit Migrationshintergrund der zweiten Generation ihre Kinder häufiger frühzeitig in eine Betreuungseinrichtung schicken. Mehr als 50 Prozent dieser Eltern melden ihr Kind bereits mit ein oder zwei Jahren in einer Krippe an (Lokhande, 2020, S. 15). Dies verdeutlicht, dass es nicht allein der Migrationshintergrund ist, der den Zugang zur frühkindlichen Bildung beeinflusst, sondern vor allem der soziale Status und die Bildungsaspirationen der Eltern.

Bereits im Vorschulalter verdeutlichen sich sprachliche Kompetenzunterschiede zwischen Kindern aus sozial benachteiligten Familien und solchen aus bildungsnahen Haushalten. Kinder mit einem niedrigen sozioökonomischen Status schneiden in standardisierten Sprachtests schlechter ab. Eine Studie mit sechsjährigen Kindern türkischer Herkunft und Kindern ohne Migrationshintergrund macht deutlich, dass ein höherer Bildungsabschluss der Mütter und ein besserer sozioökonomischer Status unabhängig vom Migrationshintergrund zu besseren Leistungen in Rechnen und Deutsch führen. Ein direkter Zusammenhang zwischen Migrationshintergrund und mathematischen Fähigkeiten konnte hingegen nicht nachgewiesen werden, wohl aber bei den sprachlichen Kompetenzen (Becker & Schmidt, 2013, zitiert nach Lokhande, 2020, S. 18). Dies unterstreicht, dass Bildungsbenachteiligung in erster Linie durch soziale Faktoren erklärt werden kann und nicht allein auf die Herkunft oder Muttersprache der Kinder zurückzuführen ist.

Auch in der Grundschule gibt es Leistungslücken zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. In den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften erzielen Schüler*innen mit Migrationshintergrund schlechtere Ergebnisse (Lokhande, 2020, S. 19). Studien belegen, dass diese Kinder doppelt benachteiligt sind, da sowohl die soziale Herkunft als auch der Migrationshintergrund zu geringeren Kompetenzwerten führen. Niedrigere Leistungen sind sowohl bei Kindern aus zugewanderten Familien als auch bei jenen mit Eltern mit geringem Bildungsabschluss festzustellen. Hinzu kommt ein niedriger sozioökonomischer Status, der sich ebenfalls negativ auf die schulischen Kompetenzen auswirkt (Haag, Böhme & Stanat, 2012, zitiert nach Lokhande, 2020, S. 19). Die Forschung macht somit, deutlich, dass soziale

Herkunft und Migrationshintergrund in Kombination verstärkend auf die Bildungsbenachteiligung wirken. Gleichzeitig ist es schwierig, Diskriminierungseffekte isoliert zu erfassen, da institutionelle Benachteiligung auf verschiedenen Ebenen wirkt, von der Schulentwicklungsplanung über kommunalpolitische Entscheidungen bis hin zu Mikroentscheidungen in den einzelnen Grundschulen. Diese Strukturen sind so komplex, dass sie erst durch die Forschung sichtbar gemacht werden können (Jennessen, Kastirke & Kotthaus, 2013, S. 40).

In der Sekundarstufe zeigt sich eine Fortsetzung der Bildungsungleichheiten, insbesondere beim Übergang von der Grundschule in weiterführende Schulen. Kinder mit Migrationshintergrund wechseln seltener auf das Gymnasium als Kinder aus der Mehrheitsbevölkerung (Lokhande, 2020, S. 21). Interessanterweise belegen Forschungen, dass Kinder mit Migrationshintergrund aus sozial schwächeren Familien zwar seltener die Hauptschule besuchen, aber dennoch häufiger ein Gymnasium als Kinder ohne Migrationshintergrund mit vergleichbarem sozialem Status. Ist der sozioökonomische Hintergrund gleich, so wechseln Kinder mit Migrationshintergrund mit höherer Wahrscheinlichkeit auf das Gymnasium als ihre Mitschüler*innen ohne Migrationshintergrund (Gresch, 2012, zitiert nach Lokhande, 2020, S. 22). Dies zeigt, dass soziale Herkunft einen größeren Einfluss auf den Bildungsweg hat als der Migrationshintergrund selbst. Wird jedoch nur der Migrationshintergrund betrachtet, ohne den sozialen Status zu berücksichtigen, ist es unwahrscheinlicher, dass diese Kinder ein Gymnasium besuchen. Lehrkräfte spielen hier eine bedeutende Rolle, da ihre Einschätzungen über die schulischen Leistungen der Kinder maßgeblich den Übergang in eine höhere Schulform beeinflussen. Es zeigt sich, dass Schüler*innen mit Migrationshintergrund, die über vergleichbare Deutsch- und Mathematikkompetenzen sowie einen ähnlichen sozialen Status wie Kinder ohne Migrationshintergrund verfügen, mit höherer Wahrscheinlichkeit auf das Gymnasium gehen (Lokhande, 2020, S. 23). Die soziale Herkunft bleibt jedoch der entscheidende Faktor.

In der Sekundarstufe I bestehen weiterhin signifikante Leistungsunterschiede. Laut der PISA-Studie liegen die Mathematikleistungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund um 54 Punkte hinter denen von Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund (OECD, 2013, S. 73, zitiert nach Lokhande, 2020, S. 24). Im Bereich der sprachlichen Kompetenzen beträgt der Abstand sogar 74 Punkte (Haag, Böhme & Stanat, 2012, zitiert nach Lokhande, 2020, S. 24). Internationale Vergleiche belegen, dass diese Unterschiede in Deutschland größtenteils auf soziale Faktoren zurückzuführen sind. Zusammenfassend wird festgestellt, dass Neuntklässler mit Migrationshintergrund, die aus Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status stammen oder

deren Eltern einen niedrigen Bildungsabschluss haben, bei Leistungstests in Mathematik, Naturwissenschaften und Deutsch schlechter abschneiden als ihre Mitschüler*innen (Lokhande, 2020, S. 25). Auch in der Sekundarstufe II zeigen sich Leistungsunterschiede in Mathematik, Englisch und Naturwissenschaften, die jedoch ebenfalls primär mit der sozialen Herkunft erklärt werden können (Lokhande, 2020, S. 26). Ähnliches gilt für den Schulabschluss, der in direktem Zusammenhang mit dem Bildungsniveau der Eltern steht. Je höher die Bildung der Eltern, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihre Kinder das Abitur erreichen (Lokhande, 2020, S. 27).

Weitere Studien zeigen, dass Diskriminierungseffekte in Zusammenhang mit der Schulgröße stehen. So verschlechtern sich die Leistungen ethnischer Minderheiten an größeren Schulen stärker als an kleineren Schulen. An Gymnasien schwächt sich dieser Effekt ab, da Schüler*innen dort häufig über größere kulturelle und soziale Ressourcen verfügen (Jennessen, Kastirke & Kotthaus, 2013, S. 58).

Um Bildungsbenachteiligung zu reduzieren, werden verschiedene Maßnahmen empfohlen. Besonders hervorgehoben wird die Bedeutung der Frühförderung, um Kinder unabhängig von ihrer Herkunft möglichst früh auf die schulischen Anforderungen vorzubereiten. Die Unterrichtsgestaltung kann durch innere Differenzierung und individualisiertes Lernen verbessert werden. Zudem sollte die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften gestärkt und die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Bildungseinrichtungen und außerschulischen Institutionen intensiviert werden (Jennessen, Kastirke & Kotthaus, 2013, S. 58).

Frühförderung spielt eine zentrale Rolle, um Bildungsbenachteiligung frühzeitig entgegenzuwirken, insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund. Studien aus Deutschland zeigen, dass Bildungsungleichheiten bereits vor dem Eintritt in die Grundschule beginnen und sich später im Bildungssystem fortsetzen. Daher ist es essenziell, Familien mit Migrationshintergrund verstärkt über die Möglichkeiten zur frühkindlichen Förderung zu informieren. Besonders die Sprachförderung ist ein entscheidender Faktor für den Bildungserfolg, da Deutschkenntnisse maßgeblich für den späteren schulischen Fortschritt sind (Lokhande, 2020, S. 33). Die gezielte Unterstützung von Schüler*innen mit unterschiedlichen Lernausgangsbedingungen stellt dabei einen entscheidenden Schritt in Richtung Chancengleichheit dar.

Ein weiteres wichtiges Element zur Förderung von Lernenden mit unterschiedlichen Bedürfnissen ist die innere Differenzierung und das individualisierte Lernen. Die innere Differenzierung erfolgt innerhalb einer Klasse, indem Schüler*innen in Kleingruppen eingeteilt werden, bevor ihre Ergebnisse wieder zusammengeführt werden. Dabei gibt es verschiedene Formen der Differenzierung, die auf individuellen Interessen, schulorganisatorischen Anforderungen

oder lernspezifischen Kriterien basieren (Paradies, 2009, S. 65). Ziel der Binnendifferenzierung ist es, Unterrichtsinhalte und Lernformen individuell an die Lernbedürfnisse, Interessen und Kompetenzen der Schüler*innen anzupassen. Sie umfasst didaktische, methodische und organisatorische Maßnahmen, die dazu beitragen, heterogene Lerngruppen gezielt zu fördern. Dies trägt dazu bei, Chancengleichheit zu schaffen und sicherzustellen, dass Lernende auf ihrem jeweiligen Kompetenzniveau abgeholt werden. Dennoch hängt der Erfolg der Binnendifferenzierung stark von den Ressourcen der jeweiligen Schule ab. Zeitliche, finanzielle und personelle Ressourcen sind hier ausschlaggebend. Die Förderung von Heterogenität erfordert ein Bewusstsein für die Individualität der Lernenden, was eine gezielte individuelle Förderung notwendig macht. Während das individualisierte Lernen von den Lernenden selbst ausgeht, wird individuelles Fördern durch die Lehrkräfte gesteuert. Letzteres setzt einen Unterstützungsbedarf voraus, wobei die Schüler*innen dazu ermutigt werden sollen, selbst Experten ihres Lernens zu werden (Böhringer, Bopp, Hack, Stege & Zabel, 2009, S. 7f.). In der Bildungsforschung wird Individualisierung als ein zentrales Konzept für Chancengleichheit betrachtet. So wird betont, dass bestehende Bildungsungleichheiten nicht einfach akzeptiert werden sollten, sondern vielmehr auf unterschiedlichen Ebenen, von der Unterrichtsgestaltung über die Schulstruktur bis hin zur allgemeinen Bildungspolitik, hinterfragt und verändert werden müssen (Mammes & Budde, 2009, S. 7).

Aschemann (2011) beschreibt verschiedene Differenzierungsansätze, die den Unterricht individualisieren und die Lernprozesse der Schüler*innen optimieren können. Zu den häufig genutzten Methoden gehören die Differenzierung nach Leistung, Lerninhalten, Lernzielen, Medien und Textsorten sowie Methoden, Lernzeiten, Lerntechniken und Ausgangssprachen (Aschemann, 2011, S. 5). Diese Differenzierungsformen können miteinander kombiniert werden, um den Unterricht flexibel an die Bedürfnisse der Schüler*innen anzupassen. Besonders die Differenzierung nach Leistung bietet zahlreiche Möglichkeiten, um den Lernprozess effizienter zu gestalten. Zudem kann die Binnendifferenzierung mit kooperativen Lehrmethoden wie dem Team Teaching kombiniert werden. Diese Methode ermöglicht es, dass zwei oder mehr Lehrkräfte gemeinsam unterrichten und sich ergänzen, wodurch die Lernenden von verschiedenen didaktischen Ansätzen und Perspektiven profitieren. Reich (2003) beschreibt Team Teaching als eine Unterrichtsmethode, die nicht nur das Lehrkräfteteam stärkt, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen den Lernenden fördert. Es eröffnet neue Differenzierungsmöglichkeiten und kann den Unterricht durch eine größere Methodenvielfalt bereichern (Reich, 2003, S. 1). Eine weitere Definition beschreibt Team Teaching als eine Form der Zusammenarbeit, bei der mindestens zwei Lehrpersonen gemeinsam die Verantwortung für den Unterricht

und dessen Entwicklung übernehmen (Halfhide, 2009, S. 103). Durch die unterschiedlichen Kompetenzen der Lehrkräfte wird ein breiteres Spektrum an didaktischen Ansätzen möglich, wodurch die individuellen Stärken der Schüler*innen gezielt gefördert werden können.

Die Rolle der individuellen Förderung wird zudem durch das Maß an Selbstständigkeit der Lernenden bestimmt. Obwohl individualisiertes Lernen oft mit selbstständigem Lernen gleichgesetzt wird, handelt es sich dabei um zwei unterschiedliche Konzepte. Jeder Lernprozess ist in gewisser Weise individuell, erfordert jedoch auch gezielte Unterstützung durch Lehrkräfte, um nachhaltige Lernerfolge zu gewährleisten (Kunze, 2009, S. 19).

Neben der Unterrichtsgestaltung ist auch die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften ein zentraler Faktor für die Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund und sozialer Benachteiligung. Schulen müssen sich zunehmend auf eine diverse Schüler*innenschaft einstellen, weshalb es notwendig ist, in die professionelle Weiterentwicklung der Lehrkräfte zu investieren (Lokhande, 2020, S. 34). Die Entwicklung von Alleinstellungsmerkmalen an Schulen könnte dabei helfen, gezielt auf die Bedürfnisse einer heterogenen Schüler*innenschaft einzugehen. So könnten Schulen beispielsweise spezielle Sprachförderprogramme oder interkulturelle Lernkonzepte entwickeln, um Schüler*innen mit Migrationshintergrund besser zu unterstützen. Gleichzeitig muss auch das Schulsystem so strukturiert werden, dass frühzeitige Selektionsmechanismen reduziert werden. Gesamtschulen ohne strenge Selektionsmechanismen könnten hier eine mögliche Lösung darstellen, um soziale Ungleichheiten nicht weiter zu verstärken. Zudem sollten die individuellen Stärken von Schüler*innen mit Migrationshintergrund aktiv gefördert werden. Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt sind wertvolle Ressourcen, die nicht nur für den Bildungserfolg der einzelnen Lernenden, sondern auch für die gesamte Gesellschaft von Bedeutung sind. Eine diversitätsbewusste Unterrichtsgestaltung kann dazu beitragen, dass sich alle Schüler*innen wertgeschätzt fühlen und ihr volles Potenzial entfalten können.

Die Erkenntnisse aus der deutschen Bildungsforschung zeigen, dass eine gezielte Förderung von Anfang an notwendig ist, um Bildungsbenachteiligung abzubauen. Die beschriebenen Konzepte und Methoden sind auch auf das österreichische Bildungssystem übertragbar, da vergleichbare Herausforderungen bestehen. Eine frühzeitige Förderung, binnendifferenzierte Unterrichtskonzepte und eine gezielte Professionalisierung der Lehrkräfte sind zentrale Bausteine, um Chancengleichheit zu fördern und langfristig bessere Bildungsperspektiven für alle Schüler*innen zu ermöglichen.

3 Methodik

3.1 Forschungsdesign und Vorgehensweise

3.1.1 Qualitatives und quantitatives Design

Ziel der qualitativen Forschung ist es, die subjektiven Perspektiven der Befragten zu erfassen, um tiefere Einblicke in ihre Ansichten und Erfahrungen zu gewinnen. Wie Helfferich (2005, S. 20) betont, steht dabei der Unterschied zwischen der Interpretation der Forschenden und der Bedeutung, die die Befragten einem Thema beimessen, im Fokus der Untersuchung. Genau diese Diskrepanz wird in der qualitativen Forschung analysiert. Im Gegensatz dazu verfolgt die quantitative Forschung das Ziel, Phänomene messbar zu machen und diese auf der Grundlage standardisierter Verfahren objektiv zu erfassen. Dabei liegt der Fokus auf Zahlen, Häufigkeiten und Zusammenhängen, um möglichst generalisierbare Aussagen treffen zu können (Lamnek & Krell, 2016, S. 29). Während die qualitative Forschung sich auf individuelle Tiefe konzentriert und explorativ vorgeht, zielt die quantitative Forschung auf statistische Repräsentativität und überprüfbare Hypothesen ab. Beide Ansätze liefern unterschiedliche, aber sich ergänzende Perspektiven auf soziale Wirklichkeit.

3.1.2 Überblick über Datenerhebungs- und Analysemethoden

In dieser Arbeit wird die Beobachtung und Tests genutzt, um die Forschungsziele zu erreichen. Diese Methoden werden im Folgenden zunächst allgemein beschrieben.

Beobachtung

Die qualitative Beobachtung ist eine zentrale Methode der empirischen Sozialforschung und wird insbesondere dann eingesetzt, wenn es darum geht, soziale Prozesse, Verhaltensmuster und Bedeutungszuschreibungen in ihrem natürlichen Kontext zu erfassen. Anders als in der quantitativen Forschung, bei der standardisierte Beobachtungsraster und Messinstrumente zur Anwendung kommen, zielt die qualitative Beobachtung nicht auf Zählbarkeit oder Repräsentativität ab, sondern auf ein möglichst tiefes Verstehen des sozialen Geschehens aus der Perspektive der Beteiligten.

Kennzeichnend für die qualitative Beobachtung ist ihre Offenheit und Flexibilität. Der Forschungsprozess ist nicht im Vorfeld vollständig strukturiert, sondern wird im Verlauf der Feldarbeit weiterentwickelt. Beobachtungen werden oft teilnehmend durchgeführt – das heißt, die Forschenden begeben sich selbst in das soziale Feld, interagieren mit den Beteiligten oder

nehmen zumindest am Geschehen teil, ohne es zu stören. Dadurch können sie nicht nur das beobachtete Verhalten beschreiben, sondern auch die Kontexte, in denen dieses Verhalten entsteht, besser erfassen. Die Forschenden richten ihren Blick nicht nur auf das „Was“ des Handelns, sondern besonders auf das „Wie“ und „Warum“ – also auf implizite Regeln, Routinen, nonverbale Kommunikation und die Bedeutung, die die Beteiligten ihrem Handeln zuschreiben. Flick (2021, S. 224) unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass qualitative Beobachtung ein zentrales Verfahren darstellt, um soziale Prozesse und deren Bedeutungen in ihrer natürlichen Umgebung zu verstehen, wobei die forschende Person als „Instrument“ der Datenerhebung agiert.

Die Beobachtungen werden in der Regel in Form von ausführlichen Feldnotizen dokumentiert, die oft unmittelbar nach der Beobachtung niedergeschrieben werden. Diese Notizen enthalten nicht nur deskriptive Informationen, sondern auch erste analytische Reflexionen der Beobachter*innen. Die anschließende Auswertung erfolgt meist mit interpretativen Verfahren, wie der qualitativen Inhaltsanalyse die es erlaubt, aus dem beobachteten Material Kategorien, Zusammenhänge und theoretische Konzepte herauszuarbeiten. Bekannt ist hierbei die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz, die sich auf die inhaltliche Strukturierung von Texten konzentriert, anstatt, wie es bei quantitativen Methoden der Fall ist, numerische Daten statistisch auszuwerten (Kuckartz, 2018, S. 48). Dieses Verfahren ermöglicht eine systematische, regelgeleitete Analyse von Beobachtungsmaterial, wobei es im Vergleich zur qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring einen stärkeren Fokus auf den Interpretationsspielraum der Forschenden legt (Kuckartz, 2018, S. 22). Grundlage dieser Methode ist die thematische Kategorisierung von Text- oder Audiomaterial. Kuckartz definiert eine Kategorie als das „Ergebnis der Klassifizierung von Einheiten“ (Kuckartz, 2018, S. 31).

Wie Flick (2022) betont, bietet die qualitative Beobachtung insbesondere in pädagogischen, soziologischen und ethnografischen Kontexten große Erkenntnispotenziale. Sie ermöglicht es, Phänomene zu erfassen, die durch Interviews oder Fragebögen oft nur unzureichend abgebildet werden können, beispielsweise nonverbales Verhalten, spontane Reaktionen oder implizite soziale Regeln, die den Beteiligten selbst nicht immer bewusst sind. So trägt die qualitative Beobachtung wesentlich dazu bei, soziale Wirklichkeit in ihrer Komplexität und Mehrdimensionalität zu verstehen.

Um die Merkmale qualifizierter Beobachter*innen im Rahmen qualitativer Forschung zu analysieren, verweist Wilhelm (2004, S. 81) auf eine Metaanalyse von Davis und Kraus (1997). Diese zeigt, dass Personen mit hoher Beobachtungskompetenz über ein erhöhtes intellektuelles Funktionsniveau verfügen und komplexe mentale Repräsentationen ihrer sozialen Umwelt und

Mitmenschen entwickeln. Zudem zeichnen sie sich durch geringe Dogmatismusneigung, eine niedrige Feldabhängigkeit sowie eine gute psychosoziale Anpassung aus. Die Ergebnisse deuten auf moderate, aber konsistente Zusammenhänge zwischen der Fähigkeit zur präzisen Beurteilung und bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen hin (Davis & Kraus, 1997; zitiert nach Wilhelm, 2004, S. 81).

Wilhelm (2004) betont in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung der dispositionellen Empathie, also der grundsätzlichen Bereitschaft, sich auf empathische Prozesse einzulassen. Diese Bereitschaft beeinflusst maßgeblich die Qualität der Beobachtung, insbesondere in sozialen Settings, in denen das Verstehen von nonverbalen und impliziten Kommunikationsprozessen eine zentrale Rolle spielt. Allerdings mangelt es bislang an fundierter empirischer Evidenz darüber, was einen „guten Beobachter“ tatsächlich ausmacht. Viele der in Studien identifizierten Zusammenhänge konnten in Folgeuntersuchungen nicht repliziert werden oder litten unter erheblichen methodischen Schwächen (Wilhelm, 2004, S. 83f.).

Besonders bemerkenswert ist die Erkenntnis, dass die eigene Einschätzung der Beobachtenden hinsichtlich ihrer empathischen Kompetenz (soziale Sensitivität) nicht mit der tatsächlichen Beobachtungsgenauigkeit korreliert. Daraus ergibt sich, dass Selbsteinschätzungsinstrumente, wie z.B. Fragebögen, kritisch auf ihre Validität hin überprüft werden müssen (Wilhelm, 2004, S. 82f.).

Test

Bevor auf die Qualitätsmerkmale psychologischer Testverfahren eingegangen wird, ist es notwendig, zunächst den Begriff des Tests zu definieren. Ein Verfahren gilt dann als Test im eigenschaftsdiagnostischen Sinne, wenn es wissenschaftlich fundiert ist, unter standardisierten Bedingungen durchführbar bleibt, eine relative Positionsbestimmung des Individuums innerhalb einer Vergleichsgruppe ermöglicht und dabei empirisch abgrenzbare Eigenschaften, Verhaltensdispositionen, Fähigkeiten oder Kenntnisse prüft (Wirth & Lebens, 2011, S. 8).

Ein zentrales Kriterium dabei ist die wissenschaftliche Begründbarkeit: Ein Test sollte ausschließlich solche Merkmale erfassen, die theoretisch fundiert und empirisch beschreibbar sind. In Bezug auf die vorliegende Arbeit bedeutet dies, dass die untersuchten Merkmale, wie z.B. Motivation, auf validierten Konzepten der Persönlichkeitspsychologie beruhen. Die theoretische Fundierung ist somit eine unverzichtbare Voraussetzung für die Qualität des gesamten Messverfahrens.

Darüber hinaus müssen Tests unter vergleichbaren Bedingungen durchgeführt, ausgewertet und interpretiert werden, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Dies

unterstreicht die Bedeutung standardisierter Rahmenbedingungen. Die Interpretation individueller Testergebnisse setzt außerdem eine normative Bezugsgröße voraus, denn der reine Rohwert erhält seine Aussagekraft erst im Vergleich zu dieser Norm. Zudem sind viele psychologisch relevante Merkmale, wie etwa Motivation oder Empathie nicht direkt beobachtbar, sondern nur indirekt über das beobachtbare Verhalten zugänglich. Diese Merkmale gelten als latente Variablen, die durch manifeste Indikatoren erschlossen werden. Ein Test stellt somit ein Instrument dar, mit dem über das Verhalten unter standardisierten Bedingungen Rückschlüsse auf nicht direkt sichtbare Merkmale gezogen werden können (Wirth & Lebens, 2011, S. 9).

Die Annahme, dass beobachtbares Verhalten Rückschlüsse auf latente Persönlichkeitsmerkmale zulässt, bildet die Grundlage psychologischer Diagnostik. Voraussetzung hierfür ist die Gültigkeit dieser Annahme, also, dass das Verhalten tatsächlich vom zu messenden Merkmal beeinflusst wird. Allerdings können auch Messfehler das Ergebnis verzerren. Diese ergeben sich beispielsweise durch Störeinflüsse wie Lärm, Ablenkung oder Unterbrechungen. Solche zufälligen Fehleranteile, die nicht auf das eigentliche Merkmal zurückzuführen sind, sondern auf situative Gegebenheiten, werden als Messfehler bezeichnet (Gröschke, 2005; zitiert nach Wirth & Lebens, 2011, S. 10). Ein Testwert setzt sich daher immer aus dem wahren Wert des Merkmals und einem zufälligen Fehleranteil zusammen.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen im Kontext psychologischer Diagnostik die sogenannten Hauptgütekriterien: Reliabilität, Validität und Objektivität.

Die Reliabilität beschreibt die Zuverlässigkeit eines Tests. Sie ist dann hoch, wenn der Einfluss zufälliger Fehlerquellen gering ist, d. h., wenn der Test bei wiederholter Anwendung unter gleichen Bedingungen stabile Ergebnisse liefert (Wirth & Lebens, 2011, S. 11). Die klassische Testtheorie geht davon aus, dass sich Messfehler zufällig verhalten, während der wahre Wert systematisch mit dem zu messenden Persönlichkeitsmerkmal zusammenhängt. Entsprechend kann die Reliabilität durch die Korrelation zwischen wiederholten Messungen oder zwischen äquivalenten Aufgaben eines Tests bestimmt werden.

Zur Überprüfung der Reliabilität existieren verschiedene Verfahren: Die Retest-Reliabilität misst die zeitliche Stabilität, die Paralleltest-Reliabilität die Äquivalenz verschiedener Testformen, und die interne Konsistenz untersucht die Homogenität der Testitems. Für letztere ist insbesondere der sogenannte Cronbachs Alpha von Bedeutung, der die durchschnittliche Korrelation der Items angibt (Wirth & Lebens, 2011, S. 13).

Die Validität eines Tests beschreibt dessen Gültigkeit – also inwieweit das Verfahren tatsächlich das misst, was es zu messen vorgibt (Bortz, 2005; zitiert nach Wirth & Lebens, 2011, S. 12). In dieser Arbeit etwa stellt sich die Frage, ob die gemessene Lernfähigkeit tatsächlich ein Ausdruck dieser Kompetenz ist oder ob andere Faktoren, z.B. Motivation oder Testverständnis, die Ergebnisse beeinflussen.

Die Validität ist wesentlich von der theoretischen Modellstruktur abhängig. Wenn etwa Lernfähigkeit als mehrdimensionales Konstrukt betrachtet wird, müssen die Items unterschiedliche Teilkompetenzen abbilden. Die Skalen eines Tests sollten dabei jeweils genau definierte Dimensionen messen, um die Inhaltsvalidität zu sichern. Diese ist gegeben, wenn die Items das zu erfassende Konstrukt in seiner Breite und Tiefe repräsentieren (Bortz & Döring, 2006, S. 200). Die Kriteriumsvalidität beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Testwert (latentes Merkmal) und einem beobachtbaren Kriterium (manifeste Variable). Die Konstruktvalidität hingegen ist relevant bei latenten Merkmalen, bei denen keine direkten Beobachtungen möglich sind. Sie prüft, ob sich aus dem theoretischen Konstrukt überprüfbare Hypothesen ableiten lassen. Dabei unterscheidet man zwischen konvergenter Validität (Zusammenhang mit verwandten Konstrukten) und diskriminanter Validität (kein Zusammenhang mit nicht-verwandten Konstrukten) (Wirth & Lebens, 2011, S. 17; Bortz & Döring, 2006, S. 201).

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Objektivität. Diese beschreibt, in welchem Ausmaß die Ergebnisse unabhängig von der durchführenden oder auswertenden Person sind. Objektivität wird durch Standardisierung sichergestellt – sowohl in der Durchführung, Auswertung als auch Interpretation (Wirth & Lebens, 2011, S. 17f.). Gerade bei eignungsdiagnostischen Verfahren, wie sie in dieser Arbeit entwickelt werden, ist eine hohe Objektivität essenziell, da sie Verzerrungen durch subjektive Bewertungen minimiert.

So wird bei dem in dieser Arbeit entwickelten Test ein geschlossenes Antwortformat mit einem klar definierten Punkteschema verwendet, um die Auswertungs- und Interpretationsobjektivität sicherzustellen. Ein sogenanntes „Wunschprofil“ der angestrebten Führungskraft dient dabei als Vergleichsmaßstab zur Ergebnisinterpretation.

Ergänzend zu den Hauptgütekriterien existieren weitere Nebengütekriterien wie Skalierung, Normierung, Ökonomie, Nützlichkeit, Unverfälschbarkeit und Fairness, die ebenfalls Einfluss auf die Qualität und Aussagekraft eines Tests haben (Wirth & Lebens, 2011, S. 18).

Der Eggenberger Rechentest (ERT)

In der vorliegenden Studie wird der Eggenberger Rechentest (ERT) eingesetzt. Der Test dient sowohl als Pretest zu Beginn der Fördermaßnahme als auch als Posttest nach einer 10- bis 15-

wöchigen Einzelförderphase. Durch diesen standardisierten Zugang lassen sich individuelle Lernfortschritte objektiv und reliabel messen und differenziert darstellen. Der ERT 1+ R ist ein differenziertes Diagnostikinstrument zur Erfassung mathematischer Kompetenzen im unteren Leistungsbereich, insbesondere zur Erkennung von Lernentwicklungsstörungen (Schaupp et al., 2023, S. 8). Er eignet sich sowohl für Einzel- als auch Gruppentests und ermöglicht über die Bearbeitungszeit Aussagen zur Automatisierung oder zu ineffizienten Strategien (Schaupp et al., 2023, S. 8). Der Test ist normiert für drei Zeiträume der ersten beiden Schulstufen und ermöglicht eine prozessbegleitende Diagnostik, z.B. zur Überprüfung von Förderfortschritten (Schaupp et al., 2023, S. 8). Aufbauend auf vier Hauptfaktoren der kognitive Grundfähigkeiten, mathematischen Ordnungsstrukturen, algebraischen Strukturen und angewandte Mathematik, liefert der Test differenzierte Hinweise auf individuelle Stärken und Schwächen, aus denen sich gezielte Förderschwerpunkte ableiten lassen (Schaupp et al., 2023S. 8f.). Der ERT 1+ R umfasst zwei Testteile mit insgesamt 13 Skalen, die verschiedenen mathematischen Teilkompetenzen zugeordnet sind (Schaupp et al., 2023, S. 10). Die Skalen von Teil A prüfen kognitive Grundfähigkeiten, wie z. B. Raum-Lage-Orientierung, Klassifikation, Seriation) sowie mathematische Ordnungsstrukturen, wie z. B. Stellenwertverständnis, Zahlenfolgen und Zahlenvergleich) (Schaupp et al., 2023, S. 12). Teil B umfasst die Skalen zu algebraischen Strukturen, wie z.B. Addieren, Subtrahieren, Rechnen mit Zehnern und angewandter Mathematik, wie z.B. grafik- und textgestütztes Sachrechnen (Schaupp et al., 2023, S. 13). Diese vier Bereiche bilden die diagnostische Basis für die Berechnung des Gesamtwerts „Mathematische Leistung“, aus dem die Einordnung in kritische Normbereiche erfolgt (Schaupp et al., 2023, S. 13). Das Verfahren differenziert besonders im unteren Leistungsbereich fein und ermöglicht so eine frühzeitige und gezielte Förderung (Schaupp et al., 2023, S. 11). Dem ERT 1+ R liegt ein vierdimensionales Faktorenmodell zugrunde, das ursprünglich didaktisch begründet war und durch faktorenanalytische Befunde empirisch bestätigt wurde (Schaupp et al., 2023, S. 14). Die kognitiven Grundfähigkeiten (Faktor 1) umfassen grundlegende Voraussetzungen, wie z.B. Raum-Lage-Orientierung, Klassifikation, Seriation, Serialität und Mengenoperation (Schaupp et al., 2023, S. 14f.). Jede dieser Teilleistungen ist eng mit spezifischen mathematischen Anforderungen verknüpft. Dazu gehören beispielweise die visuell-räumliche Orientierung mit der Mengenwahrnehmung oder das Klassifizieren mit sprachlich-kognitiven Prozessen (Schaupp et al., 2023, S. 15).

Mathematische Ordnungsstrukturen (Faktor 2) beschreiben die Fähigkeit, Zahlen und Mengen zu strukturieren. Dazu gehören das Stellenwertverständnis, das Erfassen von Zahlenfolgen

sowie der Vergleich von Zahlen (Schaupp et al., 2023, S. 16). Diese Fähigkeiten gelten als zentrale Voraussetzung für das Rechnen im erweiterten Zahlenraum.

Die algebraischen Strukturen (Faktor 3) beziehen sich auf das grundlegende Operationsverständnis, insbesondere die Prozesse des Addierens, Subtrahierens und Rechnens mit Zehnern (Schaupp et al., 2023, S. 16f.). Entscheidend ist hierbei die Fähigkeit, zwischen Handlung, sprachlicher Beschreibung und symbolischer Repräsentation mathematischer Operationen zu wechseln.

Der vierte Faktor, die angewandte Mathematik, beinhaltet komplexere Denkprozesse wie das Lösen alltagsbezogener Sachaufgaben, sowohl in grafisch unterstützter Form als auch in Textform (Schaupp et al., 2023, S. 17). Diese Aufgaben verlangen die Integration mehrerer mathematischer Fertigkeiten sowie ein Verständnis für mathematische Modellierungsprozesse.

Das Faktorenmodell dient nicht nur der differenzierten Leistungsanalyse, sondern liefert konkrete Hinweise für die pädagogische Intervention, durch die Möglichkeit, auf Skalenebene spezifische Förderbedarfe zu identifizieren (Schaupp et al., 2023, S. 18).

Die Durchführung erfolgt in Einzeltestung und dauert, abhängig vom Tempo des Kindes, zwischen 30 und 45 Minuten. Die Aufgaben sind kindgerecht gestaltet, mit bildlichen Darstellungen und verständlichen Instruktionen. Die Bewertung erfolgt anhand eines einheitlichen Punkteschemas, sodass die Ergebnisse miteinander vergleichbar sind und eine normorientierte Auswertung möglich ist. Es liegen differenzierte Normwerte vor, die eine alters- und klassenspezifische Einordnung der Leistungen erlauben. Neben der Gesamtpunktzahl können auch Teilleistungen betrachtet werden, um spezifische Förderbedarfe zu identifizieren.

Ein besonderer Vorteil des ERT liegt in seiner diagnostischen Sensitivität: Er eignet sich nicht nur zur Erstdiagnose von Rechenschwäche, sondern auch zur Verlaufskontrolle und zur Evaluation von Fördermaßnahmen, wie sie im Rahmen dieser Studie durchgeführt wird. Durch die wiederholte Anwendung des Tests vor und nach der Förderphase lassen sich individuelle Lernfortschritte differenziert abbilden, sowohl auf Gesamtebene als auch in spezifischen Teilbereichen der mathematischen Entwicklung.

Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass der ERT, genau wie jedes standardisierte Verfahren, auf die Erhebung kognitiver Leistungen beschränkt bleibt. Aspekte wie Motivation, Lernstrategien, emotionale Reaktionen oder Verhaltensauffälligkeiten im Zusammenhang mit mathematischen Aufgaben werden im Testverfahren selbst nicht erfasst. Diese Elemente können jedoch entscheidenden Einfluss auf den Lernerfolg haben. Deshalb wird der ERT in der vorliegenden Untersuchung durch qualitative Methoden wie Unterrichtsbeobachtungen und Interviews ergänzt, um ein ganzheitliches Bild der individuellen Lernentwicklung zu ermöglichen. Während

der ERT als quantitatives Instrument verlässliche Aussagen über das *Was* des mathematischen Lernens liefert, liefert die qualitative Methodik Einblicke in das *Wie* – also in die Art und Weise, wie Kinder lernen, mit Schwierigkeiten umgehen und sich über Zeit hinweg verändern (von Aster & Shalev, 2007).

3.2 Beschreibung der Stichprobe

3.2.1 Auswahlkriterien der Schüler*innen an der Volksschule Graz-Brockmann

Für die vorliegende Untersuchung wurden die teilnehmenden Kinder sorgfältig und unter Berücksichtigung mehrerer pädagogischer und diagnostischer Kriterien ausgewählt, um aussagekräftige Ergebnisse zur Wirksamkeit der individuellen Einzelförderung für Kinder mit besonderen Schwierigkeiten im Rechnen zu ermöglichen. Grundlage für die Auswahl bildeten die Ergebnisse des Eggenberger Rechentests (ERT 1+), wobei gezielt jene Kinder berücksichtigt wurden, die hierbei durch besonders schwache Leistungen auffielen und somit einen besonderen Förderbedarf im mathematischen Bereich aufwiesen.

Alle Kinder entstammen derselben Klasse einer Volksschule, was sicherstellt, dass äußere Einflüsse wie unterschiedliche Unterrichtsansätze oder Lehrpersonen keinen verzerrenden Einfluss auf die Ergebnisse nehmen. Diese einheitlichen Rahmenbedingungen schaffen eine vergleichbare Ausgangssituation für die Förder- und Vergleichsgruppe. In enger Absprache mit der zuständigen Lehrkraft wurden schließlich vier Kinder ausgewählt, von denen zwei eine gezielte, individuell angepasste Einzelförderung erhielten, während die beiden anderen im regulären Mathematikunterricht verblieben. Bei der Auswahl wurde zudem darauf geachtet, dass keine gravierenden zusätzlichen Problemlagen, z.B. massive Verhaltensauffälligkeiten, vorlagen, die das Förderergebnis erheblich beeinflussen könnten. So konnte gewährleistet werden, dass der Fokus der Untersuchung tatsächlich auf den mathematischen Lernfortschritten im Rahmen der Förderung lag.

3.2.2 Berücksichtigung des Migrationsanteils und sozialer Hintergrund

Darüber hinaus eint alle vier Kinder ein gemeinsamer sozio-kultureller Hintergrund: Ihre Erstsprache ist nicht Deutsch, was sie im schulischen Alltag zusätzlich vor sprachliche Herausforderungen stellt, insbesondere im Fach Mathematik, das auch sprachlich ein hohes Maß an Verständnis erfordert. Zusätzlich erhalten sie zu Hause keine regelmäßige Unterstützung im schulischen Bereich, was die Schule umso mehr als zentralen Lernort für diese Kinder erscheinen lässt. Diese Ausgangslage macht die Untersuchung besonders relevant, da sie aufzeigt, wie

gezielte schulische Förderung gerade für Kinder mit mehrfachen Benachteiligungen wirksam gestaltet werden kann.

Nachfolgend sind die Auswahlkriterien noch einmal in einer Tabelle zusammengefasst:

Aspekt	Beschreibung
Warum wurden sie ausgewählt?	Schwache Ergebnisse im Eggenberger Rechentest (ERT 1+), gleiche Klassenstufe.
Wie wurden sie eingeteilt?	Zwei Kinder erhielten individuelle Einzelförderung, zwei verblieben im Regelunterricht.
Welche Faktoren wurden berücksichtigt?	Alle Kinder haben Deutsch nicht als Erstsprache und erhalten keine regelmäßige schulische Unterstützung zu Hause. Einheitliche schulische Rahmenbedingungen durch gleiche Klasse und Lehrkraft.
Wie wird der Lernfortschritt gemessen?	Vergleich von Pre- und Posttests mit dem ERT 1+, ergänzt durch qualitative Beobachtungen.

Tabelle 1: Auswahlkriterien für die Einzelförderung; Quelle: eigene Darstellung

3.3 Datenerhebungsmethoden

3.3.1 Lerntests zur Messung mathematischer Fortschritte

Zur Messung der mathematischen Lernfortschritte der teilnehmenden Kinder wurde der Eggenberger Rechentest (ERT 1+) als standardisiertes diagnostisches Instrument eingesetzt. Bereits vor Beginn der Einzelförderung kam der ERT 1+ als Pretest zum Einsatz, um den mathematischen Ausgangsstand aller vier Kinder zu erfassen. Dieser erste Test ermöglichte eine differenzierte Einschätzung der individuellen Fähigkeiten und diente gleichzeitig als Grundlage für die Planung der gezielten Fördermaßnahmen.

Nach Abschluss des Förderzeitraums, der sich über 10 bis 15 Wochen erstreckte, wurde der ERT 1+ erneut durchgeführt diesmal als Posttest. Durch den Vergleich der beiden Testergebnisse konnten konkrete Veränderungen im mathematischen Leistungsstand ermittelt werden. Im Zentrum der Auswertung standen dabei drei zentrale Vergleichsaspekte: Zum einen wurden die individuellen Lernfortschritte innerhalb der Einzelförderungsgruppe analysiert, zum anderen die Entwicklungen der Kinder, die weiterhin ausschließlich am regulären Mathematikunterricht teilnahmen. Darüber hinaus wurde die Differenz zwischen beiden Gruppen betrachtet, um mögliche Effekte der zusätzlichen Förderung sichtbar zu machen und die Wirksamkeit des eingesetzten Förderkonzepts differenziert zu beurteilen.

3.3.2 Beobachtungen im Unterricht und während der Förderung

Ergänzend zu den standardisierten Testverfahren wurden im Rahmen der Untersuchung auch qualitative Beobachtungen durchgeführt, um ein umfassenderes Bild der Lernentwicklung und des emotionalen Erlebens der Kinder zu gewinnen. Dabei kamen offene, narrative Protokolle zum Einsatz, die bewusst unstrukturiert gehalten waren. In Form frei formulierter Notizen wurden während des Unterrichts und der individuellen Förderung besondere Vorkommnisse sowie individuelle Verhaltensweisen der Kinder dokumentiert.

Diese Beobachtungen dienten insbesondere dazu, auffällige Reaktionen oder emotionale Ausdrucksformen festzuhalten, z.B. wenn ein Kind bereits nach kurzer Zeit die Arbeit verweigerte, Frustration zeigte oder laut äußerte: „Ich kann das nicht!“. Ebenso wurden positive Entwicklungen notiert, etwa wenn ein Kind nach mehreren Wochen deutlich aktiver am Unterrichtsgeschehen teilnahm oder selbstständig Lösungswege vorschlug. Auch direkte Zitate der Kinder wurden aufgenommen, um ihre innere Haltung besser nachvollziehen zu können, zum Beispiel Aussagen wie: „Ich habe Angst, Fehler zu machen!“ oder im Verlauf: „Jetzt verstehe ich das endlich!“.

Diese qualitativen Beobachtungen ergänzen die Testergebnisse um wertvolle, subjektive Einblicke in Motivation, Selbstbild und Lernverhalten der Kinder und tragen wesentlich zur Einschätzung der Wirksamkeit der Einzelförderung bei.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung werden nicht nur die kognitiven Lernfortschritte der Kinder erfasst, sondern auch deren Interaktionsverhalten beobachtet und dokumentiert. Denn Lernen geschieht nicht isoliert, sondern eingebettet in ein soziales und emotionales Gefüge – insbesondere in schulischen Kontexten. Die Erfassung der Interaktionen erfolgt auf mehreren Ebenen und ergänzt die quantitativen Testergebnisse um wertvolle Einsichten in die zwischenmenschlichen Dynamiken, die Lernprozesse maßgeblich beeinflussen können.

Ein zentraler Beobachtungsschwerpunkt liegt auf der Interaktion mit der Lehrkraft, sowohl im regulären Mathematikunterricht als auch im Rahmen der Einzelförderung. Dabei wird besonders darauf geachtet, wie häufig ein Kind Hilfe sucht, ob es Unterstützung zulässt oder sich eher zurückzieht. Gerade Kinder mit besonderen Schwierigkeiten im Rechnen zeigen im Regelunterricht mitunter Vermeidungsverhalten, was sich in zurückhaltendem Kommunikationsverhalten oder Widerstand gegen Hilfsangebote äußern kann. In der Einzelförderung hingegen wird das Verhalten differenzierter beobachtet: Reagiert das Kind offen auf die individuelle Zuwendung? Nimmt es Erklärungen an? Zeigen sich Fortschritte im Vertrauen in die eigene Leistung? Solche Entwicklungen lassen sich beispielsweise wie folgt dokumentieren: „Kind A

stellte im Regelunterricht keine Fragen und vermied Augenkontakt mit der Lehrkraft. In der Einzelförderung fragt es nach der dritten Stunde aktiv nach Erklärungen.“ Solche Beobachtungen sind wertvolle Hinweise auf eine wachsende Bereitschaft zur Kooperation und ein gestärktes Selbstvertrauen in einer geschützten Lernsituation.

Auch die Interaktion mit Mitschüler*innen wird systematisch erfasst, da sie ein wichtiger Bestandteil des schulischen Lernumfelds ist. Hier wird beobachtet, ob und in welcher Form das Kind an Partner- oder Gruppenarbeiten teilnimmt, ob es sich aktiv einbringt, Hilfe anbietet oder selbst danach fragt. Ebenso wird untersucht, ob sich das soziale Verhalten im Verlauf der Einzelförderung verändert, z.B. ob ein Kind, das sich zuvor aus Gruppenprozessen heraushielt, zunehmend aktiv beteiligt oder kommunikativ öffnet. Ein prototypisches Beispiel: „Kind B schaut während Gruppenarbeiten nur zu, gibt keine Antworten. In der Einzelförderung beginnt es, Lösungswege zu erklären.“ Solche Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern auch die soziale Sicherheit des Kindes im Laufe der Förderung verbessert.

Ein dritter zentraler Aspekt ist die Arbeitsweise und Selbstständigkeit der Kinder. Hier steht im Fokus, inwiefern das in der Einzelförderung Erlernte in den Regelunterricht übertragen wird. Zeigt das Kind Fortschritte im strukturierten Arbeiten? Entwickelt es Strategien zur eigenständigen Problemlösung? Nimmt es Rückmeldungen an und setzt sie um? Diese Aspekte geben Hinweise auf die Entwicklung metakognitiver Kompetenzen und die Fähigkeit zur Selbststeuerung beim Lernen. Auch hier geben Beobachtungen ein differenziertes Bild: „Kind C benötigt bei jeder Aufgabe eine Erklärung, nimmt keine Eigeninitiative. In Woche 5 beginnt es, erste Rechnungen selbstständig zu lösen.“ Solche Prozesse deuten auf einen gelungenen Transfer zwischen Förder- und Regelunterricht hin, der nicht nur fachlich, sondern auch im Hinblick auf die Lernhaltung bedeutsam ist.

Insgesamt liefern diese Beobachtungen ein vielschichtiges Bild davon, wie Kinder mit besonderen Schwierigkeiten im Rechnen auf individuelle Förderung reagieren, nicht nur in Bezug auf ihre mathematischen Leistungen, sondern auch hinsichtlich ihres Verhaltens, ihrer Motivation und ihres sozialen Einbindungsprozesses. Die qualitative Analyse dieser Interaktionen trägt dazu bei, die Wirksamkeit der Fördermaßnahme ganzheitlich zu bewerten und konkrete Ansatzpunkte für eine weiterführende pädagogische Begleitung zu identifizieren.

Der in dieser Studie eingesetzte Beobachtungsbogen zur Analyse des Lern- und Arbeitsverhaltens dient als zentrales Instrument zur systematischen und vergleichenden Erfassung individueller Lernprozesse bei Kindern mit besonderen Schwierigkeiten im Rechnen, sowohl im Regelunterricht als auch während der individuellen Einzelförderung. Die Beobachtungen werden

von einer geschulten Fachperson durchgeführt, wobei für jedes Kind ein eigener Bogen geführt wird. Die Kombination aus standardisierter Bewertungsskala und offenen Kommentarfeldern ermöglicht sowohl eine quantitative als auch eine qualitative Auswertung des Verhaltens über einen längeren Zeitraum hinweg.

Der Beobachtungsbogen gliedert sich in fünf zentrale Bereiche, die sowohl kognitive als auch emotionale und soziale Aspekte des Lernens abbilden:

Arbeitsverhalten:

In diesem Abschnitt wird dokumentiert, wie konzentriert und selbstständig das Kind arbeitet und ob es erlernte Strategien beim Rechnen gezielt anwendet. Die Einschätzung erfolgt auf einer fünfstufigen Skala (1 = sehr schwach bis 5 = sehr ausgeprägt), ergänzt durch individuelle Notizen. So kann beispielsweise festgehalten werden, ob ein Kind häufig durch äußere Reize abgelenkt ist, strukturiert arbeitet oder sich auf bekannte Strategien wie das Zerlegen von Zahlen stützt.

Lernmotivation und emotionale Reaktion:

Hier wird das Interesse des Kindes an der Aufgabe, seine Reaktion auf Fehler sowie die allgemeine Frustrationstoleranz bewertet. Die Skala erlaubt eine differenzierte Einschätzung zwischen Verweigerung und aktiver Problemlösebereitschaft. In den Notizen kann etwa dokumentiert werden, ob ein Kind bei Misserfolgen emotional reagiert, ermutigt werden muss oder Fehler zunehmend als Lernchance begreift.

*Interaktion mit Lehrkraft und Mitschüler*innen:*

Dieser Bereich fokussiert das soziale Lernverhalten: Fragt das Kind aktiv nach Hilfe? Kann es Erklärungen umsetzen? Wie verhält es sich in Gruppenarbeiten? Die Skala erlaubt eine Einschätzung vom passiven bis zum kooperativen Verhalten. In der qualitativen Beschreibung können spezifische Beobachtungen, z.B. in zunehmendes Fragen nach Hilfestellung oder erste Beiträge in Partnerarbeit, festgehalten werden.

Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten:

In einem Ja/Nein-Format wird überprüft, ob bestimmte typische Fehlermuster auftreten, wie z. B. Zahlendreher, Unsicherheiten bei Rechenoperationen oder Übertragungsfehler. Auch ein fehlendes Verständnis für grundlegende Rechenstrategien wird erfasst. Diese Informationen helfen, gezielte Fördermaßnahmen zu entwickeln.

Ergänzende qualitative Beobachtungen:

Dieser offene Abschnitt bietet Raum für frei formulierte Beobachtungen, die über die standardisierten Kategorien hinausgehen. Hier können besondere Entwicklungen, emotionale Reaktionen, Veränderungen im Lernverhalten oder auch situative Einflüsse dokumentiert werden. Auch längerfristige Fortschritte über mehrere Stunden hinweg lassen sich hier beschreiben.

Anwendung und Auswertung

Der Beobachtungsbogen wird regelmäßig geführt, sowohl im Regelunterricht als auch während der Einzelförderung, um Unterschiede im Verhalten der Kinder unter verschiedenen Lernbedingungen nachvollziehbar zu machen. Die Skalenwerte ermöglichen eine quantitative Verlaufsanalyse: So können etwa Durchschnittswerte pro Beobachtungszeitraum berechnet und grafisch dargestellt werden, um Entwicklungen sichtbar zu machen. Die qualitativen Notizen liefern zusätzlich kontextbezogene Informationen, z.B. zur Motivation, zu emotionalen Reaktionen oder zur Reaktion auf bestimmte didaktische Maßnahmen.

In der Kombination aus numerischer Bewertung und freier Beschreibung ermöglicht der Beobachtungsbogen eine differenzierte, praxisnahe und zugleich wissenschaftlich fundierte Einschätzung der Lernentwicklung. Er ist somit ein zentrales Instrument zur Begleitung und Evaluation der individuellen Förderung rechenschwacher Kinder im schulischen Kontext.

4 Ergebnisse

4.1 Quantitative Auswertung der ERT1+ Testergebnisse

Die Ergebnisse des ERT 1+ Tests ermöglichen eine differenzierte Betrachtung der mathematischen Leistungsentwicklung der vier Kinder über einen Zeitraum von 14 Schulwochen. Deutlich erkennbar sind individuelle Fortschritte in verschiedenen Teilbereichen des Rechnens sowie Unterschiede zwischen den Kindern in Bezug auf die erreichten Kompetenzniveaus.

Kind A zeigte bereits im ersten Testdurchlauf (Woche 22) eine gewisse mathematische Basis (Gesamtpunktzahl 41), besonders in den Bereichen „Kognitive Grundlagen“ (21 Punkte) und „Mathematische Ordnungsstrukturen“ (12 Punkte). Im zweiten Durchlauf (Woche 36) konnte es sich auf 64 Punkte steigern. Das ist ein beachtlicher Zuwachs von 23 Punkten. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung in der Subtraktion und im Rechnen mit Zehnerzahlen sowie ein deutlicher Zuwachs bei den Rechenfertigkeiten (von 6 auf 14 Punkte). Die Ergebnisse deuten auf eine effektive Förderung hin, die sowohl Grundlagen als auch weiterführende

Rechenprozesse erfolgreich unterstützt hat. Kind A war zudem eines der Kinder, das individuelle Förderung erhielt.

Bei Kind B war im ersten Testdurchlauf ein niedriger Gesamtwert von 25 Punkten feststellbar, mit Schwächen besonders im Bereich der Rechenfertigkeiten (nur 1 Punkt) und den Textrechnungen (0 Punkte). In Woche 36 stieg die Gesamtpunktzahl auf 57. Das ist eine Verbesserung um 32 Punkte. Besonders deutlich wurde der Fortschritt bei den Rechenfertigkeiten (von 1 auf 14 Punkte) und bei den mathematischen Ordnungsstrukturen (von 10 auf 13 Punkte). Auch Kind B erhielt eine Einzelförderung, was die hohe Steigerung erklären kann. Die Daten belegen eine erfolgreiche Entwicklung von basalen zu komplexeren mathematischen Denkprozessen. Kind C startete mit 44 Punkten, was auf ein solides Ausgangsniveau hinweist. Auffällig ist, dass sich die Gesamtleistung bis zur zweiten Testung nur geringfügig auf 58 Punkte erhöhte (+14 Punkte). Die Rechenfertigkeiten stiegen zwar von 7 auf 14 Punkte. Dennoch stagnierten andere Bereiche, besonders die kognitiven Grundlagen und Textrechnungen. Dies lässt auf fehlende gezielte Förderung schließen. Kind C erhielt keine Einzelförderung, was sich auch in einem langsameren Kompetenzaufbau widerspiegeln könnte.

Kind D zeigte bereits beim ersten Durchlauf die höchste Gesamtpunktzahl (46) und konnte sich auf 54 Punkte verbessern. Im Vergleich zu Kind C ist der Leistungszuwachs bei ähnlicher Ausgangslage höher einzuschätzen. Besonders stark war Kind D in den kognitiven Grundlagen (von 12 auf 33 Punkte). Dennoch schwächelte es weiterhin bei den mathematischen Ordnungsstrukturen (nur 5 Punkte). Auch in den Rechenfertigkeiten gab es einen deutlichen Zuwachs von 9 auf 13 Punkte. Trotz fehlender individueller Förderung konnten hier Fortschritte beobachtet werden, die auf intrinsische Motivation oder eine stabilere Ausgangslage hinweisen.

4.2 Quantitative Auswertung der Beobachtungsbögen

4.2.1 Arbeitsverhalten

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich des Arbeitsverhaltens über den gesamten Beobachtungszeitraum:

Kind	Beobachtungszeitraum	Datum	Konzentration	Selbstständigkeit	Strategienutzung
Kind A	Einzelförderung – Einheit 1	05.02.2025	2 – Häufig abgelenkt	2 – Braucht ständig Unterstützung	2 – Setzt kaum Strategien ein

Einzelförderung in Mathematik an der VS Graz-Brockmann

Kind A	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	1 – Sehr un- konzentriert, verlässt oft die Aufgabe	1 – Arbeitet kaum selbst- ständig	2 – Setzt kaum Strate- gien ein
Kind A	Einzelförderung – Einheit 6	20.03.2025	4 – Überwie- gend kon- zentriert	3 – Versucht selbst zu lö- sen, benötigt gelegentlich Hilfestellung	3 – Nutzt manchmal ge- lernte Strate- gien
Kind A	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	3 – Phasen- weise kon- zentriert	3 – Versucht selbst zu lö- sen, benötigt gelegentlich Hilfestellung	3 – Nutzt manchmal ge- lernte Strate- gien
Kind A	Einzelförderung – Einheit 13	14.05.2025	4 – Überwie- gend kon- zentriert	4 – Arbeitet meist selbst- ständig	4 – Setzt Stra- tegien gezielt ein
Kind A	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	4 – Überwie- gend kon- zentriert	4 – Arbeitet meist selbst- ständig	3 – Nutzt manchmal ge- lernte Strate- gien
Kind B	Einzelförderung – Einheit 1	06.02.2025	1 – Sehr un- konzentriert, verlässt oft die Aufgabe	1 – Arbeitet kaum selbst- ständig	1 – Setzt keine Strate- gien ein
Kind B	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	1 – Sehr un- konzentriert, verlässt oft die Aufgabe	1 – Arbeitet kaum selbst- ständig	1 – Setzt keine Strate- gien ein
Kind B	Einzelförderung – Einheit 6	20.03.2025	2 – Häufig abgelenkt	3 – Versucht selbst zu lö- sen, benötigt gelegentlich Hilfestellung	2 – Setzt kaum Strate- gien ein
Kind B	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	1 – Sehr un- konzentriert, verlässt oft die Aufgabe	2 – Braucht ständig Unter- stützung	2 – Setzt kaum Strate- gien ein
Kind B	Einzelförderung – Einheit 13	12.05.2025	3 – Phasen- weise kon- zentriert	4 – Arbeitet meist selbst- ständig	3 – Nutzt manchmal ge- lernte Strate- gien
Kind B	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	2 – Häufig abgelenkt	4 – Arbeitet meist selbst- ständig	3 – Nutzt manchmal ge- lernte Strate- gien

Einzelförderung in Mathematik an der VS Graz-Brockmann

Kind C	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	1 – Sehr un- konzentriert, verlässt oft die Aufgabe	1 – Arbeitet kaum selbst- ständig	2 – Setzt kaum Strate- gien ein
Kind C	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	1 – Sehr un- konzentriert, verlässt oft die Aufgabe	2 – Braucht ständig Unter- stützung	2 – Setzt kaum Strate- gien ein
Kind C	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	2 – Häufig abgelenkt	3 – Versucht selbst zu lö- sen, benötigt gelegentlich Hilfestellung	2 – Setzt kaum Strate- gien ein
Kind D	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	3 – Phasen- weise kon- zentriert	2 – Braucht ständig Unter- stützung	2 – Setzt kaum Strate- gien ein
Kind D	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	3 – Phasen- weise kon- zentriert	3 – Versucht selbst zu lö- sen, benötigt gelegentlich Hilfestellung	2 – Setzt kaum Strate- gien ein
Kind D	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	4 – Überwie- gend kon- zentriert	3 – Versucht selbst zu lö- sen, benötigt gelegentlich Hilfestellung	3 – Nutzt manchmal ge- lernte Strate- gien

Tabelle 2: Arbeitsverhalten der beobachteten Kinder ; Quelle: eigene Darstellung

Die vergleichende Analyse der Lernerfolge in Bezug auf das Arbeitsverhalten zwischen Einzelförderung und Regelunterricht bei den untersuchten Kindern zeigt deutliche Unterschiede zugunsten der Einzelförderung. Besonders auffällig ist, dass sich alle drei bewerteten Parameter, Konzentration, Selbstständigkeit und Strategienutzung, bei den Kindern A und B über den Zeitraum hinweg signifikant verbessert haben, wenn sie in der Einzelförderung unterrichtet wurden. Dies lässt sich auf die individualisierte und sprachlich adaptierte Betreuungssituation zurückführen, die den besonderen Bedürfnissen der Kinder besser gerecht wird als der Regelunterricht.

Kind A zeigte zu Beginn im Regelunterricht eine sehr geringe Konzentrationsfähigkeit („1 – Sehr unkonzentriert, verlässt oft die Aufgabe“), ebenso wie kaum vorhandene Selbstständigkeit und nur geringe Strategienutzung. In der Einzelförderung hingegen stieg die Bewertung sukzessive an. Am Ende des Förderzeitraums erreichte das Kind in der Einzelförderung die

Höchstwerte bei Konzentration („4 – Überwiegend konzentriert“) und Selbstständigkeit („4 – Arbeitet meist selbstständig“) sowie eine gezielte Strategienutzung („4 – Setzt Strategien gezielt ein“). Auch im Regelunterricht war eine Verbesserung sichtbar, jedoch nicht in gleichem Maße, was darauf hinweist, dass die Fortschritte stark mit der individuell zugeschnittenen Förderung korrelieren.

Kind B, das zu Beginn in beiden Settings sehr geringe Werte zeigte, entwickelte sich besonders in der Einzelförderung positiv. Während im Regelunterricht die Konzentration überwiegend bei „1 – Sehr unkonzentriert“ bis maximal „2 – Häufig abgelenkt“ blieb, erreichte das Kind in der Einzelförderung am Ende der Förderung immerhin eine „3 – Phasenweise konzentriert“. Die Selbstständigkeit stieg im Vergleich zum Anfang (Wert „1“) bis auf „4 – Arbeitet meist selbstständig“ in der Einzelförderung, während im Regelunterricht erst in der letzten Beobachtungseinheit ein ähnlicher Wert erreicht wurde. Bei der Strategienutzung blieb Kind B in der Regelklassensituation ebenfalls hinter dem Niveau der Einzelförderung zurück.

Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass Einzelförderung eine wirksame Methode darstellt, um Kindern mit sprachlichen und sozialen Benachteiligungen gerechter zu werden. In beiden Fällen ist eine positive Entwicklung im Regelunterricht nur dort erkennbar, wo diese Kinder parallel über längere Zeit individuell gefördert wurden. Die Einzelförderung wirkt also nicht nur unmittelbar, sondern hat auch mittelbare Effekte auf das Verhalten im Klassenverband.

Die vergleichende Analyse der Kinder C und D, die ausschließlich im Regelunterricht beobachtet wurden, liefert Erkenntnisse zur begrenzten Wirksamkeit nicht-individualisierter Förderung bei Kindern mit mehrdimensionalen Benachteiligungen. Das gilt besonders bei sprachlich und sozioökonomisch herausgeforderten Schüler*innen.

Kind C zeigte über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg eine nur sehr begrenzte Verbesserung. Die Konzentrationsfähigkeit blieb bei den ersten beiden Beobachtungen auf dem niedrigsten Niveau („1 – Sehr unkonzentriert, verlässt oft die Aufgabe“) und stieg erst in der letzten Beobachtung leicht auf „2 – Häufig abgelenkt“. Auch in der Selbstständigkeit lässt sich lediglich eine schrittweise Verbesserung erkennen, von „1 – Arbeitet kaum selbstständig“ über „2 – Braucht ständig Unterstützung“, bis hin zu „3 – Versucht selbst zu lösen, benötigt gelegentlich Hilfestellung“. Die Strategienutzung blieb dagegen konstant niedrig bei „2 – Setzt kaum Strategien ein“. Diese Entwicklung zeigt, dass sich ohne gezielte Intervention nur geringe Fortschritte erzielen lassen. Das gilt besonders für Kinder mit multiplen Risikofaktoren. Die Verbesserung in der Selbstständigkeit könnte auf die zunehmende schulische Routine

zurückzuführen sein, doch bleibt das Kind in seiner methodischen Entwicklung und Konzentrationsfähigkeit deutlich zurück.

Kind D hingegen zeigt innerhalb des Regelunterrichts eine etwas stabilere und positivere Entwicklung. Bereits bei der ersten Beobachtung lag die Konzentrationsleistung bei „3 – Phasenweise konzentriert“, steigerte sich aber bis zur dritten Beobachtung auf „4 – Überwiegend konzentriert“. Auch die Selbstständigkeit verbesserte sich von „2 – Braucht ständig Unterstützung“ auf „3 – Versucht selbst zu lösen, benötigt gelegentlich Hilfestellung“. Bei der Strategienutzung ist ebenfalls ein leichter Fortschritt erkennbar: von konstant „2“ in den ersten beiden Beobachtungen auf „3 – Nutzt manchmal gelernte Strategien“ im letzten Durchgang. Diese positiven Veränderungen deuten darauf hin, dass Kind D im Vergleich zu Kind C möglicherweise über stärkere individuelle Ressourcen verfügt, z.B. eine höhere kognitive Basiskompetenz, eine stabilere emotionale Selbstregulation oder ein geringeres Maß an schulischer Überforderung. Beide Kinder teilen den gleichen sozio-kulturellen Hintergrund wie Kind A und B. Sie sprechen Deutsch nicht als Erstsprache und erhalten zu Hause keine kontinuierliche schulische Unterstützung. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass ohne zusätzliche Förderung, wie z. B. Einzelförderung, Kinder wie Kind C kaum in der Lage sind, ihre schulischen Kompetenzen deutlich zu verbessern. Der Regelunterricht scheint für diese Kinder nicht ausreichend, um sprachliche Barrieren zu überwinden oder eigenständige mathematische Lösungsstrategien zu entwickeln. Der soziale und kulturelle Hintergrund wirkt hier stark verstärkend auf bestehende Lernschwierigkeiten. Besonders der Mangel an sprachsensibler Methodik im Regelunterricht erschwert den Zugang zu mathematischen Inhalten.

Kind D zeigt hingegen, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch im Regelunterricht begrenzte Lernfortschritte möglich sind. Das gilt allerdings nur dann, wenn das Kind bereits über minimale kognitive und motivationale Voraussetzungen verfügt, um selbstständig zu lernen und schulische Anforderungen teilweise zu bewältigen. Dennoch bleibt auch hier der Lernzuwachs hinter dem zurück, was bei gezielter Einzelförderung möglich wäre, wie die Entwicklung bei Kind A und B belegt.

Insgesamt unterstreicht der Vergleich, dass bei Kindern mit einem benachteiligten sozialen und sprachlichen Hintergrund individualisierte Förderformate essenziell sind, um Bildungsbarrieren wirksam abzubauen. Die schulische Realität am beschriebenen Standort, der geprägt ist durch kulturelle Vielfalt, sozioökonomische Benachteiligung und sprachliche Heterogenität, erfordert pädagogische Maßnahmen, die weit über den klassischen Frontalunterricht

hinausgehen. Ohne entsprechende Unterstützung laufen viele dieser Kinder Gefahr, systematisch abgehängt zu werden, selbst wenn sie grundsätzlich lernbereit und entwicklungsfähig sind. Der Fall von Kind C zeigt dabei besonders deutlich, dass schulischer Fortschritt nicht automatisch durch Schulbesuch eintritt, sondern durch gezielte pädagogische Gestaltung ermöglicht werden muss.

4.2.2 Lernmotivation und emotionale Reaktion

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Lernmotivation und emotionalen Reaktion über den gesamten Beobachtungszeitraum:

Kind	Beobachtungszeitraum	Datum	Motivation	Emotionale Reaktion auf Fehler	Frustrationstoleranz
Kind A	Einzelförderung – Einheit 1	05.02.2025	2 – Arbeitet nur auf Aufforderung	2 – Wird unsicher, arbeitet widerwillig weiter	2 – Wird schnell entmutigt
Kind A	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	2 – Arbeitet nur auf Aufforderung	1 – Sehr frustriert, gibt auf	2 – Wird schnell entmutigt
Kind A	Einzelförderung – Einheit 6	20.03.2025	4 – Ist motiviert und arbeitet engagiert	3 – Akzeptiert Fehler, benötigt aber Ermutigung	3 – Zeigt Durchhaltevermögen mit Hilfe
Kind A	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	3 – Akzeptiert Aufgaben, aber wenig Eigeninitiative	3 – Akzeptiert Fehler, benötigt aber Ermutigung	3 – Zeigt Durchhaltevermögen mit Hilfe
Kind A	Einzelförderung – Einheit 13	14.05.2025	4 – Ist motiviert und arbeitet engagiert	4 – Versucht selbstständig Lösungen zu finden	4 – Arbeitet an Herausforderungen weiter
Kind A	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	4 – Ist motiviert und arbeitet engagiert	3 – Akzeptiert Fehler, benötigt aber Ermutigung	4 – Arbeitet an Herausforderungen weiter

Einzelförderung in Mathematik an der VS Graz-Brockmann

Kind B	Einzelförderung – Einheit 1	06.02.2025	1 – Zeigt keine Motivation	2 – Wird unsicher, arbeitet widerwillig weiter	2 – Wird schnell entmutigt
Kind B	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	1 – Zeigt keine Motivation	1 – Sehr frustriert, gibt auf	1 – Gibt bei ersten Schwierigkeiten auf
Kind B	Einzelförderung – Einheit 6	20.03.2025	3 – Akzeptiert Aufgaben, aber wenig Eigeninitiative	3 – Akzeptiert Fehler, benötigt aber Ermutigung	3 – Zeigt Durchhaltevermögen mit Hilfe
Kind B	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	2 – Arbeitet nur auf Aufforderung	2 – Wird unsicher, arbeitet widerwillig weiter	2 – Wird schnell entmutigt
Kind B	Einzelförderung – Einheit 13	12.05.2025	4 – Ist motiviert und arbeitet engagiert	4 – Versucht selbstständig Lösungen zu finden	4 – Arbeitet an Herausforderungen weiter
Kind B	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	3 – Akzeptiert Aufgaben, aber wenig Eigeninitiative	3 – Akzeptiert Fehler, benötigt aber Ermutigung	4 – Arbeitet an Herausforderungen weiter
Kind C	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	2 – Arbeitet nur auf Aufforderung	2 – Wird unsicher, arbeitet widerwillig weiter	2 – Wird schnell entmutigt
Kind C	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	2 – Arbeitet nur auf Aufforderung	2 – Wird unsicher, arbeitet widerwillig weiter	2 – Wird schnell entmutigt
Kind C	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	2 – Arbeitet nur auf Aufforderung	3 – Akzeptiert Fehler, benötigt aber Ermutigung	3 – Zeigt Durchhaltevermögen mit Hilfe
Kind D	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	3 – Akzeptiert Aufgaben, aber wenig Eigeninitiative	2 – Wird unsicher, arbeitet widerwillig weiter	2 – Wird schnell entmutigt

Einzelförderung in Mathematik an der VS Graz-Brockmann

Kind D	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	3 – Akzeptiert Aufgaben, aber wenig Eigenini- tiative	3 – Akzep- tiert Fehler, benötigt aber Ermuti- gung	2 – Wird schnell entmutigt
Kind D	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	3 – Akzeptiert Aufgaben, aber wenig Eigenini- tiative	3 – Akzep- tiert Fehler, benötigt aber Ermuti- gung	3 – Zeigt Durch- haltevermögen mit Hilfe

Tabelle 3: Lernmotivation und emotionale Reaktion der beobachteten Kinder; Quelle: eigene Darstellung

Die Auswertung der Beobachtungen im Bereich Lernmotivation und emotionale Reaktion zeigt auch hier einen deutlich positiveren Verlauf bei den Kindern A und B, die eine strukturierte Einzelförderung erhalten haben, im Vergleich zu den ausschließlich im Regelunterricht beobachteten Kindern C und D.

Kind A entwickelte sich von einem Zustand geringer Motivation („arbeitet nur auf Aufforderung“) und schneller Frustration hin zu einem selbstmotivierten Lernverhalten mit hoher Frustrationstoleranz („arbeitet an Herausforderungen weiter“). Besonders in der Einzelförderung sind klare Fortschritte zu erkennen, z.B. im selbstständigen Umgang mit Fehlern. Im Regelunterricht verbesserte sich Kind A ebenfalls, allerdings etwas langsamer. Das deutet darauf hin, dass die Einzelförderung als Katalysator für Selbstwirksamkeit und Resilienz wirkt.

Kind B zeigte zu Beginn kaum Motivation und gab bei Schwierigkeiten rasch auf. Im Verlauf der Einzelförderung stieg die Motivation deutlich, ebenso die emotionale Stabilität im Umgang mit Fehlern. Auch im Regelunterricht verbesserte sich Kind B leicht. Allerdings blieb der Zuwachs weniger konstant als im Fördersetting. Das zeigt, dass die individuelle Zuwendung in der Einzelförderung zentrale Voraussetzungen schafft, um Lernfreude überhaupt entstehen zu lassen.

Kind C blieb über die gesamte Beobachtungszeit hinweg auf einem niedrigen Motivationsniveau. Die Frustrationstoleranz verbesserte sich leicht, aber ohne nennenswerte Zunahme der Eigenmotivation. Das deutet darauf hin, dass ein rein regelunterrichtliches Setting für Kinder mit Mehrfachbelastung nicht ausreicht, um intrinsische Motivation und Fehlerkompetenz aufzubauen.

Kind D zeigt ein stabileres Muster mit durchweg mittlerer Motivation, aber auch hier nur leichte Fortschritte in der Frustrationstoleranz. Die Motivation blieb auf dem Niveau „akzeptiert Aufgaben, aber wenig Eigeninitiative“. Dies bestätigt, dass auch Kinder mit günstigerer Ausgangslage im Regelunterricht nicht das volle Potenzial ausschöpfen können, wenn individuelle Förderung fehlt.

Das sind Fähigkeiten, die besonders bei Kindern mit sprachlich und sozioökonomisch benachteiligtem Hintergrund häufig unterentwickelt sind. Studien zeigen, dass sich sprachliche Barrieren und ein Mangel an Unterstützung im häuslichen Umfeld negativ auf das Lernverhalten und die Motivation auswirken können (Prediger & Wessel, 2011; Stanat & Christensen, 2006). Die Vergleichsgruppe ohne individuelle Förderung bleibt dagegen auf einem niedrigeren Entwicklungsniveau. Dies bekräftigt die Relevanz ressourcenorientierter Fördermaßnahmen im Kontext sprachlich und sozial heterogener Schulstandorte (Prediger & Selter, 2015).

4.2.3 Interaktion mit der Lehrkraft

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Interaktion mit der Lehrkraft über den gesamten Beobachtungszeitraum:

Kind	Beobachtungszeitraum	Datum	Fragt aktiv nach Hilfe?	Reaktion auf Erklärungen
Kind A	Einzelförderung – Einheit 1	05.02.2025	3 – Fragt gelegentlich nach Unterstützung	2 – Braucht viele Wiederholungen
Kind A	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	2 – Wartet passiv, bis Hilfe kommt	2 – Braucht viele Wiederholungen
Kind A	Einzelförderung – Einheit 6	20.03.2025	4 – Fordert aktiv Hilfe ein	3 – Setzt Erklärungen langsam um
Kind A	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	3 – Fragt gelegentlich nach Unterstützung	3 – Setzt Erklärungen langsam um
Kind A	Einzelförderung – Einheit 13	14.05.2025	4 – Fordert aktiv Hilfe ein	4 – Versteht und nutzt Erklärungen
Kind A	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	4 – Fordert aktiv Hilfe ein	4 – Versteht und nutzt Erklärungen
Kind B	Einzelförderung – Einheit 1	06.02.2025	2 – Wartet passiv, bis Hilfe kommt	2 – Braucht viele Wiederholungen
Kind B	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	1 – Fordert keine Hilfe ein	2 – Braucht viele Wiederholungen
Kind B	Einzelförderung – Einheit 6	20.03.2025	3 – Fragt gelegentlich nach Unterstützung	3 – Setzt Erklärungen langsam um
Kind B	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	2 – Wartet passiv, bis Hilfe kommt	3 – Setzt Erklärungen langsam um

Einzelförderung in Mathematik an der VS Graz-Brockmann

Kind B	Einzelförderung – Einheit 13	12.05.2025	4 – Fordert aktiv Hilfe ein	4 – Versteht und nutzt Erklärungen
Kind B	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	4 – Fordert aktiv Hilfe ein	4 – Versteht und nutzt Erklärungen
Kind C	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	2 – Wartet passiv, bis Hilfe kommt	2 – Braucht viele Wiederholungen
Kind C	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	2 – Wartet passiv, bis Hilfe kommt	2 – Braucht viele Wiederholungen
Kind C	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	2 – Wartet passiv, bis Hilfe kommt	3 – Setzt Erklärungen langsam um
Kind D	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	3 – Fragt gelegentlich nach Unterstützung	2 – Braucht viele Wiederholungen
Kind D	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	3 – Fragt gelegentlich nach Unterstützung	3 – Setzt Erklärungen langsam um
Kind D	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	3 – Fragt gelegentlich nach Unterstützung	3 – Setzt Erklärungen langsam um

Tabelle 4: Interaktion mit der Lehrkraft der beobachteten Kinder; Quelle: eigene Darstellung

Die Auswertung der Parameter zur Interaktion mit der Lehrkraft zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Kindern mit Einzelförderung (Kind A und B) und Kindern, die ausschließlich im Regelunterricht beobachtet wurden (Kind C und D).

Kind A zeigt eine klare positive Entwicklung. Während dieses Kind in der ersten Beobachtung im Regelunterricht noch passiv auf Hilfe wartete und viele Wiederholungen benötigte, verbesserte sich sein Verhalten kontinuierlich. Bereits in der zweiten Fördereinheit forderte es aktiv Hilfe ein (Stufe 4) und konnte Erklärungen zunehmend selbstständig umsetzen. Am Ende der Förderphase zeigte Kind A sowohl im Einzel- als auch im Regelunterricht eine sehr gute Hilfefekompetenz sowie ein solides Verständnis für Erklärungen. Das ist ein Zeichen wachsender Selbstwirksamkeit und aktiver Lernbeteiligung.

Kind B startete auf einem niedrigeren Niveau. In der ersten Beobachtung im Regelunterricht forderte es keine Hilfe ein und reagierte wenig produktiv auf Erklärungen. Erst im Verlauf der Einzelförderung begann es, gezielter Hilfe zu suchen und Erklärungen besser umzusetzen. In der letzten Einheit zeigte sich ein vergleichbares Niveau wie bei Kind A und das auch im Regelunterricht. Dies unterstreicht den Transfer der in der Einzelförderung aufgebauten Kompetenzen auf den Klassenkontext.

Kind C hingegen blieb über den gesamten Zeitraum hinweg passiv in seiner Hilfesuche und benötigte wiederholt viele Erklärungen. Erst in der letzten Beobachtung zeigt sich ein geringfügiger Fortschritt im Verständnis. Das geschah aber ohne Veränderung im Verhalten bezüglich aktiver Hilfeinforderung. Dies deutet auf eine mögliche Unsicherheit oder fehlende Strategien hin, um gezielt Unterstützung zu erhalten.

Kind D zeigte im Gegensatz dazu ein stabileres Verhalten. Es fragte durchgehend gelegentlich nach Hilfe und konnte Erklärungen zunehmend besser aufnehmen. Das spielte sich allerdings auf einem mittleren Niveau ab. Auch ohne gezielte Einzelförderung war eine gewisse Weiterentwicklung erkennbar, vermutlich durch vorhandene Ressourcen oder eine günstigere Lernvoraussetzung im Regelunterricht.

Die Ergebnisse legen nahe, dass gezielte Einzelförderung nicht nur fachliche Kompetenzen stärkt, sondern auch kommunikative Lernstrategien fördert. Die Fähigkeit, aktiv Hilfe zu suchen, sowie ein zunehmendes Verständnis für Erklärungen, stellen Voraussetzungen für selbstreguliertes Lernen dar. Dies ist insbesondere bei Kindern mit sprachlicher und sozialer Benachteiligung relevant, da sie in der Regel weniger Unterstützung aus dem familiären Umfeld erfahren und häufiger Schwierigkeiten im metakognitiven Bereich aufweisen (Berding, Huck & Schröder, 2023). Ohne gezielte Förderung kann es dazu kommen, dass sich diese Kompetenzen nur langsam entwickeln (Huck & Schröder, 2016). Das unterstreicht wieder den zusätzlichen Förderbedarf an Schulen mit heterogener Schüler*innenschaft unterstreicht.

4.2.4 Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Fehleranalyse und mathematischen Schwierigkeiten über den gesamten Beobachtungszeitraum:

Kind	Beobachtungszeitraum	Datum	Verständnis des Zahlenraums	Zahlendreher	Rechenoperationen	Übertragungsfehler	Schwierigkeiten mit Strategien
Kind A	Einzelförderung – Einheit 1	05.02.2025	Ja – Hat Schwierigkeiten	Nein – Keine auffälligen Zahlendreher	Ja – Probleme vorhanden	Ja – Fehler beim Übertragen	Ja – Strategien werden nicht korrekt genutzt

Einzelförderung in Mathematik an der VS Graz-Brockmann

Kind A	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	Ja – Hat Schwierigkeiten	Nein – Keine auffälligen Zahlendreher	Ja – Probleme vorhanden	Ja – Fehler beim Übertragen	Ja – Strategien werden nicht korrekt genutzt
Kind A	Einzelförderung – Einheit 6	20.03.2025	Nein – Kein Hinweis auf Schwierigkeiten	Nein – Keine auffälligen Zahlendreher	Nein – Keine Probleme	Ja – Fehler beim Übertragen	Teilweise – Teilweise Unsicherheiten mit Strategien
Kind A	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	Nein – Kein Hinweis auf Schwierigkeiten	Nein – Keine auffälligen Zahlendreher	Ja – Probleme vorhanden	Ja – Fehler beim Übertragen	Ja – Strategien werden nicht korrekt genutzt
Kind A	Einzelförderung – Einheit 13	14.05.2025	Nein – Kein Hinweis auf Schwierigkeiten	Nein – Keine auffälligen Zahlendreher	Nein – Keine Probleme	Nein – Keine Übertragungsfehler	Teilweise – Teilweise Unsicherheiten mit Strategien
Kind A	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	Nein – Kein Hinweis auf Schwierigkeiten	Nein – Keine auffälligen Zahlendreher	Nein – Keine Probleme	Nein – Keine Übertragungsfehler	Teilweise – Teilweise Unsicherheiten mit Strategien
Kind B	Einzelförderung – Einheit 1	06.02.2025	Ja – Hat Schwierigkeiten	Nein – Keine auffälligen	Ja – Probleme vorhanden	Ja – Fehler beim Übertragen	Ja – Strategien werden nicht

Einzelförderung in Mathematik an der VS Graz-Brockmann

				Zahlen- dreher			korrekt genutzt
Kind B	Regel- unter- richt – Be- obach- tung 1	03.02.2025	Ja – Hat Schwie- rigkei- ten	Ja – Treten auf	Ja – Prob- leme vor- handen	Ja – Fehler beim Über- tragen	Ja – Stra- tegien werden nicht kor- rekt ge- nutzt
Kind B	Einzel- förde- rung – Einheit 6	20.03.2025	Nein – Kein Hin- weis auf Schwie- rigkei- ten	Nein – Keine auffälli- gen Zahlen- dreher	Nein – Keine Probleme	Nein – Keine Übertra- gungsfehler	Teilweise – Teil- weise Unsicher- heiten mit Strate- gien
Kind B	Regel- unter- richt – Be- obach- tung 2	20.03.2025	Nein – Kein Hin- weis auf Schwie- rigkei- ten	Nein – Keine auffälli- gen Zahlen- dreher	Ja – Prob- leme vor- handen	Ja – Fehler beim Über- tragen	Teilweise – Teil- weise Unsicher- heiten mit Strate- gien
Kind B	Einzel- förde- rung – Einheit 13	12.05.2025	Nein – Kein Hin- weis auf Schwie- rigkei- ten	Nein – Keine auffälli- gen Zahlen- dreher	Nein – Keine Probleme	Nein – Keine Übertra- gungsfehler	Teilweise – Teil- weise Unsicher- heiten mit Strate- gien
Kind B	Regel- unter- richt – Be- obach- tung 3	13.05.2025	Nein – Kein Hin- weis auf Schwie- rigkei- ten	Nein – Keine auffälli- gen Zahlen- dreher	Nein – Keine Probleme	Nein – Keine Übertra- gungsfehler	Teilweise – Teil- weise Unsicher- heiten mit Strate- gien
Kind C	Regel- unter- richt –	03.02.2025	Ja – Hat Schwie	Nein – Keine	Ja – Prob- leme vor- handen	Ja – Fehler beim Über- tragen	Ja – Stra- tegien werden

Einzelförderung in Mathematik an der VS Graz-Brockmann

	Beobachtung 1		Schwierigkeiten	auffälligen Zahlendreher			nicht korrekt genutzt
Kind C	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	Ja – Hat Schwierigkeiten	Nein – Keine auffälligen Zahlendreher	Ja – Probleme vorhanden	Ja – Fehler beim Übertragen	Ja – Strategien werden nicht korrekt genutzt
Kind C	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	Nein – Kein Hinweis auf Schwierigkeiten	Nein – Keine auffälligen Zahlendreher	Nein – Keine Probleme	Nein – Keine Übertragungsfehler	Teilweise – Teilweise Unsicherheiten mit Strategien
Kind D	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	Nein – Kein Hinweis auf Schwierigkeiten	Nein – Keine auffälligen Zahlendreher	Nein – Keine Probleme	Nein – Keine Übertragungsfehler	Teilweise – Teilweise Unsicherheiten mit Strategien
Kind D	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	Nein – Kein Hinweis auf Schwierigkeiten	Nein – Keine auffälligen Zahlendreher	Nein – Keine Probleme	Nein – Keine Übertragungsfehler	Teilweise – Teilweise Unsicherheiten mit Strategien
Kind D	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	Nein – Kein Hinweis auf Schwierigkeiten	Nein – Keine auffälligen Zahlendreher	Nein – Keine Probleme	Nein – Keine Übertragungsfehler	Teilweise – Teilweise Unsicherheiten mit Strategien

Tabelle 5: Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten der beobachteten Kinder; Quelle: eigene Darstellung

Zu Beginn zeigten sich bei Kind A im Regelunterricht und in der ersten Einzelförderung identische Schwierigkeiten in nahezu allen Bereichen. Es herrschte ein mangelndes Verständnis des Zahlenraums vor. Zudem traten Probleme bei Rechenoperationen sowie Übertragungsfehler auf. Der Umgang mit Rechenstrategien war ebenfalls fehlerhaft. Bereits ab der zweiten Förderbeobachtung (Einheit 6) verbesserten sich die Leistungen deutlich. Das Zahlenraumverständnis wurde sicherer, Schwierigkeiten bei Rechenoperationen verschwanden. Lediglich Übertragungsfehler und strategische Unsicherheiten blieben teilweise bestehen. Am Ende der Förderphase (Einheit 13) traten nahezu keine mathematischen Fehler mehr auf. Nur ein gewisses Maß an Unsicherheit im strategischen Vorgehen blieb bestehen. Auffällig war, dass sich dieser Fortschritt auch im Regelunterricht widerspiegelte, was auf eine nachhaltige Wirkung der Einzelförderung hinwies.

Kind B startete mit ähnlich ausgeprägten Schwierigkeiten wie Kind A und zeigte im Regelunterricht zusätzlich eine Schwäche in Form von Zahlendrehern. Durch die Einzelförderung konnten ab Einheit 6 substanzielle Verbesserungen festgestellt werden. Das Kind zeigte keine Anzeichen mehr für Probleme im Zahlenraum, bei Rechenoperationen oder bei Übertragungsprozessen. Ähnlich wie bei Kind A blieb eine gewisse Unsicherheit im Umgang mit Strategien bestehen. Im Vergleich zum Regelunterricht ließ sich ein deutlicher Kompetenzzuwachs erkennen, der sich später auch im Klassenkontext abzeichnete.

Bei Kind C traten zu Beginn massive Schwierigkeiten auf, besonders im Zahlenverständnis, bei Rechenoperationen, bei Übertragungen und in der Anwendung von Strategien. Diese Problemlagen hielten über einen längeren Zeitraum an und reduzierten sich erst in der letzten Beobachtung. Ab diesem Zeitpunkt zeigte sich eine gewisse Verbesserung, z.B. im Zahlenverständnis und bei formalen Fehlern. Dennoch blieben Unsicherheiten im strategischen Vorgehen bestehen. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass ohne gezielte Förderung nur eingeschränkte Lernfortschritte möglich waren.

Kind D präsentierte sich von Beginn an etwas gefestigter. Es traten weder Auffälligkeiten im Zahlenverständnis noch bei mathematischen Operationen auf. Einzig im strategischen Bereich zeigte sich über den gesamten Beobachtungszeitraum eine gewisse Unsicherheit. Im Gegensatz zu Kind C wies Kind D ein stabiles, aber auch stagnierendes Leistungsniveau auf.

Insgesamt verdeutlichte die Fehleranalyse, dass gezielte Einzelförderung einen signifikanten Beitrag zum Abbau grundlegender Rechenprobleme leistete. Das gilt besonders bei Kindern mit erschweren Lernvoraussetzungen wie sprachlichen Barrieren und fehlender häuslicher Unterstützung. Während Kinder A und B durch die Förderung in nahezu allen Bereichen deutliche Fortschritte erzielten, gelang dies den Vergleichskindern nur begrenzt. Kind C zeigte leichte Verbesserungen, blieb aber auf einem niedrigeren Leistungsniveau. Kind D zeigte zwar konstante Leistungen, entwickelte sich jedoch in zentralen Bereichen wie der strategischen Anwendung nicht weiter.

Diese Ergebnisse verdeutlichen exemplarisch, dass individualisierte Förderung unter herausfordernden sozialen und sprachlichen Bedingungen ein wichtiger Baustein sein kann, um mehr Bildungsgerechtigkeit zu ermöglichen – insbesondere an Schulen mit hoher sozialer und sprachlicher Heterogenität (vgl. auch Huck & Schröder, 2016). Sie ermöglicht es benachteiligten Kindern, schulische Anforderungen besser zu bewältigen und positive Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen.

4.3 Qualitative Auswertung

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich der qualitativen Beobachtungen der Lehrkräfte über den gesamten Beobachtungszeitraum:

Kind	Beobachtungszeitraum	Datum	Beobachtung
Kind A	Einzelförderung – Einheit 1	05.02.2025	Das Kind wirkt schnell überfordert, äußert Sätze wie „Ich kann das nicht“ oder „Das ist zu schwer“. In Einzelsituationen traut sich das Kind mehr zu als im Klassenverband.
Kind A	Einzelförderung – Einheit 6	20.03.2025	Wille zur Mitarbeit erkennbar, stetiger Zuwachs an Selbstvertrauen, Einsatz konkreter Materialien hilft.
Kind A	Einzelförderung – Einheit 13	14.05.2025	Fragt gezielt nach, zeigt mehr Sicherheit, setzt Strategien sicherer ein, spürbare Steigerung.
Kind A	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	Zeigt ohne Unterstützung keine Initiative, wirkt verloren, zeigt Frust bei Ankündigung von Aufgaben, keine aktive Rolle im Gruppensetting.
Kind A	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	Mehr Freude an Mathematik, benötigt Ermutigung, arbeitet langsam aber bemüht.
Kind A	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	Zeigt mehr Freude, bleibt konzentriert, nimmt aktiv teil und meldet sich gelegentlich.

Einzelförderung in Mathematik an der VS Graz-Brockmann

Kind B	Einzelförderung – Einheit 1	06.02.2025	Wirkt im Einzelkontakt aufgeschlossener, nimmt Hilfe an, zeigt aber wenig Selbstvertrauen.
Kind B	Einzelförderung – Einheit 6	20.03.2025	Zeigt deutlich mehr Sicherheit im Vorgehen, agiert strukturierter.
Kind B	Einzelförderung – Einheit 13	12.05.2025	Gutes Verständnis für Inhalte, setzt Strategien sicher ein, formuliert Aufgaben selbstständig.
Kind B	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	Wenig Beteiligung am Unterricht, passives Verhalten, Schwierigkeiten bei der Gruppenarbeit.
Kind B	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	Engagierter, nimmt aktiver am Unterricht teil, benötigt weiterhin Anleitung.
Kind B	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	Zeigt deutlich mehr Selbstvertrauen, meldet sich häufiger, nutzt bekannte Strategien.
Kind C	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	Ist sehr zurückhaltend, benötigt viel Zuwendung, geringe Eigenaktivität.
Kind C	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	Etwas mehr Aktivität erkennbar, nutzt Erklärungen teilweise, scheut vor Fehlern zurück.
Kind C	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	Zeigt mehr Eigeninitiative, stellt Fragen, arbeitet konzentrierter mit.
Kind D	Regelunterricht – Beobachtung 1	03.02.2025	Zeigt Widerstand gegen Aufgaben, wenig Interesse, geringe Mitarbeit.
Kind D	Regelunterricht – Beobachtung 2	20.03.2025	Nimmt aktiver teil, nutzt Erklärungen zunehmend, benötigt aber häufig Unterstützung.
Kind D	Regelunterricht – Beobachtung 3	13.05.2025	Wirkt deutlich motivierter, arbeitet kontinuierlicher mit, akzeptiert Fehler besser.

Tabelle 6: Ergänzende Beobachtungen der Lehrkräfte; Quelle: eigene Darstellung

Die ergänzenden Beobachtungen der Lehrkräfte bestätigen und vertiefen die Ergebnisse aus den standardisierten Erhebungsbögen. Besonders bei Kind A zeigte sich eine eindrucksvolle Entwicklung. Während das Kind zu Beginn der Einzelförderung und im Regelunterricht schnell überfordert wirkte, wenig Selbstvertrauen hatte und sich im Klassensetting passiv verhielt, baute es im Verlauf der Einzelförderung zunehmend Sicherheit und Eigeninitiative auf. In den späteren Einheiten äußerte Kind A gezielte Fragen. Es nutzte Strategien und nahm auch im Regelunterricht aktiver teil. Die Beobachtung, dass das Kind im Einzelkontakt mutiger war, deutete auf eine Überforderung im Gruppensetting hin. Das ist ein Hinweis darauf, wie wichtig individualisierte Förderung für Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf ist.

Kind B durchlief eine ähnliche Entwicklung. Anfangs zeigte es im Regelunterricht Zurückhaltung, geringe Eigenaktivität und wenig Selbstvertrauen. In der Einzelförderung hingegen nahm es Hilfe besser an und wurde schrittweise strukturierter und sicherer. Am Ende der Förderphase

zeigte Kind B ein gutes inhaltliches Verständnis, setzte mathematische Strategien sicher ein und beteiligte sich deutlich aktiver im Klassenkontext. Auch hier wurde die positive Wirkung der Einzelförderung auf Selbstvertrauen und fachliches Handeln sichtbar.

Kind C, das ausschließlich im Regelunterricht beobachtet wurde, zeigte eine kontinuierliche, aber langsamere Entwicklung. Zu Beginn war es sehr zurückhaltend. Es brauchte viel Zuwendung und zeigte kaum Eigenaktivität. Im Verlauf verbesserte sich die Mitarbeit leicht. Das Kind begann, Erklärungen zu nutzen und sich gelegentlich aktiv zu beteiligen. Dennoch blieb es im Vergleich zu Kindern mit Einzelförderung deutlich passiver, was erneut die Bedeutung gezielter individueller Förderung unterstreicht.

Auch Kind D konnte im Verlauf der Beobachtungsperiode Fortschritte zeigen. Anfangs fiel es durch Widerstand und geringe Mitarbeit auf. Mit der Zeit beteiligte es sich aktiver am Unterricht. Es arbeitete auch kontinuierlicher mit und lernte, Fehler besser zu akzeptieren. Diese Entwicklung lässt sich als positiver Trend bewerten. Sie blieb aber, wie bei Kind C, im Rahmen dessen, was unter regulären Bedingungen ohne gezielte Förderung möglich war.

Zusammenfassend zeigten die qualitativen Beobachtungen deutlich, dass Einzelförderung deutlich zu fachlichen Lernfortschritten beitrug. Aber auch da Selbstbild, die Motivation und das Klassenverhalten der Kinder wurden positiv beeinflusst. Besonders Kinder mit mangelndem Selbstvertrauen und geringen Vorerfahrungen im schulischen Kontext profitierten stark von der individuellen Zuwendung. Die Beobachtungen legen nahe, dass unter Bedingungen hoher sprachlicher und sozialer Belastung die Kombination aus gezielter Unterstützung und emotionaler Sicherheit entscheidend ist, um nachhaltige Lernprozesse in Gang zu setzen.

4.3 Herausforderungen und Erfolgsfaktoren

Die Auswertungen der Beobachtungsdaten zeigen beispielhaft, mit welchen Herausforderungen Kinder an einem Schulstandort mit hoher sozialer und sprachlicher Heterogenität konfrontiert sind. In dieser Schule in Graz sprechen rund 88 % der Kinder eine andere Erstsprache als Deutsch. Das macht den Unterricht, besonders in Mathematik, sprachlich sehr anspruchsvoll. Viele Kinder haben Schwierigkeiten, Aufgaben sprachlich zu erfassen und mathematische Begriffe richtig zu verstehen. Ohne sprachliche Sicherheit fällt es ihnen schwer, Zusammenhänge zu erkennen oder Rechenstrategien anzuwenden. Im Rahmen der Einzelförderung konnten

individuelle Lernprozesse bei den teilnehmenden Kindern besonders gut beobachtet und begleitet werden.

Hinzu kommt, dass laut Studien viele Familien in sozial benachteiligten Lagen ihre Kinder zuhause nur eingeschränkt beim Lernen unterstützen können (Stanat & Christensen, 2006; OECD, 2019). Beobachtungen aus der Praxis und Ergebnisse einschlägiger Studien legen nahe, dass Lernunterstützung häufig mit dem Bildungsniveau und der sprachlichen Kompetenz der Eltern zusammenhängt (Heinze & Erhard, 2014).

Entweder fehlen die sprachlichen und/oder fachlichen Kenntnisse oder es fehlen Zeit, Ruhe und geeignete Lernmaterialien. Dadurch wird die Schule für viele Kinder zum wichtigsten und oft auch einzigen Ort, an dem gezielt gelernt werden kann. Auch private Nachhilfe ist für die meisten unerschwinglich. Die Ergebnisse zeigen, wie stark sich das Fehlen solcher Unterstützung auswirkt. Kinder starten mit großen Unsicherheiten und geringen Vorerfahrungen, was sich im Unterricht deutlich bemerkbar macht.

Die hohe Vielfalt an Sprachen, Kulturen und Lernvoraussetzungen stellt auch für Lehrpersonen eine große Herausforderung dar. Gerade im Regelunterricht zeigte sich in den beobachteten Fällen, dass Differenzierung – trotz großer Bemühungen der Lehrpersonen – an Grenzen stößt. Diese Einschätzung basiert sowohl auf Beobachtungen als auch auf Forschungsergebnissen zur Wirksamkeit individueller Förderformate (Prediger & Selter, 2015; Huck & Schröder, 2016). Manche Kinder, wie Kind C, bleiben über längere Zeit unsicher und passiv, weil sie sich im Unterricht kaum zurechtfinden. Andere, wie Kind A, zeigen nur dann Lernfortschritte, wenn sie gezielt und individuell begleitet werden. Viele Kinder reagieren auf Misserfolge mit Rückzug oder Frust. Sie sagen zum Beispiel „Ich kann das nicht“ oder verweigern Aufgaben. Diese Reaktionen sind Ausdruck von mangelndem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das ist ein Problem, das oft aus wiederholten negativen Lernerfahrungen entsteht.

Die gezielte Einzelförderung zeigt hier große Wirkung. Kinder, die zunächst sehr unsicher waren, begannen in der Einzelförderung nach und nach Vertrauen aufzubauen. Sie fragten aktiv nach Hilfe, setzten Erklärungen um und arbeiteten konzentrierter. Besonders Kind A und Kind B machten hier deutliche Fortschritte. Sie verbesserten ihre Rechenleistungen, konnten Fehler reduzieren und nutzten zunehmend Strategien. Auch ihre Motivation und Frustrationstoleranz stiegen. Am Ende traten sie im Regelunterricht selbstbewusster auf. Sie meldeten sich häufiger und arbeiteten aktiver mit. Diese Entwicklungen belegen, wie wichtig ein geschützter Rahmen, Geduld und positive Rückmeldungen für den Lernprozess sind.

Ein weiterer Erfolgsfaktor war die stabile Beziehung zur Lehrperson. In der Einzelförderung fühlten sich die Kinder eher gesehen und verstanden. Sie bekamen direkte Rückmeldung und konnten in ihrem Tempo arbeiten. Das half, Ängste abzubauen und die eigene Leistung realistischer einzuschätzen. Die Kombination aus fachlicher Förderung und emotionaler Unterstützung machte hier den Unterschied. Die Kinder lernten, dass Fehler erlaubt sind und dass sie mit Übung weiterkommen. Das stärkte ihre Selbstwirksamkeit, als wichtige Voraussetzung für den langfristigen Lernerfolg.

Insgesamt wird deutlich, dass es in einem schulischen Umfeld mit so vielen Herausforderungen braucht es gezielte, kontinuierliche Förderangebote benötigt. Die schulinterne Einzelförderung war hier ein entscheidender Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Sie zeigte, dass auch Kinder mit schwierigen Startbedingungen gute Fortschritte machen können, wenn ihnen Zeit, Aufmerksamkeit und passende Unterstützung gegeben werden. Damit wird die Schule zu einem Ort, der kompensiert, stärkt und Perspektiven eröffnet

5 Diskussion

5.1 Interpretation der Ergebnisse im sozialen und kulturellen Umfeld

Die Ergebnisse der Beobachtungen und Testungen deuten darauf hin, dass der soziale und kulturelle Hintergrund einen Einfluss auf das Lernverhalten und die Entwicklung mathematischer Kompetenzen haben kann. Zwar lassen sich aus der vorliegenden Untersuchung keine generalisierbaren Aussagen ableiten, jedoch zeigen die Fallanalysen, dass insbesondere Kinder mit sprachlichen und sozialen Benachteiligungen von individueller Förderung profitieren können (Berding, Huck & Schröder, 2023). Besonders deutlich wurde dies bei den Kindern A und B, deren Bildungslaufbahn durch Herausforderungen geprägt war in Form einer fehlenden Unterstützung im häuslichen Umfeld und einer geringen Deutschkompetenz als Bildungssprache. Diese Kinder verfügen zwar über Potenzial und Lernwillen, doch sie starten unter strukturell erschwerten Bedingungen. In einem Schulkontext, in dem Sprache der Schlüssel zum Verständnis ist, wirken sprachliche Barrieren wie ein doppelter Nachteil. Sie erschweren nicht nur das Verstehen mathematischer Aufgabenstellungen, sondern mindern auch die Fähigkeit, eigenständig Hilfe zu suchen oder Lösungsstrategien zu entwickeln.

Wie im Theorieteil dargelegt, hängen Bildungserfolg und sozioökonomischer Status eng zusammen. Studien wie der Bildungsmonitor der Bertelsmann Stiftung (2023) belegen, dass

Kinder aus einkommensschwachen und bildungsfernen Familien deutlich geringere Chancen auf schulischen Erfolg haben. Diese strukturellen Benachteiligungen äußern sich nicht nur in objektiv messbaren Leistungen, sondern auch in subjektiv erlebtem Selbstvertrauen und Motivation. So zeigten die Kinder A und B zu Beginn der Beobachtungsphase eine geringe Frustrationstoleranz. Sie äußerten auch Unsicherheiten wie „Ich kann das nicht“ und zogen sich bei Herausforderungen eher zurück. Das sind Reaktionen, die typisch sind für Kinder mit wenig positiver Lernerfahrung im familiären Umfeld.

Die durchgeführten Einzelfördermaßnahmen veränderten dieses Bild deutlich. Bereits ab der sechsten Fördereinheit war bei Kind A ein Zuwachs an Selbstvertrauen, Motivation und strategischer Kompetenz festzustellen. Das Kind begann, Hilfe aktiv einzufordern. Es setzte Erklärungen um und arbeitete zunehmend selbstständig. Das ist ein deutlicher Indikator dafür, dass gezielte Förderung die Wirksamkeit von Schule als zentralem Lernort für benachteiligte Kinder stärken kann. Bei Kind B war eine ähnliche Entwicklung erkennbar. Aus anfänglicher Passivität wurde eine strukturierte Mitarbeit mit wachsendem Verständnis und zunehmender Eigeninitiative. Diese Fortschritte blieben nicht auf die Fördereinheiten beschränkt, sondern übertrugen sich sichtbar auf den Regelunterricht.

Im Gegensatz dazu zeigten Kind C und D, die keine Einzelförderung erhielten, entweder stagnierende oder nur geringfügige Verbesserungen. Kind C startete mit massiven mathematischen Schwierigkeiten, die sich erst am Ende leicht verringerten. Das ist ein Hinweis darauf, dass Regelunterricht allein für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf nicht ausreichend ist. Kind D zeigte ein stabileres Ausgangsniveau, entwickelte sich aber im Hinblick auf Strategieeinsatz oder Fehlerbewältigung kaum weiter.

Diese Unterschiede verdeutlichen, dass der Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund und sozioökonomischen Benachteiligungen maßgeblich davon abhängt, ob Schule aktiv kompensatorisch wirkt. Dies betrifft sowohl kognitive Kompetenzen als auch emotionale Aspekte wie Selbstwirksamkeitserleben und Motivation. Die Studie zeigt, dass Bildungsbenachteiligung kein individuelles Defizit, sondern ein strukturelles Problem ist. Pädagogische Interventionen sind besonders dann erfolgreich, wenn sie diese sozialen Realitäten ernst nehmen und gezielt adressieren.

5.2 Effektivität der individuellen Förderung in einer Brennpunktschule

Die Einzelförderung erwies sich im Kontext dieser Studie als besonders wirksam. Sie führte bei den geförderten Kindern nicht nur zu einem deutlichen Zuwachs an mathematischen Kompetenzen, sondern auch zu einer spürbaren Veränderung im Lernverhalten und im Selbstbild der Kinder. Besonders die Kinder A und Kind B, die zu Beginn der Förderphase mit grundlegenden Verständnisproblemen, geringer Frustrationstoleranz und passivem Verhalten auffielen, entwickelten sich im Verlauf der Einzelförderung zu aktiveren und vor allem motivierten Lernenden. Sie fragten gezielt nach Hilfe, nutzten Strategien bewusster und setzten sich auch bei Misserfolgen weiter mit den Aufgaben auseinander. Gleichzeitig stieg ihre Beteiligung im Regelunterricht, was auf eine Transferleistung hinweist.

Diese positiven Entwicklungen bestätigen die Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung. Individualisierte Fördermaßnahmen bieten Kindern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf die Möglichkeit, in ihrem eigenen Tempo zu lernen und dabei kontinuierlich Erfolgserlebnisse zu sammeln. Das ist ein Aspekt, der besonders für das Selbstkonzept und die Lernmotivation zentral ist (Grünke & Ropohl, 2016, S. 143). Gerade in Brennpunktschulen, in denen Lehrkräfte oft mit einer hohen Anzahl an Schüler*innen mit komplexen Förderbedarfen konfrontiert sind, kann gezielte Einzelförderung ein entscheidender Hebel zur Reduktion von Bildungsungleichheiten sein.

Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dass die positiven Effekte, die bei der Einzelförderung sichtbar wurden, auf den Regelunterricht übertragen wurden. Kinder, wie A und B, meldeten sich häufiger, beteiligten sich aktiver und zeigten mehr Freude am Fach Mathematik. Dies deutet auf eine nachhaltige Wirkung hin, die über die Fördersituation hinausreicht. In einem Umfeld mit großer sprachlicher, kultureller und sozialer Diversität, wie es an dieser Schule vorliegt, ist eine individuell ausgerichtete Förderung damit nicht nur sinnvoll, sondern unverzichtbar. Sie unterstützt fachliche Kompetenzen und stärkt das Vertrauen der Kinder in die eigene Leistungsfähigkeit. Das ist eine Voraussetzung für langfristigen schulischen Erfolg.

5.3 Praktische Implikationen und Empfehlungen für Brennpunktschulen mit hohem Migrationsanteil

Die vorliegende Studie macht deutlich, dass Kinder mit Migrationshintergrund und sozialer Benachteiligung im schulischen Alltag vielfachen Herausforderungen begegnen. Das gilt besonders im sprachlich anspruchsvollen Fach Mathematik. Für Brennpunktschulen mit einem

hohen Anteil an Kindern mit nicht-deutscher Erstsprache ergeben sich daraus wichtige Handlungsfelder.

Ein zentraler Aspekt ist die sprachensible Gestaltung des Fachunterrichts. Sprachliche Hürden wirken sich direkt auf das mathematische Verstehen aus. Fachsprache, Operatoren und Textaufgaben erfordern ein hohes Maß an Lesekompetenz und Sprachverständnis (Prediger & Wessel, 2011). Entsprechend sollten Fachlehrkräfte gezielt darin geschult werden, wie sie sprachliche Unterstützung in ihren Unterricht integrieren können. Das kann durch Visualisierungen, modellierendes Sprechen, Mehrsprachigkeitsbezug oder durch die Nutzung von Scaffolding-Techniken geschehen (Gibbons, 2010). Baschek et al. (2024) weisen darauf hin, dass Mehrsprachigkeit im Mathematikunterricht nicht als Defizit, sondern als Ressource begriffen werden kann. Das gilt besonders, wenn Pädagog*innen darauf vorbereitet sind, diese produktiv einzubinden.

Zusätzlich braucht es verbindliche Förderkonzepte, die über additive Einzelmaßnahmen hinausgehen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass individuell ausgerichtete Einzelförderung, die regelmäßig und systematisch durchgeführt wird, nachhaltige Effekte auf Motivation, mathematische Leistung und Selbstvertrauen haben kann. Entscheidend ist dabei die Kombination aus klarer Struktur, empathischer Beziehungsgestaltung und einer lernförderlichen Atmosphäre. Kinder wie A und B konnten nur durch einen konstanten Beziehungsaufbau, durch kleinschrittige Zielsetzungen und durch kontinuierliche Erfolgserlebnisse ihr Potenzial entfalten. Diese Aspekte sollten daher als Leitprinzipien in Förderkonzepten aufgenommen werden.

Auch die Verankerung multiprofessioneller Kooperationen gewinnt in diesem Zusammenhang an Bedeutung. Die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Sprachförderkräften, Sozialarbeit und schulpsychologischen Diensten sollte institutionell gestärkt werden, um die vielfältigen Bedarfe von Kindern mit Migrationshintergrund effektiv aufzufangen (Vogt & Wendt, 2019). Ebenso hilfreich sind niedrigschwellige Elternbildungsformate, da viele Familien durch Sprachbarrieren oder geringe Bildungsnähe nur eingeschränkt in schulische Prozesse eingebunden sind.

Darüber hinaus ist es empfehlenswert, regelmäßig interne Evaluationen der Fördermaßnahmen durchzuführen. Nur durch eine reflexive Praxis können Brennpunktschulen sicherstellen, dass ihre Konzepte wirksam sind und an den tatsächlichen Entwicklungsstand der Kinder anknüpfen.

Die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse verdeutlichen somit, dass Schulen mit hohem Migrationsanteil mehr benötigen als zusätzliche Ressourcen. Sie brauchen

pädagogische Strategien, die Kinder ganzheitlich sehen, die auf ihre Stärken setzen und ihnen im Alltag konkrete Wege aufzeigen, wie es gelingen kann, Bildungserfolg trotz schwieriger Startbedingungen zu erleben.

5.4 Limitationen der Studie und Übertragbarkeit der Ergebnisse

Die Studie basiert auf einer kleinen Fallzahl von vier Kindern, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränkt. Zudem fand die Erhebung an nur einer Schule statt. Dennoch liefern die Ergebnisse wertvolle Hinweise darauf, welche Fördermaßnahmen in sozioökonomisch benachteiligten Kontexten wirksam sein können. Eine Ausweitung auf größere Stichproben und andere Schulstandorte wäre sinnvoll, um die Aussagen empirisch zu festigen. Zudem sollten auch langfristige Effekte untersucht werden. Die vorliegenden Erkenntnisse können jedoch als Impuls dienen, um schulinterne Förderstrukturen weiterzuentwickeln und der zunehmenden sozialen Spaltung im Bildungssystem aktiv entgegenzuwirken.

6 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Untersuchung zeigt auf eindrucksvolle Weise, welchen Stellenwert individualisierte Förderung im schulischen Kontext, speziell an sogenannten Brennpunktschulen, einnehmen kann. Im Zentrum der Arbeit stand die Frage, ob und in welcher Form gezielte Einzelförderung in Mathematik zu messbaren Lernfortschritten bei Kindern führt, die aufgrund ihrer sozialen und sprachlichen Voraussetzungen mit erheblichen Bildungsnachteilen konfrontiert sind. Dabei wurde anhand von Beobachtungsbögen, qualitativen Notizen und einer differenzierten Fehleranalyse das Lernverhalten von insgesamt vier Kindern dokumentiert. Zwei der Kinder nahmen regelmäßig an individueller Förderung teil. Zwei weitere Kinder dienten als Vergleichsgruppe ohne spezielle Fördermaßnahmen.

Die Ergebnisse zeigen ein deutliches Bild. Die Kinder A und B, die eine kontinuierliche Einzelförderung erhielten, machten im Beobachtungszeitraum sichtbare Fortschritte. Das gilt sowohl im Hinblick auf ihre mathematische Kompetenz als auch in Bezug auf ihre Haltung zum Fach. Zu Beginn äußerten beide Kinder Unsicherheit. Sie hatten eine geringe Motivation und ein niedriges Selbstvertrauen, verbunden mit klaren fachlichen Defiziten. Es zeigten sich Schwierigkeiten im Zahlenraum, fehlerhafte Rechenoperationen und unzureichende Strategienutzung. Im Verlauf der Förderung wandelte sich dieses Bild. Beide Kinder entwickelten zunehmend mehr Eigenständigkeit. Sie begannen Erklärungen besser umzusetzen. Sie fragten aktiv nach Hilfe und zeigten schließlich in mehreren Bereichen ein kompetenteres, strukturierteres

Vorgehen. Besonders bemerkenswert war, dass sich diese positiven Entwicklungen nicht nur in der Einzelfördersituation, sondern auch im Regelunterricht zeigten. Das ist ein starkes Indiz für die Nachhaltigkeit der Maßnahmen.

Demgegenüber standen Kind C und D, die keine zusätzliche Förderung erhielten. Hier blieben die Fortschritte deutlich schwächer. Kind C zeigte eine gewisse Entwicklung in Richtung höherer Konzentration und Mitwirkung. Grundlegende mathematische Unsicherheiten, besonders in der Strategienutzung, blieben bestehen. Kind D wies insgesamt ein höheres Ausgangsniveau auf. Es konnte dieses im Regelunterricht auch halten, entwickelte sich aber im Laufe der Beobachtung kaum weiter. Hier zeigt sich, dass eine stabile Grundkompetenz nicht automatisch mit Lernzuwachs einhergeht, zumindest nicht ohne gezielte Impulse von außen.

Im Rückgriff auf den theoretischen Rahmen bestätigen die Ergebnisse die zentralen Thesen. Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien sind im schulischen Alltag besonderen Hürden ausgesetzt. Fehlende sprachliche Unterstützung im Elternhaus, wenig strukturierte Lernumgebungen und eingeschränkte Ressourcen führen dazu, dass schulische Anforderungen oft nur unzureichend bewältigt werden können (Bertelsmann Stiftung, 2023; Diefenbach, 2021). Gerade im Fach Mathematik, das hohe Anforderungen an Sprachverständnis und logisches Denken stellt, wirkt sich dies besonders deutlich aus. In einem sozial stark belasteten Umfeld, wie dem der untersuchten Schule in Graz, wird schulische Förderung somit nicht zur Ergänzung, sondern zur Voraussetzung für Bildungserfolg.

Die Ergebnisse der Arbeit verdeutlichen, dass nicht nur die fachliche Förderung zum Lernerfolg beiträgt, sondern vor allem auch die pädagogische Beziehung zur Lehrperson eine zentrale Rolle spielt. Kinder mit geringen Erfolgserfahrungen profitieren nachweislich von einer individualisierten Ansprache, die sowohl emotionale Sicherheit als auch lernförderliche Rückmeldungen bietet (vgl. Prediger & Selter, 2015; Huck & Schröder, 2016). Der Aufbau von Vertrauen, das Erleben eigener Fortschritte und eine begleitende Bezugsperson wirken sich positiv auf Motivation und Selbstwirksamkeit aus (vgl. Fuchs et al., 2008; Berding, Huck & Schröder, 2023).

Schulen in ähnlich belasteten Lagen sollten individualisierte Förderformate langfristig und fest in ihren Schulalltag integrieren. Dabei ist es wichtig, nicht nur auf fachliche Inhalte zu fokussieren, sondern auch auf Beziehungsarbeit, sprachliche Zugänglichkeit und die emotionalen Bedürfnisse der Kinder. Eine stärkere Verknüpfung von Sprachförderung und Fachunterricht,

z.B. durch bildgestützte Aufgabenstellungen oder den bewussten Einsatz einfacher Sprache, kann gerade im Mathematikunterricht wirkungsvoll sein (Baschek et al., 2024). Zudem sollte Lehrpersonal gezielt für den Umgang mit Mehrsprachigkeit und kultureller Vielfalt geschult werden, um den Reichtum der Klassenzimmer als Ressource statt als Herausforderung zu begreifen.

Die vorliegenden Erkenntnisse zeigen auch, dass Förderung nicht über Nacht wirksam ist. Es braucht Kontinuität, Geduld und ein pädagogisches Konzept, das auf die individuelle Lernausgangslage jedes Kindes eingeht. Kleine Fortschritte verdienen Beachtung und positive Verstärkung, denn sie sind der Motor für langfristige Entwicklungen. Schulen mit hoher Heterogenität sollten daher Konzepte entwickeln, die nicht nur reaktiv, sondern auch präventiv arbeiten. Frühzeitige Diagnostik, kleinschrittige Zielsetzungen und feste Bezugspersonen in der Förderung könnten zentrale Elemente eines solchen Modells sein.

Diese Einzelfallstudie konnte viele Aspekte betrachten, bleibt aber in ihrer Reichweite begrenzt. Um die Wirksamkeit von Einzelförderung noch besser beurteilen zu können, wären quantitative Anschlussstudien hilfreich, z.B. mit weiteren standardisierten Leistungstests oder Kontrollgruppen über längere Zeiträume. Auch der Einbezug von Eltern- oder Lehrer*innenperspektiven könnte neue Erkenntnisse über Wirkung und Wahrnehmung der Förderung bringen. Darüber hinaus wäre es spannend, Förderkonzepte in unterschiedlichen Schulstandorten zu vergleichen, z.B. in städtischen vs. ländlichen Kontexten oder in Schulen mit unterschiedlichen Migrant*innenanteil.

Individuelle Förderung ist demnach kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Das gilt vor allem dort, wo soziale und sprachliche Ungleichheiten den schulischen Alltag prägen. Die vorliegende Arbeit zeigt exemplarisch, wie eine solche Förderung aussehen kann, welche Erfolge möglich sind und wo noch Entwicklungsbedarf besteht. Sie macht Mut, Kinder nicht aufzugeben, sondern ihnen mit gezielter Unterstützung die Werkzeuge in die Hand zu geben, mit denen sie ihren eigenen Bildungsweg selbstbewusst beschreiten können.

7 Literaturverzeichnis

- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: Dgvt-Verlag.
- Aschemann, B. (2011). *Vierzig Wege der Binnendifferenzierung für heterogene LernerInnengruppen. Didaktischer Reader für „Deutsch und andere Erstsprachen im gemeinsamen Alphabetisierungskurs“*. Bundesinstitut für Erwachsenenbildung. Abgerufen von http://erwachsenenbildung.at/downloads/service/reader_binnendifferenzierung_heterogene_gruppen.pdf
- Baschek, E., Fetzer, M., Klose, R., Schreiber, C., & Söbbeke, E. (2024). Zur Bedeutung der Mehrsprachigkeit beim Mathematiklernen. In E. Baschek, M. Fetzer, R. Klose, C. Schreiber & E. Söbbeke (Hrsg.), *MaRLen – Mehrsprachigkeit als Ressource beim Lernen von Mathematik nutzen: Sprachlich-kulturelle Ressourcen im Mathematikunterricht der Primarstufe* (Bd. 1, S. 3-17). Münster: WTM Verlag.
- Bender, F., Brandelik, Jeske, K.... et al. (2017). Die integrative Lerntherapie. Therapieform zur Behandlung von Lernstörungen. *Lernen und Lernstörungen*, 6 (2). Abgerufen von <https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1024/2235-0977/a000167>
- Berding, A., Huck, L., & Schröder, B. (2023). *Evaluation integrativer Lerntherapie unter Bedingungen des Alltags (ELBA-Studie)*. Duden Institute für Lerntherapie. Abgerufen von https://www.duden-institute.de/Infothek/Studien/mediabase/pdf/ELBA_Studie_4071.pdf
- Betz, D. & Breuninger, H. (1998). *Teufelskreis Lernstörung. Theoretische Grundlegung und Standardprogramm* (5. Aufl.). München: Beltz Verlag.
- Böhringer, J., Bopp, J., Hack, C., Stege, T., & Zabel, G. (2009). *Lernen im Fokus der Kompetenzorientierung. Individuelles Fördern in der Schule durch Beobachten-Beschreiben-Bewerten-Begleiten*. Landesinstitut für Schulentwicklung Baden-Württemberg.
- Bornkessel, P., & Kuhnen, S. U. (2011). Zum Einfluss der sozialen Herkunft auf Schulleistung, Studienzuversicht und Studienintention am Ende der Sekundarstufe II. In H. Zeidler (Hrsg.), *Der Übergang Schule – Hochschule* (S. 47–104). Springer VS.
- Bortz, J., & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation: Für Human- und Sozialwissenschaftler* (3., überarb. Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Budde, J. (2018). Heterogenität in Schule und Unterricht. Abgerufen von <https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/266110/heterogenitaet-in-schule-und-unterricht>
- Deutsches Schulportal (2021). Dyskalkulie: Was Lehrkräfte und Eltern tun können. Abgerufen von <https://deutsches-schulportal.de/unterricht/rechenschwaeche-neue-leitlinie-fuer-umgang-mit-dyskalkulie/#welche-therapie-hilft-bei-einer-rechenstoerung>
- Diefenbach, H. (2005). Schulerfolg von ausländischen Kindern und Kindern mit Migrationshintergrund als Ergebnis individueller und institutioneller Faktoren. In

Migrationshintergrund von Kindern und Jugendlichen: Wege zur Weiterentwicklung der amtlichen Statistik (S. 43–54). Berlin: Arbeitsstelle Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration (AKI) WZB.

Durchholz, M., Küspert, P., Haberstroh, S., & Volkmer, S. (2020). *Dyskalkulie in der Schule: Handreichungen für Lehrkräfte* (1. Aufl.). Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e. V. Abgerufen von https://www.bvl-legasthenie.de/images/ratgeber/10_Dyskalkulie_Lehrer.pdf

Esser, G., Wyschkon, A., & Kohn, J. (2012). Veränderungen psychischer Belastung durch die Förderung von Kindern mit Rechenstörung. *Kindheit und Entwicklung*, 21(4), 223–230.

Falk-Frühbrodt, C. (2024). Was Nachhilfe von Lerntherapie unterscheidet. Abgerufen von <https://www.iflw.de/blog/nachhilfe-nachhilfelehrer/was-nachhilfe-von-lerntherapie-unterscheidet/?cn-reloaded=1>

Flick, U. (2022). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung* (9. Aufl.). Hamburg: Rowohlt.

Friedrich Verlag. (2025). *Mehrsprachigkeit als Ressource im Fachunterricht*. <https://www.friedrich-verlag.de/friedrich-plus/schulleitung/schule-leben/mehrsprachigkeit-als-ressource-im-fachunterricht-1558>

Fritz, A., Schmidt, S., & Ricken, G. (2017). *Handbuch Rechenschwäche: Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie*. Beltz.

Fuchs, L. S., Fuchs, D., Powell, S. R., Seethaler, P. M., Cirino, P. T., & Fletcher, J. M. (2008). Intensive intervention for students with mathematics disabilities: Seven principles of effective practice. *Learning Disability Quarterly*, 31(2), 79–92.

Halfhide, T. (2009). Teamteaching. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Unterricht* (S. 103–120). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Hauser, B., Vogt, F., & Rechsteiner, K. (2012). Förderung früher mathematischer Kompetenzen: Spielintegriert oder trainingsbasiert? *Pädagogische Hochschule St. Gallen*. Abgerufen von <https://phsg.contentdm.oclc.org/digital/api/collection/p15782coll3/id/129/download>.

Heinze, A., & Erhard, M. (2014). Mathematische Kompetenz und soziales Umfeld: Eine empirische Studie zu familiären Unterstützungsbedingungen. *Zeitschrift für Grundschulforschung*, 7(2), 67–84.

Heinze, A., Herwartz-Emden, L., & Reiss, K. (2007). Mathematikkenntnisse und sprachliche Kompetenz bei Kindern mit Migrationshintergrund zu Beginn der Grundschulzeit. *Zeitschrift für Pädagogik*, 53(4), 562–581.

Helfferrich C. (2005). *Die Qualität quantitativer Daten. Manual für die Durchführung quantitativer Interviews*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Hepberger, B. (2016). Rechenschwäche-Was Eltern tun können. Abgerufen von <https://www.fritzundfraenzi.ch/lernen/rechenschwache-was-eltern-tun-konnen/>
- Huck, L., & Schröder, A. (2016). *PuLs-Studie II: Psychosoziale Belastungen und Lernschwierigkeiten. Befunde zum Zusammenhang von Lese-Rechtschreib-Schwäche, Rechenschwäche und psychosozialen Belastungen in einer Inanspruchnahme-Stichprobe aus einer lerntherapeutischen Einrichtung*. Duden Institute für Lerntherapie. Abgerufen von <https://www.duden-institute.de/mediabase/pdf/2019.pdf>
- Jennessen, S., Kastirke, N., & Kotthaus, J. (2013). *Diskriminierung im vorschulischen und schulischen Bereich. Eine sozial- und erziehungswissenschaftliche Bestandsaufnahme*. Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
- Jungbauer-Gans, M. (2004). Einfluss des sozialen und kulturellen Kapitals auf die Lesekompetenz: Ein Vergleich der PISA 2000-Daten aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz. *Zeitschrift für Soziologie*, 33(5), 375–397.
- Kaufmann, L., & von Aster, M. G. (2012). Diagnostik und Intervention bei Rechenstörungen. *Deutsches Ärzteblatt*, 109, 767–777.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2014). *Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht. Konzepte und Praxisbeispiele aus der Grundschule*. Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Kroker, B. (2021). *Bilingualer Unterricht: Wie funktioniert das und worauf kommt es an?* Betzold Blog. Abgerufen von <https://www.betzold.de/blog/bilingualer-unterricht/>
- Krollner, B. & Krollner, D. (2025). Entwicklungstörungen. Abgerufen von <https://www.icd-code.de/icd/code/F81.2.html>
- Kucian, K., & von Aster, M. G. (2014). Developmental dyscalculia. *European Journal of Pediatrics*, 174, 1–13.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kunze, I. (2009). Begründung und Problembereiche individueller Förderung in der Schule – Vorüberlegungen zu einer empirischen Untersuchung. In I. Kunze & C. Solzbacher (Hrsg.), *Individuelle Förderung in der Sekundarstufe I und II*. Schneider Hohengehren.
- Lamnek, S., & Krell, C. (2016). *Qualitative und quantitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Baden-Württemberg e.V. (2025.). Definition Dyskalkulie. Abgerufen von <https://www.legasthenie-lvl-bw.de/dyskalkulie/definition/>
- Lang, E., Grittner, F., Rehle, C. & Hartinger, A. (2010). Das Heterogenitätsverständnis von Lehrkräften im jahrgangsgemischtem Unterricht der Grundschule. In J. Hagedorn, V. Schurt, C. Steber & W. Waburg (Hrsg.), *Ethnizität, Geschlecht, Familie und Schule* (S. 315-331). Wiesbaden: VS Verlag.

- LFZ Köln (2025). Wie erkennt man eine Rechenschwäche. Abgerufen von [https:// www.lzr-koeln.de/rechenschwaech/symptome.html](https://www.lzr-koeln.de/rechenschwaech/symptome.html)
- Lokhande, M. (2020). *Doppelt benachteiligt? Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem. Eine Expertise im Auftrag der Stiftung Mercator.* Stiftung Mercator. Abgerufen von https://www.stiftung-mercator.de/media/downloads/3_Publikationen/Expertise_Doppelt_benachteiligt.pdf
- Mammes, I., & Budde, J. (2009). *Jugendforschung empirisch.* Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Merkert, A., Leiss, D., & Lenske, G. (2023). Sprache als Vermittler zwischen sozioökonomischem Status und mathematischer Kompetenz am Ende der Grundschulzeit. *Zeitschrift für Bildungsforschung*, 13, 385–411.
- Moser-Opitz, E. & Freeseemann, O. (2012). Rechenschwäche: Diagnose, Merkmale. Fördermöglichkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18, (6), 6-14.
- Nolte, M. (2017). *Die integrative Lerntherapie.* Lernen und Lernstörungen. https://www.academia.edu/96325008/Die_integrative_Lerntherapie
- OECD. (2019). *Bildung auf einen Blick 2019: OECD-Indikatoren.* OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f8d7880d-de>
- Paradies, L. (2009). Innere Differenzierung. In I. Kunze & C. Solzbacher (Hrsg.), *Individuelle Förderung in der Sekundarstufe I und II* (S. 65–74). Schneider Hohengehren.
- Prediger, S., & Selter, C. (2015). Förderung mathematischer Kompetenzen unter Bedingungen sprachlicher Heterogenität. In S. Prediger & C. Selter (Hrsg.), *Mathematiklernen unter Bedingungen sprachlicher Heterogenität* (S. 11–30). Springer VS.
- Prediger, S., & Wessel, L. (2013). *Sprachbildung im Mathematikunterricht: Konzeptionen, Beispiele und Materialien für die Sekundarstufe I.* Friedrich Verlag.
- Prote, N. (2014). Spielerisches Lernen mit Gesellschaftsspielen. *Russheideschule.* Abgerufen von https://www.russheideschule.de/userfiles/Lernen_durch_Spielen/Informationen/Handreichung_Prote__2014_Spielerisches_Lernen_mit_Gesellschaftsspielen.pdf.
- Reich, K. (2012). *Systemischer Methodenpool.* Universität zu Köln. Abgerufen von http://methodenpool.uni-koeln.de/frameset_uebersicht.htm
- Schaupp, H., Holzer, N., Lenart, F., Grasser, U., Schütky, R., & Skrabitz, U. (2023). *Eggenberger Rechentest I+R (ERT I+R): Diagnostikum für eine Lernentwicklungsstörung in Mathematik vom Ende der 1. bis zur Mitte der 2. Schulstufe. Revidierte Fassung des ERT I+.* Private Pädagogische Hochschule Augustinum.
- Schmitman gen. Pothmann, A. (2008). *Mathematiklernen und Migrationshintergrund: Quantitative Analysen zu frühen mathematischen und (mehr)sprachlichen Kompetenzen* [Dissertation, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg]. Oldenburg Online Publication Server. <http://oops.uni-oldenburg.de/768/1/schmat08.pdf>

- Sorgalla, M. (2015). Heterogene Lerngruppen. Abgerufen von <https://www.die-bonn.de/wb/2015-heterogenitaet-01.pdf>
- Stanat, P., & Christensen, G. S. (2006). *Where immigrant students succeed: A comparative review of performances and engagement in PISA 2003*. Paris: OECD.
- Stangl, W. (2024). Lernstörungen. Abgerufen <https://lexikon.stangl.eu/9480/lerntherapie>
- Stöckli, M. (2021). *Effekte der unterrichtsintegrierten Mathematikförderung: Eine Interventionsstudie mit Drittklässler:innen* (Dissertation). Universität Zürich. Abgerufen von https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/177335/1/STOECKLI_MERET_Dissertation.pdf
- Straschek, L. (2018). *Der Einfluss der häuslichen Lernumgebung und des sozioökonomischen Status auf die Mathematikleistungen von Schülerinnen und Schülern* (Diplomarbeit, Karl-Franzens-Universität Graz). Karl-Franzens-Universität Graz.
- Studentenring. (2024,). *Dyskalkulie und Nachhilfe*. Abgerufen on <https://www.studentenring.de/nachhilfe-blog/dyskalkulie-und-nachhilfe/>
- von Aster, M. G., & Shalev, R. (2007). Number development and developmental dyscalculia. *Developmental Medicine and Child Neurology*, 49(11), 868–873.
- Walter, D. (o.J.). *Dyskalkulie*. Abschlussarbeit zur Ausbildung als Lerntherapeut. Abgerufen von https://www.iflw.de/ausbildungen/lerntherapie/Arbeiten/100/Abschlussarbeit_Walter.pdf
- World Health Organization. (2022). *International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th Revision)*. <https://icd.who.int/browse11/1-m/en>
- Wilhelm, P. (2004). *Empathie im Alltag von Paaren. Akkuratheit und Projektion bei der Einschätzung des Befindens des Partners*. Bern: Huber.
- Zulliger, S. & Tanner, S. (2013). Der Begriff Heterogenität in empirischen Studien. In: *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 35(1), S. 37-52.
- Wirth, J. & Lebens, M. (2011). Individualdiagnostik. Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF). Abgerufen von https://www.pedocs.de/volltexte/2015/10748/pdf/Studienbrief_1_Individualdiagnostik.pdf

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auswahlkriterien für die Einzelförderung.....	42
Tabelle 2: Arbeitsverhalten der beobachteten Kinder.....	48
Tabelle 3: Lernmotivation und emotionale Reaktion der beobachteten Kinder.....	53
Tabelle 4: Interaktion mit der Lehrkraft der beobachteten Kinder.....	55
Tabelle 5: Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten der beobachteten Kinder...57	
Tabelle 6: Ergänzende Beobachtungen der Lehrkräfte.....	62

9 Anhang

ERT 1+ - Auswertungsergebnisse:

Klasse Stufe	Nummer / Name	Geschl	Geburtsdatum	Test Schul-woche	A1 Raumlage	A2 Zahlenansage	A3 Kopfrechnen	A4 Was passt nicht dazu?	A5 Kreise alle Vierecke ein	A6 Setze die Reihe fort	A7 Zeichne gleich viele	A8 Male das x-te Feld an
2 A		w	Dez.15	22	0	5	0	3	4	3	3	3
2 B		w	Aug.17	22	0	4	0	4	3	3	0	0
2 C		w	Aug.17	22	2	2	0	4	4	3	3	2
2 D		m	Jul.17	22	2	3	4	3	3	1	3	3
2 A		w	Dez.15	36	4	5	5	3	3	3	3	3
2 B		w	Aug.17	36	1	5	3	4	4	3	0	3
2 C		w	Aug.17	36	4	5	4	0	4	3	3	3
2 D		m	Jul.17	36	4	4	5	4	4	3	3	3

A9 Teile gerecht auf	A10 Schreibe Einemachbam	A11 Zehnemachbam	A12 Kreise größere Zahlen	B1 Addieren	B2 Subtrah.	B3 Rechnen mit Zehnem	B4 Textrechnungen	Faktor 1 Kogn. Grundf.	Faktor 2 Math. Ordn.-Str.	Faktor 3 Rechenfertigkeiten	Faktor 4 Textrechnungen	MATHEM. LEISTUNG GESAMT	Muttersprache
0	4	2	6	2	2	2	2	21	12	6	2	41	Rumänisch
0	4	4	2	0	1	0	0	14	10	1	0	25	Bosnisch
0	4	3	6	4	2	1	4	20	13	7	4	44	Afrikaans
0	4	4	6	3	3	1	3	12	6	9	3	46	Ukrainisch
3	4	4	6	5	6	3	4	32	14	14	4	64	Rumänisch
3	4	4	5	3	6	5	4	26	13	14	4	57	Bosnisch
1	4	4	6	5	6	3	3	27	14	14	3	58	Afrikaans
3	0	0	5	3	5	5	3	33	5	13	3	54	Ukrainisch

Tabelle zur ERT 1+ Auswertung – aufgeteilt in 2 Teile, zur besseren Lesbarkeit

Plan der Fördereinheiten:

Fördereinheiten Kind A:

Fördereinheit	Inhalte & Ablauf	Begründung & Zielsetzung
Einheit 1	<ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsspiel: Würfelduell – wer die höhere Zahl würfelt, erhält einen Edelstein • Würfelbilder mit Muggelsteinen auf Schaumstoffwürfel nachlegen • Zahlzerlegungen im Würfelbild gemeinsam entdecken • Aufbau einer Duplostein-Treppe von 1 bis 10 • Zahlen werden benannt, „um 1 mehr“ erkannt • Abschluss: Bügelperlenmuster auf-fädeln und fortsetzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Spielerischer Einstieg schafft Motivation und senkt Hemmungen • Muggelsteine machen Mengen visuell und taktil erfahrbar • Duplosteine fördern aktives Zählen und Nachbarzahlenverständnis • Seriation schult Regelmäßigkeit und fördert vorausschauendes Denken
Einheit 2	<ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsspiel: Würfelduell mit Edelsteinen 	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederholung stabilisiert Zähl- und Mengenverständnis

	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederholung: Treppe mit Duplosteinen aufbauen (1–10) und abbauen (10–1) • Rückwärtszählen wird begleitet und laut gesprochen • Arbeitsblatt: Würfelbilder zerlegen – Punkte farbig markieren • Abschluss: Perlenmuster weiterführen und eigenes Muster erstellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Rückwärtszählen fördert Orientierung im Zahlenraum • Farbige Zerlegung fördert aktive Auseinandersetzung mit Teilmengen • Perlenarbeit stärkt Musterkompetenz und Konzentration
Einheit 3	<ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsspiel: Würfelduell um Edelsteine • Kind baut Treppe aus Duplosteinen selbstständig auf und ab • Bewegungseinheit: reale Schulhaustreppe hoch- und runtergehen • Zählen von 1–10 (hoch) und 10–1 (runter) laut begleiten • Besprechen und Notieren von Würfelbildzerlegungen mit Karten • Abschluss: anspruchsvollere Bügelperlenmuster (z. B. ABA, ABC) auffädeln 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstständiger Treppenbau fördert Verantwortung und Zahlverständnis • Körperliche Bewegung festigt Zählkompetenz ganzheitlich • Verknüpfung von Symbolbild und Zahl unterstützt Strukturierung • Erweiterte Seriation unterstützt Regelbewusstsein und Ausdauer
Einheit 4	<ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsspiel: Wortreihe 'von kalt zu warm' – Wörter sammeln und in Reihenfolge bringen (z. B. klirrend, eiskalt, kalt, kühl, warm) • Hauptteil: Fingerbilder bis 5 aktiv aufbauen <ul style="list-style-type: none"> – Zuerst alle Zahlen bis 5 mit einer Hand legen – Aufgaben wie: '1 und wie viel sind 5?' gemeinsam lösen • Abschluss: Memoryspiel mit verschiedenen Mengenabbildungen bis 5 (Fingerbilder, Strichlisten, Marienkäferpunkte) 	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des seriellen Denkens durch sprachliche Reihungen als Vorläufer mathematischer Strukturierung • Fingerbilder unterstützen die simultane Mengenerfassung und verknüpfen Zahlen mit Körpererfahrung • Zerlegung der Zahl 5 fördert das Verständnis von Teil-Ganzes-Beziehungen • Mehrfache Repräsentation von Mengen im Memoryspiel fördert visuelle Diskrimination und Zahlbildverknüpfung
Einheit 5	<ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsspiel: Wortreihe 'von leise zu laut' – Begriffe sammeln und ordnen (z. B. flüstern, leise, sprechen, rufen, schreien) • Hauptteil: Wiederholung der Fingerbilder bis 5 <ul style="list-style-type: none"> – Schnelles Erkennen und 	<ul style="list-style-type: none"> • Spielerisches Training der Seriation fördert die Fähigkeit, Objekte oder Begriffe nach einem Merkmal zu ordnen • Automatisierung der Zahl-Fingerbild-Zuordnung durch schnelles Erkennen unterstützt das Kopfrechnen • Förderung der Reaktionsfähigkeit,

	<p>Benennen trainieren</p> <ul style="list-style-type: none"> – 'Wettkampf': Wer nennt zuerst die Zahl oder zeigt sie mit Fingern – Kind oder Lehrkraft? • Abschluss: Memoryspiel mit Mengenabbildungen bis 5 	<p>Konzentration und Motivation durch Wettkampfelemente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiederholung und Wiedererkennung verschiedener Mengenbilder stärkt das Zahlenverständnis bis 5
Einheit 6	<ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsspiel: Wortreihe 'von klein zu groß' – Wörter ordnen (z. B. Sandkorn, Kiesel, Stein, Fels) • Hauptteil: Einführung Fingerbilder bis 10 mit 5 als Basis <ul style="list-style-type: none"> – Beispiel: 7 = 5 Finger auf einer Hand + 2 auf der anderen – Wechsel: Kind zeigt – Lehrkraft benennt / Lehrkraft zeigt – Kind benennt • Abschluss: Memoryspiel mit verschiedenen Mengenabbildungen bis 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des quantitativen Ordnungsverständnisses über sprachliche Größenvergleiche • Einführung der Zahl 5 als Referenzgröße erleichtert das strukturierte Erfassen größerer Zahlen • Perspektivenwechsel zwischen Zeigen und Benennen schult flexible Denkmuster • Spielerische Wiederholung fördert nachhaltige Merkfähigkeit und visuelle Mengenerkennung
Einheit 7	<ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsspiel: Wortreihe 'von langsam zu schnell' – Begriffe finden und ordnen (z. B. schleichen, gehen, laufen, sprinten) • Hauptteil: Wiederholung der Fingerbilder bis 10 <ul style="list-style-type: none"> – Übung ohne Sicht: Hände unter Tuch, Kind soll sich Zahl vorstellen und verbal beschreiben • Abschluss: Memoryspiel mit verschiedenen Mengenabbildungen bis 10 	<ul style="list-style-type: none"> • Seriationstraining erweitert das Sprachverständnis und stärkt kategoriales Denken • Förderung der inneren Vorstellung von Zahlbildern als Vorbereitung auf mentale Rechenstrategien • Training des auditiv-kinästhetischen Zugangs durch verbales Beschreiben statt Zeigen • Erweiterung auf Mengen bis 10 bereitet auf weitere mathematische Operationen vor
Einheit 8	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg: 1:30 Minuten Blitzrechnungen mit Fingerbildern (mündlich) <ul style="list-style-type: none"> – Nicht gewusste Rechnungen werden gezielt wiederholt • Hauptteil: <ul style="list-style-type: none"> – Fingerbilder bis 10 wiederholen – Kind sitzt auf den Händen, beschreibt mündlich, welche Finger für z. B. 7 gezeigt werden sollen – Rollenwechsel: Lehrkraft beschreibt, Kind zeigt – Abstraktes Notieren der gelernten 	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Automatisierung durch zeitlich begrenzte Blitzrechnungen • Inneres Visualisieren von Fingerbildern stärkt mentale Repräsentationen • Verknüpfung von konkretem Bild zu abstrakter Zahl fördert Zahlverständnis • Wiederholung in verschiedenen Darstellungen unterstützt Transferleistung

	<p>Fingerbild-Zerlegungen (als Zahlenaufgaben)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abschluss: Memoryspiel mit Mengenabbildungen bis 10 	
Einheit 9	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg: 1:30 Minuten Blitzrechnungen, erneute Übung von nicht gewussten Aufgaben • Hauptteil: <ul style="list-style-type: none"> – Zehnerfreunde (verliebte Zahlen) anhand Fingerbilder wiederholen – Wiederholung: Fingerbilder-Zerlegungen mit 5 notieren – Alle bisher bekannten Zerlegungen notieren (Zahl 5, Fingerbilder mit 5, Zehnerfreunde) – Übersicht als Motivation zeigen ('So viel kannst du schon!') • Abschluss: Memoryspiel mit Mengenabbildungen bis 10 	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung des Selbstwerts durch Sichtbarmachen von Lernerfolgen • Wiederholung festigt zentrale Basiskompetenzen im Zahlraum 10 • Zehnerfreunde als zentrales Automatisierungsziel der 1. Klasse • Verbindung verschiedener Zahlzerlegungen fördert vernetztes Denken
Einheit 10	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg: Blitzrechnungen 1:30 min – Erfolge steigern durch Wiederholung • Hauptteil: <ul style="list-style-type: none"> – Wiederholung Zehnerfreunde – Kugelkette mit 6 Kugeln fädeln (4 cm große Holzkugeln auf Schnürsenkel) – Verschiedene Zerlegungen der 6 erarbeiten und notieren • Abschluss: Memoryspiel mit Mengenabbildungen bis 10 	<ul style="list-style-type: none"> • Kugelketten machen strukturiertes Zählen und Zerlegen haptisch erfahrbar • Förderung der Teil-Ganzes-Beziehung durch konkrete Materialarbeit • Strukturieren und Notieren unterstützt Verankerung im Langzeitgedächtnis
Einheit 11	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg: Blitzrechnungen 1:30 min, Strichzählung für Erfolge • Hauptteil: <ul style="list-style-type: none"> – Wiederholung: Kugelkette mit 6 Kugeln, Erinnerung aktivieren – Neue Ketten fädeln: 7 und 8 Kugeln, Zerlegungen notieren – Wiederholung Zehnerfreunde – Übung: Fingerbilder beschreiben, Hände auf Händen, LP zeigt • Abschluss: Spiel „I see 10!“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau systematischen Denkens durch sukzessive Erweiterung der Ketten • Förderung der inneren Vorstellung durch versteckte Fingerbilder • Notation von Zerlegungen dient als Grundlage für spätere Rechenoperationen

<p>Einheit 12</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg: Blitzrechnungen mit Zeiterhöhung – Erfolge dokumentieren (Striche) • Hauptteil: <ul style="list-style-type: none"> – Wiederholung aller Kugelketten (6, 7, 8 Kugeln), Zerlegungen notieren – Kugelkette unter Tuch: Kind soll blind verschieben und verbal beschreiben • Abschluss: Spiel „I see 10!“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederholung stärkt Automatisierung und fluide Nutzung von Zerlegungswissen • Übungen ohne Sicht fördern mentale Operationen und Selbstkontrolle • Transfer von haptischer zu gedanklicher Rechenstrategie
<p>Einheit 13</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg: Blitzrechnungen 1:30 min, letzte Wiederholung mit Erfolgsübersicht • Hauptteil: <ul style="list-style-type: none"> – Geschichte vom Zahlenkönig zur Einführung des Stellenwertdenkens (mit Dienesmaterial) – Rechnen im Zahlenraum 10 zur Wiederholung (mit und ohne Fingerbilder, mit und ohne Sicht) • Abschluss: Spiel „I see 10!“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlengeschichten fördern sinnstiftenden Zugang zum abstrakten Konzept des Stellenwerts • Wiederholung bereits erarbeiteter Inhalte fördert Selbstwirksamkeitserleben • Abschluss mit motivierendem Spiel zur positiven Verankerung des Gelernten

Fördereinheiten Kind B:

Fördereinheit	Inhalte & Ablauf	Begründung & Zielsetzung
<p>Einheit 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsspiel: Wortreihe 'von kalt zu warm' – Wörter sammeln und in Reihenfolge bringen (z. B. klirrend, eiskalt, kalt, kühl, warm) • Hauptteil: Fingerbilder bis 5 aktiv aufbauen <ul style="list-style-type: none"> – Zuerst alle Zahlen bis 5 mit einer Hand legen – Aufgaben wie: '1 und wie viel sind 5?' gemeinsam lösen • Abschluss: Memoryspiel mit verschiedenen Mengenabbildungen bis 5 (Fingerbilder, Strichlisten, Marienkäferpunkte etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des seriellen Denkens durch sprachliche Reihungen als Vorläufer mathematischer Strukturierung • Fingerbilder unterstützen die simultane Mengenerfassung und verknüpfen Zahlen mit Körpererfahrung • Zerlegung der Zahl 5 fördert das Verständnis von Teil-Ganzes-Beziehungen • Mehrfache Repräsentation von Mengen im Memoryspiel fördert visuelle Diskrimination und Zahlbildverknüpfung

<p>Einheit 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsspiel: Wortreihe 'von leise zu laut' – Begriffe sammeln und ordnen (z. B. flüstern, leise, sprechen, rufen, schreien) • Hauptteil: Wiederholung der Fingerbilder bis 5 <ul style="list-style-type: none"> – Schnelles Erkennen und Benennen trainieren – 'Wettkampf': Wer nennt zuerst die Zahl oder zeigt sie mit Fingern – Kind oder Lehrkraft? • Abschluss: Memoryspiel mit Mengenabbildungen bis 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Spielerisches Training der Seriation fördert die Fähigkeit, Objekte oder Begriffe nach einem Merkmal zu ordnen • Automatisierung der Zahl-Fingerbild-Zuordnung durch schnelles Erkennen unterstützt das Kopfrechnen • Förderung der Reaktionsfähigkeit, Konzentration und Motivation durch Wettkampfelemente • Wiederholung und Wiedererkennung verschiedener Mengenbilder stärkt das Zahlenverständnis bis 5
<p>Einheit 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsspiel: Wortreihe 'von klein zu groß' – Wörter ordnen (z. B. Sandkorn, Kiesel, Stein, Fels) • Hauptteil: Einführung Fingerbilder bis 10 mit 5 als Basis <ul style="list-style-type: none"> – Beispiel: 7 = 5 Finger auf einer Hand + 2 auf der anderen – Wechsel: Kind zeigt – Lehrkraft benennt / Lehrkraft zeigt – Kind benennt • Abschluss: Memoryspiel mit verschiedenen Mengenabbildungen bis 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des quantitativen Ordnungsverständnisses über sprachliche Größenvergleiche • Einführung der Zahl 5 als Referenzgröße erleichtert das strukturierte Erfassen größerer Zahlen • Perspektivenwechsel zwischen Zeigen und Benennen schult flexible Denkmuster • Spielerische Wiederholung fördert nachhaltige Merkfähigkeit und visuelle Mengenerkennung
<p>Einheit 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsspiel: Wortreihe 'von langsam zu schnell' – Begriffe finden und ordnen (z. B. schleichen, gehen, laufen, sprinten) • Hauptteil: Wiederholung der Fingerbilder bis 10 <ul style="list-style-type: none"> – Übung ohne Sicht: Hände unter Tuch, Kind soll sich Zahl vorstellen und verbal beschreiben • Abschluss: Memoryspiel mit verschiedenen Mengenabbildungen bis 10 	<ul style="list-style-type: none"> • Seriationstraining erweitert das Sprachverständnis und stärkt kategoriales Denken • Förderung der inneren Vorstellung von Zahlbildern als Vorbereitung auf mentale Rechenstrategien • Training des auditiv-kinästhetischen Zugangs durch verbales Beschreiben statt Zeigen • Erweiterung auf Mengen bis 10 bereitet auf weitere mathematische Operationen vor
<p>Einheit 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg: 1:30 Minuten Blitzrechnungen mit Fingerbildern (mündlich) <ul style="list-style-type: none"> – Nicht gewusste Rechnungen werden gezielt wiederholt • Hauptteil: <ul style="list-style-type: none"> – Fingerbilder bis 10 wiederholen 	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Automatisierung durch zeitlich begrenzte Blitzrechnungen • Inneres Visualisieren von Fingerbildern stärkt mentale Repräsentationen • Verknüpfung von konkretem Bild zu abstrakter Zahl fördert Zahlverständnis

	<ul style="list-style-type: none"> – Kind sitzt auf den Händen, beschreibt mündlich, welche Finger für z. B. 7 gezeigt werden sollen – Rollenwechsel: Lehrkraft beschreibt, Kind zeigt – Abstraktes Notieren der gelernten Fingerbild-Zerlegungen (als Zahlenaufgaben) <p>• Abschluss: Memoryspiel mit Mengenabbildungen bis 10</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederholung in verschiedenen Darstellungen unterstützt Transferleistung
Einheit 6	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg: 1:30 Minuten Blitzrechnungen, erneute Übung von nicht gewussten Aufgaben • Hauptteil: <ul style="list-style-type: none"> – Zehnerfreunde (verliebte Zahlen) anhand Fingerbilder wiederholen – Wiederholung: Fingerbilder-Zerlegungen mit 5 notieren – Alle bisher bekannten Zerlegungen notieren (Zahl 5, Fingerbilder mit 5, Zehnerfreunde) – Übersicht als Motivation zeigen ('So viel kannst du schon!') • Abschluss: Spiel „I see 10!“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung des Selbstwerts durch Sichtbarmachen von Lernerfolgen • Wiederholung festigt zentrale Basiskompetenzen im Zahlenraum 10 • Zehnerfreunde als zentrales Automatisierungsziel der 1. Klasse • Verbindung verschiedener Zahlzerlegungen fördert vernetztes Denken
Einheit 7	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg: Blitzrechnungen 1:30 min – Erfolge steigern durch Wiederholung • Hauptteil: <ul style="list-style-type: none"> – Wiederholung Zehnerfreunde – Kugelkette mit 6 Kugeln fädeln (4 cm große Holzkugeln auf Schnürsenkel) – Verschiedene Zerlegungen der 6 erarbeiten und notieren • Abschluss: Spiel „I see 10!“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Kugelketten machen strukturiertes Zählen und Zerlegen haptisch erfahrbar • Förderung der Teil-Ganzes-Beziehung durch konkrete Materialarbeit • Strukturieren und Notieren unterstützt Verankerung im Langzeitgedächtnis
Einheit 8	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg: Blitzrechnungen 1:30 min, Strichzählung für Erfolge • Hauptteil: <ul style="list-style-type: none"> – Wiederholung: Kugelkette mit 6 Kugeln, Erinnerung aktivieren – Neue Ketten fädeln: 7 und 8 Kugeln, Zerlegungen notieren – Wiederholung Zehnerfreunde 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau systematischen Denkens durch sukzessive Erweiterung der Ketten • Förderung der inneren Vorstellung durch versteckte Fingerbilder • Notation von Zerlegungen dient als Grundlage für spätere Rechenoperationen

	<ul style="list-style-type: none"> – Übung: Fingerbilder beschreiben, Hände auf Händen, LP zeigt • Abschluss: Einstiegsspiel: Spiel „I see 10!“ – schneller Start mit bekannten Aufgaben 	
Einheit 9	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg: Blitzrechnungen mit Zeiterhöhung – Erfolge dokumentieren (Striche) • Hauptteil: <ul style="list-style-type: none"> – Wiederholung aller Kugelketten (6, 7, 8 Kugeln), Zerlegungen notieren – Kugelkette unter Tuch: Kind verschiebt blind und beschreibt verbal – Einführung & Übung von Verdopplungen (gemeinsames Fingerzeigen an LP- und Kinderhänden) • Abschluss: Spiel „I see 10!“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung der Automatisierung durch Blitzrechnen • Förderung der inneren Vorstellung durch Übungen ohne Sicht • Einführung der Verdopplungen als Grundlage für weiterführende Strategien • Multisensorische Erfahrung durch haptisch-visuelle Darstellung
Einheit 10	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg: Spiel „I see 10!“ • Hauptteil: <ul style="list-style-type: none"> – Wiederholung der Verdopplungen (z. B. mit Abaco) – Ableitungen aus Verdopplungen (z. B. $6+6 \rightarrow 6+7$) besprechen und notieren • Abschluss: Spiel „I see 10!“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Festigung der Verdopplungen als Rechenstrategie • Förderung der Ableitungsfähigkeit auf verwandte Aufgaben • Aufbau strategischer Rechenkompetenz zur Entlastung des Arbeitsgedächtnisses
Einheit 11	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg: Spiel „I see 10!“ • Hauptteil: <ul style="list-style-type: none"> – Geschichte vom Zahlenkönig zur Einführung des Stellenwertdenkens (mit Dienesmaterial) – Rechnen im Zahlenraum 10 zur Wiederholung (mit und ohne Fingerbilder, mit und ohne Sicht) • Abschluss: Spiel „I see 10!“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung des Stellenwertsystems mithilfe anschaulicher Geschichte • Förderung von Zahlverständnis über symbolisches und konkretes Material • Verknüpfung von Zahlzerlegung mit systematischer Stellenstruktur
Einheit 12	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg: Spiel „I see 10!“ • Hauptteil: <ul style="list-style-type: none"> – Übertragung der Zahlenzerlegungen in den Zahlenraum 100 (z. B. $5+2 \rightarrow 50+20$) mit Dienesmaterial – Blitzrechnungen (1:30 min) • Abschluss: Spiel „I see 10!“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Anwendung bekannten Wissens auf höhere Zahlenräume zur Förderung des Transfers • Dienesmaterial unterstützt das Verständnis für dekadische Bündelung • Blitzrechnungen fördern Sicherheit und Selbstvertrauen

Einheit 13	<ul style="list-style-type: none">• Einstieg: Memory „Zwerg- und Riesenrechnungen“ (z. B. $5+2$ und $50+20$)• Hauptteil:<ul style="list-style-type: none">– Wiederholung Stellenwertsystem– Bündeln mit Dienesmaterial• Abschluss: Spiel „I see 10!“	<ul style="list-style-type: none">• Stärkung des Verständnisses für dekadisches System durch Bündelung• Verknüpfung von analogen Rechnungen (Einer \leftrightarrow Zehner)• Abschluss mit vertrautem Spiel zur positiven Festigung des Lernerfolgs
------------	---	---

Beobachtungsbogenvorlage:

Beobachtungsbogen zur Analyse des Lern- und Arbeitsverhaltens

(Anzuwenden für beide Gruppen: Einzelförderung & Regelunterricht)

Allgemeine Informationen

- **Beobachtetes Kind (anonymisiert):** Kind __
- **Datum:** _____
- **Beobachtungsort:** Regelunterricht Einzelförderung
- **Dauer der Beobachtung:** 45 min

1. Arbeitsverhalten

Kategorie	Beschreibung	Skala (1-5)
Konzentration	Wie aufmerksam arbeitet das Kind? Bleibt es bei der Aufgabe oder wird es schnell abgelenkt?	<input type="checkbox"/> 1 = Sehr unkonzentriert, verlässt oft die Aufgabe <input type="checkbox"/> 2 = Häufig abgelenkt <input type="checkbox"/> 3 = Phasenweise konzentriert <input type="checkbox"/> 4 = Überwiegend konzentriert <input type="checkbox"/> 5 = Sehr konzentriert, arbeitet durchgehend an der Aufgabe
Selbstständigkeit	Arbeitet das Kind eigenständig oder benötigt es häufig Hilfe?	<input type="checkbox"/> 1 = Arbeitet kaum selbstständig <input type="checkbox"/> 2 = Braucht ständige Unterstützung <input type="checkbox"/> 3 = Versucht selbst zu lösen, benötigt gelegentliche Hilfestellung <input type="checkbox"/> 4 = Arbeitet meist selbstständig <input type="checkbox"/> 5 = Löst Aufgaben fast vollständig alleine
Strategienutzung	Verwendet das Kind erlernte Rechenstrategien oder rät es häufig?	<input type="checkbox"/> 1 = Rechnet nur durch Raten <input type="checkbox"/> 2 = Setzt kaum Strategien ein <input type="checkbox"/> 3 = Nutzt manchmal gelernte Strategien <input type="checkbox"/> 4 = Setzt Strategien gezielt ein <input type="checkbox"/> 5 = Wendet Strategien sicher an

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

Kategorie	Beschreibung	Skala (1-5)
Motivation	Zeigt das Kind Interesse an der Aufgabe? Arbeitet es freiwillig weiter?	<input type="checkbox"/> 1 = Zeigt kein Interesse, verweigert Arbeit <input type="checkbox"/> 2 = Arbeitet nur auf Aufforderung <input type="checkbox"/> 3 = Akzeptiert Aufgaben, aber wenig Eigeninitiative <input type="checkbox"/> 4 = Ist motiviert und arbeitet engagiert <input type="checkbox"/> 5 = Zeigt großes Interesse, fragt nach Zusatzaufgaben
Emotionale Reaktion auf Fehler	Wie reagiert das Kind, wenn es Fehler macht?	<input type="checkbox"/> 1 = Sehr frustriert, gibt auf <input type="checkbox"/> 2 = Wird unsicher, arbeitet widerwillig weiter <input type="checkbox"/> 3 = Akzeptiert Fehler, benötigt aber Ermutigung <input type="checkbox"/> 4 = Versucht selbstständig Lösungen zu finden <input type="checkbox"/> 5 = Nutzt Fehler zur Verbesserung, bleibt ruhig
Frustrations-toleranz	Kann das Kind schwierige Aufgaben bewältigen oder gibt es schnell auf?	<input type="checkbox"/> 1 = Gibt sofort auf <input type="checkbox"/> 2 = Wird schnell entmutigt <input type="checkbox"/> 3 = Zeigt Durchhaltevermögen mit Hilfe <input type="checkbox"/> 4 = Arbeitet an Herausforderungen weiter <input type="checkbox"/> 5 = Lässt sich nicht entmutigen, sucht aktiv nach Lösungen

3. Interaktion mit Lehrkraft und Mitschüler:innen

Kategorie	Beschreibung	Skala (1-5)
Fragt aktiv nach Hilfe?	Wie oft bittet das Kind die Lehrkraft oder Förderperson um Unterstützung?	<input type="checkbox"/> 1 = Fragt nie nach Hilfe <input type="checkbox"/> 2 = Wartet passiv, bis Hilfe kommt <input type="checkbox"/> 3 = Fragt gelegentlich nach Unterstützung <input type="checkbox"/> 4 = Fordert aktiv Hilfe ein <input type="checkbox"/> 5 = Nutzt gezielt Erklärungen zur Verbesserung
Reaktion auf Erklärungen	Kann das Kind Erklärungen aufnehmen und umsetzen?	<input type="checkbox"/> 1 = Ignoriert oder versteht Erklärung nicht <input type="checkbox"/> 2 = Braucht viele Wiederholungen <input type="checkbox"/> 3 = Setzt Erklärungen langsam um

Kategorie	Beschreibung	Skala (1-5)
		<input type="checkbox"/> 4 = Versteht und nutzt Erklärungen <input type="checkbox"/> 5 = Kann Erklärungen auf neue Aufgaben übertragen
Zusammenarbeit mit Mitschüler:innen (nur im Regelunterricht)	Arbeitet das Kind mit anderen zusammen oder vermeidet es den Austausch?	<input type="checkbox"/> 1 = Vermeidet jegliche Zusammenarbeit <input type="checkbox"/> 2 = Arbeitet ungern in Gruppen <input type="checkbox"/> 3 = Kooperiert, wenn notwendig <input type="checkbox"/> 4 = Zeigt Interesse an Gruppenarbeit <input type="checkbox"/> 5 = Arbeitet aktiv und unterstützend mit anderen zusammen

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

Kategorie	Beschreibung	Ja/Nein
Verständnis des Zahlenraums	Hat das Kind Schwierigkeiten, Zahlenwerte richtig zu erfassen und einzuordnen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Fehlertyp 1: Zahlendreher	Vertauscht das Kind häufig Zahlen oder stellt sie falsch dar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Fehlertyp 2: Rechenoperationen	Macht das Kind häufig Fehler bei Plus- oder Minusaufgaben?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Fehlertyp 3: Übertragungsfehler	Verliert das Kind beim Rechnen Zwischenschritte oder schreibt Zahlen falsch ab?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien	Versteht das Kind die angewendeten Rechenstrategien oder rechnet es rein mechanisch?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

(Hier können besondere Auffälligkeiten oder Fortschritte dokumentiert werden, die nicht in die Kategorien passen.)

Beobachtungsbögen der einzelnen Kinder:

Beobachtungsbogen – Kind A

Einzelförderung – Einheit 1 - Beobachtung 1

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind A

Datum: 05.02.2025

Beobachtungsort: Einzelförderung

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 2 – Häufig abgelenkt
- Selbstständigkeit: 2 – Braucht ständig Unterstützung
- Strategienutzung: 2 – Setzt kaum Strategien ein

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 2 – Arbeitet nur auf Aufforderung
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 2 – Wird unsicher, arbeitet widerwillig weiter
- Frustrationstoleranz: 2 – Wird schnell entmutigt

3. Interaktion mit Lehrkraft

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 3 – Fragt gelegentlich nach Unterstützung
- Reaktion auf Erklärungen: 2 – Braucht viele Wiederholungen

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Ja
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Nein
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Ja
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Ja
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Ja

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

Das Kind wirkt schnell überfordert, äußert Sätze wie „Ich kann das nicht“ oder „Das ist zu schwer“.

In Einzelsituationen traut sich das Kind mehr zu als im Klassenverband.

Beobachtungsbogen – Kind A

Regelunterricht – Beobachtung 1

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind A

Datum: 03.02.2025

Beobachtungsort: Regelunterricht

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 1 – Sehr unkonzentriert, verlässt oft die Aufgabe
- Selbstständigkeit: 1 – Arbeitet kaum selbstständig
- Strategienutzung: 2 – Setzt kaum Strategien ein

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 2 – Arbeitet nur auf Aufforderung
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 1 – Sehr frustriert, gibt auf
- Frustrationstoleranz: 2 – Wird schnell entmutigt

3. Interaktion mit Lehrkraft und Mitschüler:innen

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 2 – Wartet passiv, bis Hilfe kommt
- Reaktion auf Erklärungen: 2 – Braucht viele Wiederholungen
- Zusammenarbeit mit Mitschüler:innen: 2 – Arbeitet ungern in Gruppen

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Ja
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Nein
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Ja
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Ja
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Ja

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

Ohne direkte Unterstützung zeigt das Kind keine Initiative zur Aufgabenbearbeitung.

Auch nach mehrfacher Erklärung ist keine Verbesserung im Lösungsansatz erkennbar.

Das Kind kann Aufgaben nicht selbstständig strukturieren und wirkt verloren.

Bereits bei der Ankündigung einer Rechenaufgabe zeigt das Kind Anzeichen von Frust oder Angst.

Im Gruppensetting übernimmt das Kind keine aktive Rolle und lässt andere für sich rechnen.

Beobachtungsbogen – Kind A

Einzelförderung – Einheit 6 - Beobachtung 2

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind A

Datum: 20.03.2025

Beobachtungsort: Einzelförderung

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 4 – Überwiegend konzentriert
- Selbstständigkeit: 3 – Versucht selbst zu lösen, benötigt gelegentlich Hilfestellung
- Strategienutzung: 3 – Nutzt manchmal gelernte Strategien

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 4 – Ist motiviert und arbeitet engagiert
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 3 – Akzeptiert Fehler, benötigt aber Ermutigung
- Frustrationstoleranz: 3 – Zeigt Durchhaltevermögen mit Hilfe

3. Interaktion mit Lehrkraft

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 4 – Fordert aktiv Hilfe ein
- Reaktion auf Erklärungen: 3 – Setzt Erklärungen langsam um

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Nein
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Nein
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Nein
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Ja
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Teilweise

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

Es bestehen noch Unsicherheiten beim strategischen Vorgehen, jedoch ist der Wille zur Mitarbeit erkennbar.

Im Verlauf der Einzelförderung ist ein stetiger Zuwachs an Selbstvertrauen und Motivation zu beobachten.

Besonders beim Einsatz konkreter Materialien wirkt das Kind sicherer und erfolgreicher.

Beobachtungsbogen – Kind A

Regelunterricht – Beobachtung 2

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind A

Datum: 20.03.2025

Beobachtungsort: Regelunterricht

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 3 – Phasenweise konzentriert
- Selbstständigkeit: 3 – Versucht selbst zu lösen, benötigt gelegentliche Hilfestellung
- Strategienutzung: 3 – Nutzt manchmal gelernte Strategien

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 3 – Akzeptiert Aufgaben, aber wenig Eigeninitiative
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 3 – Akzeptiert Fehler, benötigt aber Ermutigung
- Frustrationstoleranz: 3 – Zeigt Durchhaltevermögen mit Hilfe

3. Interaktion mit Lehrkraft und Mitschüler:innen

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 3 – Fragt gelegentlich nach Unterstützung
- Reaktion auf Erklärungen: 3 – Setzt Erklärungen langsam um
- Zusammenarbeit mit Mitschüler:innen: 4 – Zeigt Interesse an Gruppenarbeit

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Nein
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Nein
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Ja
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Ja
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Ja

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

Das Kind zeigt mittlerweile auch im Klassensetting mehr Freude an Mathematik.

Das Kind benötigt häufig Ermutigung, arbeitet dann aber mit.

Die Bearbeitung mathematischer Aufgaben erfolgt meist langsam, aber bemüht.

Beobachtungsbogen – Kind A

Einzelförderung – Einheit 13 - Beobachtung 3

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind A

Datum: 14.05.2025

Beobachtungsort: Einzelförderung

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 4 – Überwiegend konzentriert
- Selbstständigkeit: 4 – Arbeitet meist selbstständig
- Strategienutzung: 4 – Setzt Strategien gezielt ein

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 4 – Ist motiviert und arbeitet engagiert
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 4 – Versucht selbstständig Lösungen zu finden
- Frustrationstoleranz: 4 – Arbeitet an Herausforderungen weiter

3. Interaktion mit Lehrkraft

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 4 – Fordert aktiv Hilfe ein
- Reaktion auf Erklärungen: 4 – Versteht und nutzt Erklärungen

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Nein
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Nein
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Nein
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Nein
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Teilweise

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

Es fragt bei Unklarheiten gezielt nach und zeigt damit ein wachsendes Verantwortungsgefühl für den eigenen Lernprozess.

Es kann mittlerweile einfache Aufgaben selbstständig bearbeiten und zeigt dabei mehr Sicherheit.

Rechenstrategien werden zunehmend sicherer eingesetzt und korrekt angewendet.

Zwischen den ersten und letzten Einheiten ist eine spürbare Steigerung in der Rechenkompetenz und der Selbstwirksamkeit zu erkennen.

Besonders beim Einsatz konkreter Materialien wirkt das Kind sicherer und erfolgreicher.

Beobachtungsbogen – Kind A

Regelunterricht – Beobachtung 3

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind A

Datum: 13.05.2025

Beobachtungsort: Regelunterricht

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 4 – Überwiegend konzentriert
- Selbstständigkeit: 4 – Arbeitet meist selbstständig
- Strategienutzung: 3 – Nutzt manchmal gelernte Strategien

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 4 – Ist motiviert und arbeitet engagiert
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 3 – Akzeptiert Fehler, benötigt aber Ermutigung
- Frustrationstoleranz: 4 – Arbeitet an Herausforderungen weiter

3. Interaktion mit Lehrkraft und Mitschüler:innen

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 4 – Fordert aktiv Hilfe ein
- Reaktion auf Erklärungen: 4 – Versteht und nutzt Erklärungen
- Zusammenarbeit mit Mitschüler:innen: 4 – Zeigt Interesse an Gruppenarbeit

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Nein
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Nein
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Nein
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Nein
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Teilweise

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

Das Kind zeigt mittlerweile auch im Klassensetting mehr Freude an Mathematik.

Auch bei schwierigeren Aufgaben bleibt das Kind konzentriert und gibt nicht sofort auf.

Das Kind nimmt inzwischen aktiv am Unterricht teil und meldet sich gelegentlich freiwillig.

Beobachtungsbogen – Kind B

Einzelförderung – Einheit 1 - Beobachtung 1

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind B

Datum: 06.02.2025

Beobachtungsort: Einzelförderung

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 1 – Sehr unkonzentriert, verlässt oft die Aufgabe
- Selbstständigkeit: 1 – Arbeitet kaum selbstständig
- Strategienutzung: 1 – Rechnet nur durch Raten

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 1 – Zeigt kein Interesse, verweigert Arbeit
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 1 – Sehr frustriert, gibt auf
- Frustrationstoleranz: 1 – Gibt sofort auf

3. Interaktion mit Lehrkraft

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 2 – Wartet passiv, bis Hilfe kommt
- Reaktion auf Erklärungen: 1 – Ignoriert oder versteht Erklärung nicht

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Ja
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Ja
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Ja
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Ja
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Ja

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

Bereits bei der Ankündigung einer Rechenaufgabe zeigt das Kind Anzeichen von Frust oder Angst.

Das Kind zeigt kaum Interesse an Mathematik und verweigert häufig die Mitarbeit. Die Konzentration ist so gering, dass kaum Arbeitsphasen möglich sind. Reaktionen auf Hilfestellungen sind ablehnend oder passiv – das Kind wirkt, als hätte es „abgeschaltet“.

Beobachtungsbogen – Kind B

Regelunterricht – Beobachtung 1

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind B

Datum: 03.02.2025

Beobachtungsort: Regelunterricht

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 1 – Sehr unkonzentriert, verlässt oft die Aufgabe
- Selbstständigkeit: 1 – Arbeitet kaum selbstständig
- Strategienutzung: 1 – Rechnet nur durch Raten

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 1 – Zeigt kein Interesse, verweigert Arbeit
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 1 – Sehr frustriert, gibt auf
- Frustrationstoleranz: 1 – Gibt sofort auf

3. Interaktion mit Lehrkraft und Mitschüler:innen

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 1 – Fragt nie nach Hilfe
- Reaktion auf Erklärungen: 1 – Ignoriert oder versteht Erklärung nicht
- Zusammenarbeit mit Mitschüler:innen: 2 – Arbeitet ungern in Gruppen

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Ja
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Ja
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Ja
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Ja
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Ja

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

Selbst bei einfachen Aufgaben fehlt das Zahlenverständnis, häufig wird nur geraten.

Das Kind zeigt kaum Interesse an Mathematik und verweigert häufig die Mitarbeit.

Die Konzentration ist so gering, dass kaum Arbeitsphasen möglich sind.

Reaktionen auf Hilfestellungen sind ablehnend oder passiv – das Kind wirkt, als hätte es „abgeschaltet“.

Das Kind zeigt durchgängig Desinteresse an mathematischen Inhalten und vermeidet Rechenaufgaben aktiv.

Beobachtungsbogen – Kind B

Einzelförderung – Einheit 6 - Beobachtung 2

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind B

Datum: 20.03.2025

Beobachtungsort: Einzelförderung

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 2 – Häufig abgelenkt
- Selbstständigkeit: 3 – Versucht selbst zu lösen, benötigt gelegentlich Hilfestellung
- Strategienutzung: 2 – Setzt kaum Strategien ein

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 4 – Ist motiviert und arbeitet engagiert
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 3 – Akzeptiert Fehler, benötigt aber Ermutigung
- Frustrationstoleranz: 3 – Zeigt Durchhaltevermögen mit Hilfe

3. Interaktion mit Lehrkraft

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 4 – Fordert aktiv Hilfe ein
- Reaktion auf Erklärungen: 2 – Braucht viele Wiederholungen

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Nein
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Nein
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Ja
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Ja
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Ja

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

Das Kind lässt sich gut führen, entwickelt aber kaum eigene Lösungswege.

Das Kind zeigt gelegentlich Motivation, benötigt jedoch oft Ermutigung und Anleitung.

In Einzelsituationen traut sich das Kind mehr zu als im Klassenverband.

Besonders beim Einsatz konkreter Materialien wirkt das Kind sicherer und erfolgreicher.

Das Kind äußert Aussagen wie „Das macht Spaß“ oder „Das kann ich schon“.

Beobachtungsbogen – Kind B

Regelunterricht – Beobachtung 2

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind B

Datum: 20.03.2025

Beobachtungsort: Regelunterricht

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 1 – Sehr unkonzentriert, verlässt oft die Aufgabe
- Selbstständigkeit: 2 – Braucht ständig Unterstützung
- Strategienutzung: 2 – Setzt kaum Strategien ein

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 3 – Akzeptiert Aufgaben, aber wenig Eigeninitiative
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 3 – Akzeptiert Fehler, benötigt aber Ermutigung
- Frustrationstoleranz: 3 – Zeigt Durchhaltevermögen mit Hilfe

3. Interaktion mit Lehrkraft und Mitschüler:innen

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 3 – Fragt gelegentlich nach Unterstützung
- Reaktion auf Erklärungen: 2 – Braucht viele Wiederholungen
- Zusammenarbeit mit Mitschüler:innen: 3 – Kooperiert, wenn notwendig

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Ja
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Nein
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Ja
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Ja
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Ja

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

Die Konzentration schwankt; in ruhiger Umgebung arbeitet das Kind meist fokussierter. Bei vertrauten Aufgaben zeigt das Kind mehr Sicherheit, bei neuen Inhalten hingegen Zurückhaltung.

Verbesserungen sind punktuell erkennbar, aber nicht durchgängig stabil.

Das Kind fragt nicht nach, sondern wartet schweigend auf Lösungen von anderen.

Mathematische Tätigkeiten werden mit Frustration und Vermeidung begleitet.

Beobachtungsbogen – Kind B

Einzelförderung – Einheit 13 - Beobachtung 3

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind B

Datum: 12.05.2025

Beobachtungsort: Einzelförderung

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 3 – Phasenweise konzentriert
- Selbstständigkeit: 4 – Arbeitet meist selbstständig
- Strategienutzung: 3 – Nutzt manchmal gelernte Strategien

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 4 – Ist motiviert und arbeitet engagiert
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 4 – Versucht selbstständig Lösungen zu finden
- Frustrationstoleranz: 3 – Zeigt Durchhaltevermögen mit Hilfe

3. Interaktion mit Lehrkraft

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 4 – Fordert aktiv Hilfe ein
- Reaktion auf Erklärungen: 3 – Setzt Erklärungen langsam um

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Nein
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Teilweise
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Teilweise
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Nein
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Teilweise

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

In Einzelsituationen traut sich das Kind mehr zu als im Klassenverband.

Beim Einsatz konkreter Materialien wirkt das Kind sicherer und erfolgreicher.

Trotz ruhiger Umgebung kann das Kind die Aufmerksamkeit nicht konstant aufrechterhalten.

Es fragt gezielt nach zusätzlichen Aufgaben oder möchte begonnene Übungen zu Ende führen.

Beobachtungsbogen – Kind B

Regelunterricht – Beobachtung 3

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind B

Datum: 13.05.2025

Beobachtungsort: Regelunterricht

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 2 – Häufig abgelenkt
- Selbstständigkeit: 4 – Arbeitet meist selbstständig
- Strategienutzung: 3 – Nutzt manchmal gelernte Strategien

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 4 – Ist motiviert und arbeitet engagiert
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 4 – Versucht selbstständig Lösungen zu finden
- Frustrationstoleranz: 3 – Zeigt Durchhaltevermögen mit Hilfe

3. Interaktion mit Lehrkraft und Mitschüler:innen

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 4 – Fordert aktiv Hilfe ein
- Reaktion auf Erklärungen: 3 – Setzt Erklärungen langsam um
- Zusammenarbeit mit Mitschüler:innen: 4 – Zeigt Interesse an Gruppenarbeit

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Teilweise
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Nein
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Teilweise
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Teilweise
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Ja

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

Trotz Fortschritte fällt es dem Kind schwer, sich über längere Zeit auf eine Aufgabe zu konzentrieren.

Es benötigt wiederholte Aufforderungen, um sich der Aufgabe wieder zuzuwenden.

Die Arbeitsbereitschaft hat sich im Vergleich zum Beginn der Förderung deutlich erhöht.

Beobachtungsbogen – Kind C

Regelunterricht – Beobachtung 1

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind C

Datum: 03.02.2025

Beobachtungsort: Regelunterricht

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 1 – Sehr unkonzentriert, verlässt oft die Aufgabe
- Selbstständigkeit: 1 – Arbeitet kaum selbstständig
- Strategienutzung: 2 – Setzt kaum Strategien ein

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 1 – Zeigt kein Interesse, verweigert Arbeit
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 2 – Wird unsicher, arbeitet widerwillig weiter
- Frustrationstoleranz: 2 – Wird schnell entmutigt

3. Interaktion mit Lehrkraft und Mitschüler:innen

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 1 – Fragt nie nach Hilfe
- Reaktion auf Erklärungen: 1 – Ignoriert oder versteht Erklärung nicht
- Zusammenarbeit mit Mitschüler:innen: 2 – Arbeitet ungern in Gruppen

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Ja
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Ja
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Ja
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Ja
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Ja

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

In sozialen Situationen zeigt es Unsicherheit oder Vermeidung, besonders wenn es um mathematische Aufgaben geht.

Negative Selbstäußerungen wie „Ich bin zu blöd“ oder „Ich mach sowieso alles falsch“ sind häufig.

Es ist kein Strategiewissen erkennbar – Aufgaben werden ohne System oder mit Zufallsentscheidungen bearbeitet.

Beobachtungsbogen – Kind C

Regelunterricht – Beobachtung 2

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind C

Datum: 20.03.2025

Beobachtungsort: Regelunterricht

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 1 – Sehr unkonzentriert, verlässt oft die Aufgabe
- Selbstständigkeit: 2 – Braucht ständig Unterstützung
- Strategienutzung: 2 – Setzt kaum Strategien ein

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 2 – Arbeitet nur auf Aufforderung
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 3 – Akzeptiert Fehler, benötigt aber Ermutigung
- Frustrationstoleranz: 2 – Wird schnell entmutigt

3. Interaktion mit Lehrkraft und Mitschüler:innen

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 2 – Wartet passiv, bis Hilfe kommt
- Reaktion auf Erklärungen: 2 – Braucht viele Wiederholungen
- Zusammenarbeit mit Mitschüler:innen: 2 – Arbeitet ungern in Gruppen

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Ja
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Nein
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Ja
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Ja
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Ja

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

Trotz wiederholter Erklärungen gelingt es dem Kind nicht, grundlegende mathematische Zusammenhänge zu erfassen.

Es wirkt überfordert und angespannt, sobald das Thema Mathematik angekündigt wird.

Der Umgang mit Fehlern ist abhängig von der Situation – mal gelassen, mal verunsichert.

Beobachtungsbogen – Kind C

Regelunterricht – Beobachtung 3

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind C

Datum: 13.05.2025

Beobachtungsort: Regelunterricht

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 2 – Häufig abgelenkt
- Selbstständigkeit: 3 – Versucht selbst zu lösen, benötigt gelegentliche Hilfestellung
- Strategienutzung: 2 – Setzt kaum Strategien ein

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 3 – Akzeptiert Aufgaben, aber wenig Eigeninitiative
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 3 – Akzeptiert Fehler, benötigt aber Ermutigung
- Frustrationstoleranz: 3 – Zeigt Durchhaltevermögen mit Hilfe

3. Interaktion mit Lehrkraft und Mitschüler:innen

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 3 – Fragt gelegentlich nach Unterstützung
- Reaktion auf Erklärungen: 2 – Braucht viele Wiederholungen
- Zusammenarbeit mit Mitschüler:innen: 3 – Kooperiert, wenn notwendig

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Teilweise
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Nein
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Ja
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Teilweise
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Ja

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

Der Austausch mit Mitschüler:innen findet situativ statt, ohne große Eigeninitiative.

Es zeigt keine Verbindung zwischen mathematischen Inhalten und Alltagserfahrungen.

Es ist keine kontinuierliche Entwicklung erkennbar – Fortschritte und Rückschritte wechseln sich ab.

Das Kind akzeptiert Erklärungen, nutzt sie aber nur teilweise zur Weiterarbeit.

Beobachtungsbogen – Kind D – Regelunterricht – Beobachtung 1

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind D

Datum: 03.02.2025

Beobachtungsort: Regelunterricht

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 3 – Phasenweise konzentriert
- Selbstständigkeit: 2 – Braucht ständig Unterstützung
- Strategienutzung: 2 – Setzt kaum Strategien ein

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 2 – Arbeitet nur auf Aufforderung
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 2 – Wird unsicher, arbeitet widerwillig weiter
- Frustrationstoleranz: 2 – Wird schnell entmutigt

3. Interaktion mit Lehrkraft und Mitschüler:innen

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 2 – Wartet passiv, bis Hilfe kommt
- Reaktion auf Erklärungen: 2 – Braucht viele Wiederholungen
- Zusammenarbeit mit Mitschüler:innen: 3 – Kooperiert, wenn notwendig

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Ja
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Ja
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Ja
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Ja
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Ja

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

Es wirkt überfordert und angespannt, sobald das Thema Mathematik angekündigt wird.

Die Mitarbeit beschränkt sich auf minimale Beiträge oder erfolgt nur nach mehrfacher Aufforderung.

Erklärungen werden aufgenommen, führen jedoch nicht zu einem nachvollziehbaren Lösungsweg.

Das Kind reagiert schnell auf äußere Reize und unterbricht die Arbeit durch Gespräche, Bewegungen oder Störungen.

Beobachtungsbogen – Kind D

Regelunterricht – Beobachtung 2

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind D

Datum: 20.03.2025

Beobachtungsort: Regelunterricht

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 3 – Phasenweise konzentriert
- Selbstständigkeit: 3 – Versucht selbst zu lösen, benötigt gelegentliche Hilfestellung
- Strategienutzung: 2 – Setzt kaum Strategien ein

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 2 – Arbeitet nur auf Aufforderung
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 2 – Wird unsicher, arbeitet widerwillig weiter
- Frustrationstoleranz: 2 – Wird schnell entmutigt

3. Interaktion mit Lehrkraft und Mitschüler:innen

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 2 – Wartet passiv, bis Hilfe kommt
- Reaktion auf Erklärungen: 2 – Braucht viele Wiederholungen
- Zusammenarbeit mit Mitschüler:innen: 3 – Kooperiert, wenn notwendig

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Ja
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Nein
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Ja
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Ja
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Ja

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

Fehler führen häufig zu stockender Weiterarbeit; das Kind äußert in solchen Momenten keine Rückfragen.

Die Bearbeitung erfolgt überwiegend zählend, ohne Anwendung erkennbarer Strategien.

In Gruppenphasen beobachtet das Kind andere, beteiligt sich aber kaum aktiv am Austausch.

Es ist kein Strategiewissen erkennbar – Aufgaben werden ohne System oder mit Zufallsentscheidungen bearbeitet.

Beobachtungsbogen – Kind D

Regelunterricht – Beobachtung 3

Beobachtetes Kind (anonymisiert): Kind D

Datum: 13.05.2025

Beobachtungsort: Regelunterricht

Dauer der Beobachtung: 45 Minuten

1. Arbeitsverhalten

- Konzentration: 4 – Überwiegend konzentriert
- Selbstständigkeit: 3 – Versucht selbst zu lösen, benötigt gelegentliche Hilfestellung
- Strategienutzung: 3 – Nutzt manchmal gelernte Strategien

2. Lernmotivation und emotionale Reaktion

- Motivation: 2 – Arbeitet nur auf Aufforderung
- Emotionale Reaktion auf Fehler: 2 – Wird unsicher, arbeitet widerwillig weiter
- Frustrationstoleranz: 3 – Zeigt Durchhaltevermögen mit Hilfe

3. Interaktion mit Lehrkraft und Mitschüler:innen

- Fragt aktiv nach Hilfe?: 3 – Fragt gelegentlich nach Unterstützung
- Reaktion auf Erklärungen: 3 – Setzt Erklärungen langsam um
- Zusammenarbeit mit Mitschüler:innen: 3 – Kooperiert, wenn notwendig

4. Fehleranalyse und mathematische Schwierigkeiten

- Verständnis des Zahlenraums: Nein
- Fehlertyp 1: Zahlendreher: Nein
- Fehlertyp 2: Rechenoperationen: Teilweise
- Fehlertyp 3: Übertragungsfehler: Teilweise
- Fehlertyp 4: Schwierigkeiten mit Strategien: Ja

5. Ergänzende qualitative Beobachtungen

Rechenstrategien sind in Ansätzen vorhanden, werden aber nicht durchgängig genutzt.

In der Zusammenarbeit mit anderen Kindern beteiligt sich das Kind, wenn es direkt angesprochen wird.